

**ANALÝZA FOREM
FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
NA PODPORU VÝZKUMU,
VÝVOJE A INOVACÍ**

**Technologické centrum Praha
2025**

Analýza forem finančních nástrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Shrnutí

Výchozí situace

Systém financování výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) v Česku je dnes založen především na dotacích z veřejných a evropských zdrojů. Po roce 2027 však dojde k výraznému poklesu alokace fondů EU vyčleněnou na operační programy v České republice na přibližně polovinu oproti období 2021-2027, což vytváří tlak na hledání udržitelných forem podpory. Klíčovou alternativou jsou **finanční nástroje (FN)** – návratné formy podpory (zvýhodněné úvěry, záruky, kapitálové vstupy, daňové pobídky), které umožňují opakované využití prostředků, mobilizaci soukromého kapitálu a vyšší efektivitu investic. OECD¹ doporučuje Česku jejich širší využití, zejména pro podporu malých inovativních firem a rozvoj kapitálového trhu.

Cíl studie

Studie identifikuje vhodné **finanční nástroje** pro podporu VaVal v ČR po roce 2027, hodnotí jejich uplatnění v různých fázích inovačního cyklu a uvádí příklady zahraniční praxe. Na základě zjištění studie formuluje doporučení, jak vytvořit vyvážené portfolio návratných nástrojů a zajistit jejich efektivní implementaci v období 2028+. Samostatnou oblast tvoří podpora inovací a aplikovaného VaVal ve firmách, kde je potenciál pro finanční nástroje v rámci systému podpory VaVal zdaleka největší. **Podpora podnikání však není primárním cílem této studie, která se zaměřuje zejména na finanční nástroje pro výzkumné organizace (VO), vysoké školy (VŠ) a spin-offy.**

Klíčová zjištění

Využívání finančních nástrojů v ČR je dosud omezené kvůli roztržitosti programů, legislativním limitům, nízké informovanosti a dostupnosti grantů, které nevyžadují test ekonomické návratnosti. Zahraniční praxe ukazuje, že **kombinace grantů a FN** zvyšuje dopad veřejných investic. Země s vyspělými inovačními systémy běžně používají široké spektrum nástrojů (půjčky, záruky, seed a venture kapitál, daňové pobídky) – často v **hybridních modelech** (např. kombinace dotace a úvěru, matching fondy). Analýza identifikovala tři prioritní oblasti s vysokým potenciálem návratného financování: **lidský kapitál, kapacity a excelence ve výzkumu (zahrnující též výzkumnou infrastrukturu); propojování výzkumu a praxe** (včetně transferu znalostí a technologií) a **transformační a podpůrné kapacity VaVal.**

Doporučení

Poskytovatel by měl přijmout strategii zahrnující **(i) rozšíření portfolia FN** v gesci resortu, **(ii) posílení institucionálních kapacit** pro jejich správu a **(iii) vytvoření podpůrného právního, informačního a poradenského ekosystému** pro jejich efektivní využití. Konkrétní kroky zahrnují zřízení **specializované jednotky pro FN u poskytovatele**, vytvoření **one-stop-shop platformy** pro žadatele o kombinované financování, pilotní spuštění vybraných nástrojů a úzkou spolupráci s **Národní rozvojovou bankou (NRB)** a dalšími partnery na mobilizaci soukromých investic. Součástí musí být **vzdělávání a poradenství**, které absorpční kapacitu výzkumných organizací a firem pro využívání FN. Implementace doporučení umožní ČR udržet investice do VaVal, zvýšit efektivitu veřejných výdajů a posílit konkurenceschopnost ekonomiky založené na inovacích.

¹ Zdroj: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-czechia-2025_7a70af5c-en.html

1 Úvod a metodický rámec

1.1 Cíl studie

Cílem studie je identifikovat a analyzovat **finanční nástroje** vhodné pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v Česku po roce 2027, s důrazem na přípravu nových intervencí z **Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), resp. Fondů EU**. Studie mapuje zahraniční příklady dobré praxe, vymezuje oblasti s největším potenciálem pro využití FN, navrhuje vhodné finanční nástroje podle fází inovačního cyklu a formuluje doporučení pro efektivní nasazení FN ve prospěch inovací a technologického rozvoje.

Použité metody:

- sekundární analýza (TA ČR, GII 2024, EIS 2024, odborné zdroje)
- primární šetření (rozhovory, workshopy).

1.2 Metodika přípravy podkladové studie

Analýza informačních zdrojů – rešerše

Studie čerpá z veřejně dostupných dat, analytických studií a specializovaných materiálů zaměřených na financování VaVal. Zohledněny byly i podklady poskytnuté zadavatelem, včetně výstupů z předchozích strategických dokumentů.

Odborné rozhovory

Proběhly polostrukturované rozhovory s experty z oblasti financí, investic a inovační politiky. Tyto vstupy významně přispěly k identifikaci překážek a příležitostí pro širší využití FN v novém programovém období ESIF.

Výstupy z konference SCI-PO 2025

Studie reflektuje závěry konference SCI-PO 2025, zaměřené na udržitelné financování VaVal po roce 2027. Diskutovaná témata zahrnovala budoucnost financování výzkumu v ČR v kontextu nových priorit evropské politiky soudržnosti.

Fokusní skupina

Byl uspořádán workshop s účastí zástupců klíčových stakeholderů. Diskuse se zaměřila na identifikaci systémových bariér na straně nabídky i poptávky po FN a návrhy konkrétních nástrojů pro nové operační programy (např. garanční schémata, pre-seed fondy).

1.3 Kontext a aktuální situace

V uplynulých letech Česko výrazně těžilo z evropských strukturálních fondů a národních dotací na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Tento převážně dotační model však přispěl k nízkému zapojení soukromého kapitálu a k vysoké závislosti inovačního ekosystému na veřejném financování.

S blížícím se poklesem alokace fondů EU vyčleněných na operační programy po roce 2027 se Česká republika ocitá před strategickou výzvou: **jak zajistit dlouhodobě udržitelné financování VaVal**. Očekávané omezení tradičních grantových schémat zvyšuje důraz na **finanční nástroje**, které umožňují opakované využití veřejných prostředků, mobilizují soukromé investice a přispívají k vyšší efektivitě veřejné podpory.

Zkušenosti zemí OECD potvrzují, že **kombinace dotací a FN** posiluje dopad veřejných investic do inovací. Řada států úspěšně aplikuje **hybridní schémata**, v nichž veřejné prostředky sdílejí riziko se soukromým sektorem, čímž stimulují investice například formou matching fondů či daňových úlev. OECD² ve své zprávě z roku 2025 doporučuje České republice zaměřit podporu více na **malé inovativní firmy a rozvoj kapitálového trhu**, právě prostřednictvím vhodných finančních nástrojů.

Udržení konkurenceschopnosti českého inovačního ekosystému tak vyžaduje **transformaci stávajícího systému podpory**, který je dosud silně orientovaný na dotace zejména podnikům dlouhodobě napomáhající spíše zachovat současný strukturální profil ekonomiky založený na průmyslu, spíše než ekonomiku restrukturalizovat v souladu s trendy 21. století. Spíše než na zlepšení relativní konkurenceschopnosti České republiky v porovnání s rychle rostoucími světovými ekonomikami, které se orientují zejména na rozvoj nových odvětví, jako je AI, deep tech, rozvoj služeb založených na technologiích a vyspělá odvětví průmyslu spojená s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, vede stávající systém podpory zejména k udržení konkurenceschopnosti etablovaných výrobních podniků. Tím však nedojde k proměně českého ekonomického modelu, a naopak dochází ke konzervaci stávající průmyslové subdodavatelské ekonomiky. Vládní strategie, jako je **Národní politika VaVal 2021+**, již reflektují potřebu většího zapojení soukromého sektoru a rozvoje návratných forem financování, které by se mj. měly zaměřit na rozvoj nových odvětví a zakládání nových technologicky orientovaných firem.

Tato analýza navazuje na uvedené strategické rámce a rozpracovává je do konkrétnější podoby. Opírá se o rešerši zahraničních přístupů k financování inovací a o vstupy od odborníků z finančního a výzkumného prostředí (rozhovory, ankety, fokusní skupina). Výsledkem je **soubor praktických doporučení**, jak doplnit současný dotační model o návratné nástroje a vytvořit podmínky pro jejich smysluplnou a efektivní implementaci v novém programovém období po roce 2027.

² https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/03/oecd-economic-surveys-czechia-2025_be8bcafe/7a70af5c-en.pdf#:~:text=productivity%20growth%20and%20convergence%20requires,To%20put%20the%20economy

2 Role finančních nástrojů ve financování VaVal

2.1 Vymezení finančních nástrojů

Finanční nástroj jako katalyzátor nasměrování soukromých a veřejných zdrojů do oblastí podpory VaVal

Zdroj: TC Praha

Finanční nástroje (nebo také finanční instrumenty) jsou návratnou formou podpory, která – na rozdíl od nevratných grantů – funguje na principu **opětovného využití vložených prostředků**. Zdroje vložené do finančního nástroje se po čase vrací zpět do systému (formou splátek, výnosů či vratek), a mohou být opakovaně využity pro nové projekty. Typickými formami FN jsou **úvěry, záruky, kapitálové vstupy** nebo **kvazi-kapitálové instrumenty**, často se zvýhodněnými podmínkami pro žadatele, které je mají motivovat k naplnění cílů veřejné politiky (např. zvýhodněná úroková sazba, podmíněná návratnost apod.). Vedle finančních nástrojů lze využívat i **nepřímé nástroje podpory**, například daňové pobídky. Ty sice nevracejí prostředky přímo, ale **sníží**

daňovou zátěž výměnou za investice do VaVal. Tyto investice pak zvyšují konkurenceschopnost a ekonomický výkon, a tedy i budoucí výběr daně z příjmu³. Tyto nepřímé nástroje však spadají spíše do působnosti Ministerstva financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jako gestorem oblasti podpory podnikání.

Oproti samostatně poskytnutým dotacím přinášejí finanční nástroje dvě zásadní hodnoty: možnost opětovného využití prostředků (tzv. revolvingový efekt) a mobilizaci soukromých zdrojů (spolufinancování ze strany investorů a finančních institucí).

Hlavní přínosy FN

- **Mobilizace soukromých investic:** Veřejné prostředky slouží jako finanční páka – záruky či spolufinancování z veřejných prostředků zvyšují ochotu finančních institucí podílet se na financování rizikových inovací, čímž dochází k násobení efektu veřejných peněz. V případě záruk je pákový efekt zapojení přibližně cca 10 – 20x v porovnání s vkladem veřejných prostředků, v případě úvěrových nástrojů multiplikační poměr dosahuje přibližně cca 2 – 5x, rizikový kapitál pak cca 2x.

Hlavní přínosy finančních nástrojů

³ Viz např. Cerulli, G., Poti, B. & Spallone, R. 2018. The impact of fiscal relief on multinationals business R&D investments: a cross-country analysis. *Economia Politica*, 35, pp. 649–675. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40888-018-0123-5> [Accessed 20 August 2025].

Sterlacchini, A., Venturini, F. 2019. R&D tax incentives in EU countries: does the impact vary with firm size? *Small Business Economics*, 53, pp. 687–708. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0074-9> [Accessed 20 August 2025].

- **Návratnost a udržitelnost:** FN umožňují obrátkovost veřejných zdrojů – jednou použitá veřejná investice se může postupně vracet a financovat další projekty (revolvingový efekt). To zvyšuje dlouhodobou efektivitu a udržitelnost podpory. Platí přitom vztah nepřímé úvěry mezi multiplikačním (pákovým) efektem a revolvingovým efektem. Např. v případě záručních nástrojů s vysokým pákovým efektem je obrátkovost pouze okolo 20–30 %, v případě úvěrů s nižším pákovým efektem dosahuje revolvingový efekt přibližně 80–90 %.
- **Zvýšení kvality projektů a principu hospodárnosti:** Příjemci FN musí již při žádosti prokazovat ekonomickou udržitelnost nebo obchodní potenciál projektu. To podporuje důslednější hodnocení projektů, posiluje finanční disciplínu a orientaci na výsledek.
- **Zacelení tržních mezer:** FN dokážou obsloužit segmenty a fáze, které jsou pro čistě komerční financování příliš rizikové či málo atraktivní (např. rané fáze výzkumu, prototypování). Stát tak překlene finanční mezery v inovačním cyklu a umožní projektům dospět do stadia, kdy už o ně má zájem soukromý trh.

Dobře nastavené finanční nástroje **doplňují granty** – nikoli je nahrazují. **Rozšiřují paletu podpory** tam, kde granty nejsou efektivní nebo dostupné. **Kombinace dotací a FN** navíc umožňuje chytře sdílet riziko: část nákladů je financována úvěrem, který se může zčásti přeměnit na nevratnou dotaci (např. v podobě odpuštění části splátek jistiny po splnění projektového/smluvního milníku). Obecně platí, že čím blíže je projekt počáteční fázi výzkumu, tím vyšší by měla být dotační složka podpory a nižší návratné složky podpory a naopak.

2.2 Kategorie finančních nástrojů

Finanční nástroje využívané k podpoře výzkumu, vývoje a inovací lze rozdělit do tří základních kategorií:

- **Dluhové nástroje**
 - 1. Půjčky a úvěry (úvěrové nástroje)
 - 2. Záruky a pojištění rizik (zajišťovací nástroje)
- **3. Investiční a kapitálové nástroje**

Tyto nástroje lze dále, pokud je to možné a vhodné, kombinovat s dotační složkou podpory.

Finanční nástroje, cílové skupiny a přínosy

Nástroj	Typičtí příjemci a projekty	Přínos
Půjčky a úvěry	Firmy a výzkumné organizace s komerčně perspektivním projektem a očekávanými cash-flow. Vhodné pro projekty ve střední a pozdní fázi vývoje , které potřebují kapitál na prototyp, investice do vybavení či rozšíření aktivit. Vhodné v některých případech i pro VaV infrastrukturu.	Návratnost umožňuje opětovné využití peněz. Zvýhodněné podmínky (nižší úrok, odklad splátek) zlepšují dostupnost úvěru pro rizikovější projekty. Půjčky motivují příjemce k ekonomické udržitelnosti projektu.
Finanční záruky za úvěry a pojištění rizik	Malé a střední podniky či startupy, které nemají dostatečnou historii nebo zajištění pro běžný úvěr. Projekty i větších podniků s vyšším rizikem (např. první komercializace), kde banka váhá poskytnout úvěr bez zajištění .	Zpřístupňují rychlý kapitál na překlenutí aktuálních finančních potřeb. Stát sdílí riziko s komerčním financujícím subjektem – pokud příjemce nesplatí úvěr, garant uhradí ztrátu (celou či část). Záruky zvyšují dostupnost úvěrů pro inovativní firmy (banky se odváží půjčit) a mají multiplikační efekt: s relativně malým veřejným rozpočtem kryjí větší objem soukromých úvěrů.

Investiční a kapitálové nástroje

Start-upy a spin-off firmy s vysokým růstovým potenciálem, které potřebují kapitál k urychlení vývoje produktu a vstupu na trh. Často high-tech obory (IT, biotech, AI apod.), kde je riziko neúspěchu vyšší, ale případný úspěch přináší výrazný růst a vysokou přidanou hodnotu.

Veřejný investor investuje do fondů rizikového kapitálu. Tím přebírá část rizika, ale i nároku na výnos. **Mobilizuje soukromé investory** formou nabídky investice do fondů rizikového kapitálu (např. fond fondů) a koinvestic. Kapitálové nástroje přinášejí kromě peněz i **know-how a kontakty** (pokud je součástí odborná správa fondu) a pomáhají firmám škálovat.

Zdroj: TC Praha

2.2.1 Půjčky a úvěrové nástroje

PŮJČKY A
ÚVĚROVÉ
NÁSTROJE

Půjčky a úvěrové produkty jsou návratné finanční nástroje, kdy příjemce (firma, výzkumná organizace) získává kapitál a zavazuje se jej **později splatit** včetně sjednaného úroku. Veřejné instituce, jako např. stát nebo Národní rozvojová banka, mohou **nabídnout úvěry za výhodnějších podmínek než komerční sektor**

– nižší úrokovou sazbu, delší dobu splatnosti, odklad splátek nebo nižší požadavky na zajištění⁵. Tuto podporu může NRB poskytnout přímo, nebo prostřednictvím spolupráce s komerčními finančními institucemi, které nemohou bez NRB poskytnout zvýhodnění, ale disponují značně větším objemem likvidity. **Proto doporučujeme vždy hledat primárně takové cesty k podpoře finančními nástroji, které propojí veřejné prostředky (zvýhodnění) a soukromé zdroje (likvidita, know-how produktů finančního trhu, znalost potřeb cílové skupiny konečných příjemců).** Díky tomu jsou tyto nástroje dostupné i projektům, které by **komerční banky nepodpořily**. Na výzkumné organizace budou aplikovat stejné rizikové hodnocení jako na komerční subjekty. Benefitem zvýhodněné půjčky je hlavně sleva na úrocích (komerční banka by aplikovala vysokou rizikovou přírážku) nebo požadavek na nižší zajištění, například bez osobního ručení majitele podpořené firmy. **Dále lze v rámci finančního nástroje poskytnout odklad splátek a další formy zvýhodnění, zejména pro půjčky je pak vhodná kombinace s dotací.** Půjčky jsou vhodné tam, kde projekt generuje budoucí příjmy (prodej výrobků, úspory nákladů apod.), z nichž lze splácet – tedy spíše aplikovaný výzkum a inovace než základní výzkum.

Kdy jsou půjčky a úvěrové nástroje vhodné

Půjčky jsou vhodné **zejména pro projekty s dostatečnou mírou zralosti nebo pro VO, které mají dostatečně robustní cash flow** (např. z institucionální podpory, smluvního výzkumu a dalších zdrojů). Slouží k překlenutí dočasných finančních potřeb nebo dlouhodobému financování rozvojových investičních projektů. Vhodné jsou i jako **doplněk k dotacím**, např. pro předfinancování nebo pokrytí nedotovaných částí nákladů. Úvěrové produkty mohou být rovněž **kombinovány s dalšími formami podpory**, například se zárukami nebo dotacemi, čímž lze dále optimalizovat podmínky financování a zohlednit specifika jednotlivých projektů.

Typické využití půjček v kontextu VaVal

- **Investice do vybavení a infrastruktury** – např. pořízení laboratorních technologií, zařízení pro výrobu prototypů, modernizace pro digitální transformaci apod. Díky půjčce nemusí VO čekat na grantovou výzvu, její hodnocení – proces je rychlejší. Lze doporučit kombinaci dlouhodobého úvěru (splatnost 5-10 let) s dotační složkou pro méně ekonomicky návratné projekty nebo kapitálově slabší VO s nižší schopností splácet dluhovou službu.

⁴ vlastní zpracování dle <https://www.fi-compass.eu/info/new-to-financial-instruments>

⁵ <https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/ESIF-factsheet-FI-products.pdf#:~:text=Under%20a%20FI%2C%20a%20loan,for%20the%20successful%20performance%20by>

Výhody půjček a úvěrových nástrojů⁴

- **Projekty s garantovaným odběratelem** (zakázkové inovace, smluvní výzkum) – např. inovace na objednávku průmyslového partnera, kde je jistota budoucího cash-flow, ale VO potřebuje financovat vývoj předem. Půjčka se splacením přibližně do 3 let v tomto případě zejména umožní získání okamžité likvidity k pořízení nutného vybavení a ke splacení úvěru dochází po zaplacení ze strany komerčního partnera.
- **Překlenovací financování** mezi fází výzkumu a uvedením na trh (tzv. bridging finance) obvykle se splatností max. do dvou let. Umožní již zavedenému týmu dotáhnout prototyp nebo pilotní projekt do fáze, kdy získá komerční partnerství. Tento nástroj je cíleně určen firmám s již existujícím zázemím a kapacitou financování – **u začínajících podniků by podobná forma podpory formou dluhu nebyla vhodná**. Zahajování podnikání např. spin-offu s finanční zátěží ve formě úvěru nedává ekonomický ani strategický smysl.

Z pohledu poskytovatelů mohou úvěrové nástroje podpořit zejména projekty VaVal infrastruktury, smluvního a aplikovaného výzkumu. VO musí mít dostatečné zdroje ke splácení dluhové služby a úrokové krytí dlouhodobých úvěrů na VaV infrastrukturu (budovy, laboratoře, specializovaná centra, vybavení apod.). To lze zajistit buď přímo v rámci projektu, nebo z rozpočtu VO. Finanční nástroj umožní v takovém případě zejména rychlejší implementaci projektu.

V případě smluvního a aplikovaného výzkumu, se může jednat o krátkodobé a překlenovací úvěry do tří let, které umožní zafinancovat počáteční investiční náklady a provozní náklady v průběhu projektu, pokud nejsou hrazeny smluvním partnerem.

Půjčky jsou v prostředí VO zejména vhodné pro kombinaci s různými formami dotační podpory – viz dále samostatný oddíl této kapitoly.

Půjčky a úvěrové nástroje – přehled

	FINANČNÍ NÁSTROJ	POPIS	MÍRA RELEVANCE PRO ČR
✓	Úvěry	Základní typ finančního nástroje spočívající v návratném poskytování finančních prostředků za předem dohodnutých podmínek.	Vysoká
✓	Zvýhodněné/bezúročné úvěry	Poskytnutí finančních zdrojů za podmínek, které jsou pro dlužníka výhodnější oproti obvyklým tržním možnostem (např. s nízkým nebo nulovým úrokem nebo nižším zajištěním).	Vysoká
✓	Rizikové úvěry	Úvěry na vysoce rizikové inovativní projekty, často s garancí financovanou z prostředků členského státu nebo EU.	Vysoká
✓	Mikropůjčky	Menší úvěry (dle EK úvěr do 25 000 EUR) určené malým podnikům a projektům, které nemají přístup k tradičním úvěrovým nástrojům.	Vysoká
✓	Revolvingové úvěry	Flexibilní úvěrový rámec umožňující opakované čerpání a splácení.	Vysoká
✓	Leasing a zvýhodněný pronájem	Pronájem technologií nebo zařízení pro výzkum s možností odkupu nebo státní podporou.	Vysoká
✓	Projektové financování	Úvěry pro velké projekty splácené výhradně z výnosů konkrétního projektu.	Vysoká
✓	Exportní financování	Zvýhodněné úvěry na podporu exportu.	Vysoká
	Podmíněné úvěry	Úvěr, jehož splácení závisí na úspěchu projektu, s možností částečného odpuštění.	Perspektivní
	Konvertibilní úvěry	Úvěr, který se obvykle při dalším investičním kole přemění na podíl ve firmě místo splácení v hotovosti.	Perspektivní
	Venture Debt	Specializované úvěry pro projekty s růstovým potenciálem, často kombinované s akciovými opcemi pro investory.	Perspektivní
	Peer-to-Peer (P2P) Lending	Přímé půjčky od individuálních investorů přes online platformy.	Perspektivní

Zdroj: TC Praha

2.2.2 Záruky financování a pojištění rizik

Záruky jsou návratným finančním nástrojem, při němž stát (nebo jím pověřená instituce) **negarantuje přímo příjemci, ale poskytuje věřiteli jistotu úhrady části ztráty** v případě, že příjemce úvěr nesplatí. Prakticky to funguje tak, že banka poskytne úvěr projektu, který by jinak byl pro ni příliš rizikový, protože získá **garanci** kryjící zhruba 50–80 %⁷ nesplacené částky. Díky tomu získává přístup k financování, které by mu jinak nebylo dostupné, a zároveň se snižuje úvěrové riziko pro banku. Záruky **multiplikují efekt** veřejných prostředků – s relativně malou **rezervou na krytí ztrát** lze vygenerovat několikanásobný objem úvěrů do inovací.

Výhody záruk a pojištění rizik⁶

Kromě individuálních záruk za jistinu konkrétního úvěru existují také další nástroje, jako jsou **portfoliové záruky** (garance za určitou část úvěrového portfolia), **protizáruky** (zajištění plnění ze zaručovaného portfolia) nebo **pojištění technologického rizika** (např. pojistné plnění v případě neúspěšného dokončení projektu).

Kdy jsou záruky a pojištění rizik vhodné

Tento nástroj je optimální tam, kde je projekt **jinak financovatelný**, ale příjemce **nedosahuje na požadavky banky** (např. **chybí zajištění nebo kreditní historie**). Záruky jsou vhodné i pro **investice s vyšší technologickou nejistotou** (např. první komercializace, digitalizace výzkumných zařízení). Záruky a pojištění lze flexibilně kombinovat s dalšími formami podpory.

Záruky jsou obecně vhodné zejména pro inovující podniky, a to zejména takové, které mají dostatečnou bonitu a schopnost splácet, tedy zejména podniky se zralým businesssem, nikoliv pro spin-offy a další firmy začínajících podniků. V případě výzkumných organizací není prostor pro využití záruk tak výrazný, z dluhových nástrojů budou většinou vhodnějším nástrojem půjčky případně v kombinaci s dotační složkou.

Typické využití záruk a pojištění rizik v kontextu VaVal

- **Zajištění úvěru pro inovační projekt u komerční banky** – záruka snižuje riziko pro banku a umožňuje firmě získat úvěr, který by jinak nebyl dostupný (např. kvůli nedostatečnému zajištění nebo rizikovému profilu projektu).
- **Sdílení technologických rizik u průlomových projektů** – pojištění nebo garance výnosu (např. v případě neúspěchu vývoje) motivuje investory či banky k podpoře projektů s vyšší technologickou nebo tržní nejistotou.
- **Záruky v oblasti inovací** – záruka pro malý a střední podnik nebo mid-cap (podnik se střední kapitalizací⁸), který z bankovního úvěru neb leasingu investuje do inovací produktu nebo procesu, záruka za navýšení rámce provozního financování z důvodu vyšších provozních nákladů spojených se zaváděním inovací produktu nebo procesu apod.

Záruční nástroje jsou vhodné k použití v případech, kdy jsou možnosti komerčního financování omezené z důvodu chybějícího zajištění a zároveň vyšší rizikovosti. Tedy např. bankovní úvěr není možné poskytnout bez zajištění z důvodu rizika projektu nebo protistrany (žadatele o úvěr) a zároveň

⁶ Vlastní zpracování dle <https://www.fi-compass.eu/info/new-to-financial-instruments>

⁷ 80 % je obvyklý horní limit s ohledem na pravidla veřejné podpory.

⁸ Podnik, který není malým nebo středním podnikem a má méně než 3 000 zaměstnanců.

dostupné možnosti zajištění ze strany žadatele⁹ jsou omezené, což se typicky týká např. malých a středních podniků. Záruky jsou tedy zejména vhodné např. pro projekty financování podnikových inovací procesu nebo produktu.

U výzkumných organizací zpravidla nedochází k situaci, kdy by zásadně chyběly možnosti poskytnutí zajištění pro úvěrové financování, což je jedním z hlavních důvodů, proč se záruční nástroje v prostředí VO využívají jen okrajově. Tyto organizace často disponují stabilním zázemím, dlouhodobými smluvními vztahy a pravidelnými příjmy z veřejných zdrojů, což posiluje jejich bonitu i schopnost splácet, a tím i důvěru finančních institucí. V neposlední řadě se VO často zaměřují na nekomerční výzkum či projekty s dlouhodobým horizontem návratnosti, kde bankovní financování postrádá smysl vzhledem ke specifické povaze a rizikovosti těchto aktivit.

Využití záruk v praxi

V praxi se záruky osvědčily zejména při **podpoře malých a středních podniků (MSP) ve vývoji produktů a implementaci nových technologií**. V českém kontextu je příkladem program **Záruka 2015–2023 (NRB)**¹⁰; na evropské úrovni pak např. program **InnovFin SME Guarantee**¹¹ (EIB). Do budoucna se nabízí vytvořit **specializované inovační záruky**, které by pokrývaly vysoké riziko v raných fázích výzkumných projektů. Ty by pokryly počáteční fáze, kdy je riziko selhání vysoké, a pomohly by tak přilákat soukromé banky či fondy do financování výzkumných záměrů, které mají potenciál aplikace. Jedná se však spíše o doporučení relevantní pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Záruky financování a pojištění rizik – přehled

	FINANČNÍ NÁSTROJ	POPIS	MÍRA RELEVANCE PRO ČR
✓	Úvěrové záruky	Stát nebo veřejné instituce ručí za úvěry, snižuje se riziko banky.	Vysoká pro inovace/v gesci MŠMT omezená
✓	Výkonnostní záruky	Garance splnění smluvních závazků při vývoji nových technologií (zajištění technických nebo smluvních výstupů).	Vysoká pro inovace/v gesci MŠMT omezená
✓	Exportní úvěrové záruky	Krytí rizika nezaplacení zahraničními odběrateli.	Vysoká pro inovace/v gesci MŠMT omezená
✓	Pojištění rizik	Pojištění, které pokrývá rizika spojená s realizací projektu.	Vysoká pro inovace/v gesci MŠMT omezená

Zdroj: TC Praha

⁹ Typicky se jedná např. o avalovanou směnku, ručitelské prohlášení, korporátní záruku, zástavu nemovitosti, případně zástavu movitého majetku apod.

¹⁰ <https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-2015-az-2023/>

¹¹ https://www.eib.org/files/documents/innovfin_sme_g_fly_sheet_en.pdf

2.2.3 Investiční a kapitálové nástroje

Investiční a kapitálové nástroje spočívají v tom, že veřejný subjekt **vstupuje do vlastního kapitálu** podpořeného podniku, případně poskytuje **quasi-equity** financování (např. konvertibilní půjčka, která se při úspěchu promění na podíl ve firmě). Tímto způsobem se stát podílí nejen na riziku, ale i na potenciálním zisku inovativních firem. Na rozdíl od úvěru tedy stát své prostředky nedostane zpět fixně s úrokem, ale **podílí se na zisku či růstu hodnoty firmy**. Pokud firma uspěje, stát vydělá (z prodeje podílu či dividend), pokud neuspěje, může přijít o vložený kapitál – proto je tento nástroj vhodný tam, kde je vysoký potenciální výnos a ochota podstoupit riziko.

Venture kapitálové fondy zaměřené na start-upy jsou dnes běžně podporovány veřejnými financemi formou **fondů fondů** nebo **co-investičních fondů**. Například Evropský investiční fond (EIF) spravuje prostředky členských států a investuje je do desítek VC fondů, které pak investují do start-upů (tzv. **fund-of-funds model**). V ČR lze podobně uvažovat o **národním inovačním fondu**, kam by poskytovatelé (a případně další resorty, či prostředky z Národního plánu obnovy) vložili kapitál, který by byl prostřednictvím profesionálních správců investován do začínajících firem v prioritních oblastech.

Kdy jsou investiční a kapitálové nástroje vhodné

Kapitálové vstupy jsou vhodné nejen pro **technologické start-upy**, ale i pro **spin-off firmy vznikající z akademické sféry**, které potřebují seed investici (počáteční kapitál) k zahájení ekonomické aktivity. Dále pro podporu **škálování již úspěšných mladých firem** (tzv. **scale-up fáze**), kdy firmy potřebují růstový kapitál na expanzi na zahraniční trhy apod. Soukromý venture kapitál se v ČR začíná rozvíjet, ale **trh rizikového kapitálu** je stále **mělký**. Veřejná intervence formou investičních nástrojů (např. **národní VC fond** nebo **regionální start-up fondy**) může pomoci **rozprodit trh**, vytvořit úspěšné příklady a **přitáhnout zahraniční investory**.

Typické využití investičních a kapitálových nástrojů v kontextu VaVaI

- **Financování růstu inovačních startupů a scale-up firem** – vstup kapitálového investora umožňuje firmám s validovaným produktem rozšířit výrobu, vstoupit na nové trhy nebo dokončit vývoj s vysokým komerčním potenciálem.
- **Podpora technologických spin-offů z univerzit a výzkumných organizací** – kapitálové vstupy (např. prostřednictvím veřejně podporovaných fondů) umožňují nově vzniklým firmám přetavit výsledky výzkumu do podnikání, i když zatím nemají zajištěné tržby.
- **Sdílení rizika u průlomových technologií** – venture fondy (často ve spojení se státem) investují do vysoce rizikových, ale potenciálně průlomových inovací, kde tradiční financování není dostupné kvůli nejisté návratnosti.

Příklad dobré praxe: Ve Švédsku funguje program **Industrifonden**¹³ a další veřejné VC iniciativy, které investují do technologických firem společně se soukromníky. **Stát jako investor** může na trhu sehrát významnou roli, aniž by potlačil soukromý sektor – **pomůže mu vyrůst**, což je cíl relevantní i pro ČR. Podobné nástroje v ČR dosud chybějí, případně se stávající investiční fondy podporované státem (např. EIF ve spolupráci s NRB) přímo

Výhody investičních a kapitálových nástrojů¹²

¹² vlastní zpracování dle <https://www.fi-compass.eu/info/new-to-financial-instruments>

¹³ <https://industrifonden.com/>

nezaměřují na vědeckotechnické spin-offy, což vytváří mezeru v systému¹⁴. Zřízení veřejně podporovaného inovačního fondu by zároveň mohlo přispět k budování investičního ekosystému kolem výzkumných institucí – oblasti, která je v ČR zatím rozvíjena jen okrajově¹⁵.

Investiční a kapitálové nástroje mají pro poskytovatele význam zejména v kontextu podpory spin-off firem a transferu technologií z výzkumných organizací. Pokud stát (prostřednictvím poskytovatelů nebo ve spolupráci s dalšími veřejnými aktéry) vstoupí jako spoluzakladatel do specializovaného investičního fondu zaměřeného na aplikovaný výzkum, může prostřednictvím veřejného kapitálu přilákat soukromé investory k financování rizikovějších, ale technologicky perspektivních projektů. Takový fond může investovat do startupů založených na výsledcích výzkumu (např. z univerzit), a tím podporovat vznik znalostní ekonomiky. Kapitálové vstupy navíc vytvářejí tlak na profesionalizaci řízení firem a zvyšují šanci na jejich dlouhodobý růst a komerční úspěch.

Investiční a kapitálové nástroje – přehled

	FINANČNÍ NÁSTROJ	POPIS	MÍRA RELEVANCE PRO ČR
✓	Venture Capital	Investice rizikového kapitálu do startupů s vysokým růstovým potenciálem.	Vysoká
✓	Busines Angels	Bohatí investoři, kteří vstupují do firem a podporují podnikatele kapitálem, odbornými znalostmi a kontakty. Obvykle jde o zkušené podnikatele, kteří disponují většími manažerskými zkušenostmi a sítí kontaktů než zakladatelé start-upů.	Vysoká
✓	Private Equity	Investice do zavedených technologických firem za účelem škálování a expanze. Investor se zde stává skutečným spolujednatel firmy. Vhodné spíše pro již dlouhodobě fungující firmy než pro spin-offy.	Vysoká
✓	Licenční a partnerské dohody	Přenos technologií výměnou za licenční poplatky nebo podíl na zisku (monetizace výsledků výzkumu).	Vysoká
✓	Smluvní komerční zakázky	Financování prostřednictvím předem dohodnutých kontraktů na vývoj např. inovativních technologií.	Vysoká
✓	Státní investiční fondy	Fond, zřízený a řízený státem nebo vládními institucemi. Cílem tohoto fondu je investovat prostředky do konkrétních projektů nebo sektorů, které jsou strategické pro ekonomiku státu.	Vysoká
📌	Seed Capital	Prostředky používané k pokrytí finančních potřeb v rané fázi vývoje firmy. V této fázi je seed kapitál obvykle využíván k výzkumu a vývoji, nezbytnému průzkumu trhu a tvorbě podnikatelského plánu s cílem připravit produkt nebo službu k uvedení na trh. Tato fáze je charakteristická velmi vysokou mírou rizika.	Perspektivní
📌	Mezianimové financování	Hybrid mezi úvěrem a vlastním kapitálem, často s možností konverze na akcie. Může se však podobat i klasickému dluhu, jen s prvky podřízenosti dalším pohledávkám v případě nesplácení. V takovém případě se jedná spíše o dluhový než investiční nástroj.	Perspektivní
📌	Dluhopisy	Vydání obligací pro financování výzkumu a udržitelných projektů.	Perspektivní
📌	Fondy fondů	Investice do soukromých fondů rizikového kapitálu namísto přímých investic do projektů. Umožňuje diverzifikaci rizika a posílení kapitálu inovativních firem.	Perspektivní

Zdroj: TC Praha

2.2.4 Kombinace finančních nástrojů a dotací

Výhody investičních a kapitálových nástrojů

Kombinace finančních nástrojů a dotací představuje model, ve kterém je využita **návratná forma podpory (např. půjčka, záruka nebo investice) v kombinaci s nenávratnou složkou – dotací**. Tento přístup umožňuje cíleně snižovat rizikovost investice, zvyšovat motivaci investorů a zároveň zajišťovat dostatečnou finanční udržitelnost projektů. Dotace v tomto modelu mohou plnit různé funkce – např. pokrytí části nákladů, které nepřinášejí přímou návratnost (např. počáteční náklady spojené s uvedením technologie na trh), nebo mohou sloužit ke snížení celkových nákladů na kapitál (např. formou úrokové dotace či garanční prémie). Kombinace

¹⁴ S výjimkou chystané výzvy pro investiční fond v rámci Národního plánu obnovy připravované MPO a EIF již od roku 2022, která by se měla zaměřit právě na transfer technologií.

¹⁵ Např. v rámci i&i Biotech Fund

finančních nástrojů a dotací může mít různou podobu, zejména v případě dluhových nástrojů – například dotace může sloužit k financování přípravy projektu (feasibility study), úvěr pokryje samotnou realizaci; jinou variantou je půjčka kombinovaná s dotací v podobě odpuštění části splátek jistiny v případě splnění deklarovaného cíle projektu/milníku nebo další varianty kombinace podpor.

Finanční nástroje mohou být kombinovány s dotacemi buď **v rámci jedné operace v jednom balíčku financování**, což je většinou procesně jednodušší pro konečné příjemce, ale v takovém případě nesmí podle stávajících pravidel fondů EU být dotační složka podpory vyšší než návratná složka např. v podobě půjčky.

V jiném případě se může jednat o **dvě oddělené operace na stejné nebo různé způsobilé náklady** ve dvou samostatných žádostech o podporu. V obou případech platí, že celková podpora nesmí překročit ustatelné náklady. **V případě kombinace ve dvou operacích každá forma podpory podléhá zvláštním pravidlům, zatímco v případě kombinace v jedné operaci se i na dotační složku použijí zjednodušená pravidla vykazování, výběrových řízení, publicity atd. typická pro finanční nástroje.** Kombinace finančních nástrojů s granty v rámci sdíleného řízení může hrát důležitou roli při plnění cílů politiky EU a řešení selhání trhu souvisejících s motivací konečných příjemců realizovat projekt, životaschopností a přístupem k financování. **Kombinace podpor jsou potřeba především tam, kde investice nejsou schopny generovat dostatečné ekonomické výnosy nebo úspory nákladů, aby byly životaschopné bez další podpory.** Mohou být také použity ke stimulaci investiční poptávky, dosažení ambiciózních národohospodářských cílů a přilákání soukromého financování.

Hlavní výhody kombinace FN a dotací lze popsat následovně:

1. Koordinované spojení FN a grantových prostředků může vést k vyšší efektivitě a úspoře z rozsahu, zejména díky **modelu one-stop-shop v případě kombinace více forem podpory v jedné operaci**. Takové propojení zjednodušuje sdružování financí a posiluje spolupráci mezi různými aktéry.
2. Integrovaný postup posuzování a návrhu projektů pro obě formy podpory navíc přispívá ke vzájemné **provázanosti jednotlivých mechanismů**.
3. **Kombinace FN a grantů umožňuje nabídnout vyšší motivaci k realizaci projektů, které by bez dotační složky nebyly prioritní nebo by nebyly ekonomicky životaschopné.** Spojení těchto nástrojů zároveň zachovává tlak na generování dostatečných příjmů pro splácení.
4. Dále napomáhá **rozvoji investiční zásoby**, která je nezbytná pro financování kvalitnějších a pokročilejších projektů s urychlenou implementací FN, například v oblasti čisté mobility.

Fáze inovačního cyklu a vhodné typy podpory. Převzato z Pracovního dokumentu Komise¹⁶.

Zdroj: Evropská komise

¹⁶ Combination of financial instruments and grants under shared management funds in the 2021-27 programming period“ z dubna 2020.

Kombinace finančního nástroje a dotace v jedné operaci má v rámci fondů EU následující tři podmínky, které by měly být zachovány i ve finanční perspektivě 2028+

Podmínky (platí pro období 2021–2027)	Schémata kombinace FN a dotací v jedné operaci (Pracovní dokument EK)
1. Úhrn všech forem kombinované podpory nepřekročí celkovou částku (100 %) dotčené výdajové položky.	Kombinace FN a subvence úrokových sazeb nebo záručních prémie
2. Dotace se nepoužijí na splacení podpory obdržené z finančních nástrojů.	Kombinace FN a grantu na technickou podporu projektu
3. Finanční nástroje se nepoužijí na předfinancování dotace.	Kombinace FN a kapitálové dotace Kombinace FN a grantu založeného na výkonu: <ul style="list-style-type: none"> • Odpuštění splátek: část úvěru přeměněna na grant • Vratné dotace: dotační část přeměněná na půjčku • Konvertibilní granty: grantová část transformovaná na vlastní kapitál

Pro kombinaci dotační formy podpory a finančního nástroje v jedné operaci zároveň platí, že dotační složka podpory nesmí být vyšší než návratná složka podpory. Dle našich informací bude MMR-NOK usilovat o rozvolnění tohoto pravidla v rámci 2028+.

Možné formy kombinace FN a dotací (pracovní dokument EK)

Zdroj: vlastní zpracování TC Praha dle pracovního dokumentu EK

2.2.4.1 Kombinace FN a subvence úrokových sazeb nebo záručních prémie

Řídící orgán (ŘO) v případě této kombinace forem podpor pověřuje nebo vybírá implementační orgány s potřebnými kapacitami a ochotou spravovat FN ve spojení s grantovými složkami. Poté ŘO a příjemce, kterým je správce finančního nástroje nebo holdingového fondu, uzavírají jedinou dohodu o financování, jež zahrnuje FN i grantovou část.
V průběhu implementace FN předkládají koneční příjemci jednu žádost o financování správci finančního nástroje nebo zvláštnímu fondu.
Způsob vyplácení podpory: Dotační složku, například subvenci úrokové sazby nebo záruční prémie, lze nově vyplácet přímo konečnému příjemci.

2.2.4.2 Kombinace FN s granty na technickou podporu

Řídící orgán přímo pověřuje nebo vybírá implementační instituce, které disponují potřebnými kapacitami a ochotou řídit finanční nástroje ve spojení s granty. Poté ŘO společně s příjemcem, tedy správcem finančního nástroje nebo holdingového fondu, uzavírají jedinou dohodu o financování, která zahrnuje jak FN, tak grantovou komponentu. Technická podpora může mít např. formu poradenství na přípravu projektů.
V průběhu implementace pak koneční příjemci podávají správci finančního nástroje či zvláštního fondu jednu žádost o financování. Správce následně posuzuje investiční připravenost projektu a analyzuje případnou potřebu technické podpory. Tato technická podpora může být poskytnuta jak v přípravné, tak v realizační fázi projektu.
Způsob vyplácení podpory: Grant na technickou podporu bývá vyplácen primárně na krytí nákladů spojených s přípravou nebo realizací projektu – může být poskytnut přímo konečnému příjemci, případně v jeho prospěch, například na pokrytí výdajů na patenty, licence, technické přípravné studie apod. Jakmile je projekt připraven, financování prostřednictvím FN může zahrnovat úvěr, zaručený úvěr nebo kapitálový vstup. Dotační složku na technickou podporu lze využít i během samotné realizace projektu, například na financování ověřovacích technických posudků, certifikací či dalších odborné činnosti.

2.2.4.3 Kombinace FN a investiční dotace

V tomto typu kombinace je investiční dotace určena na pokrytí „nevýnosové/náklady spořicí“ části investice. Tato kombinace má být tedy použita zejména k financování investic s mezerami ve finanční životaschopnosti.

Řídící orgán buď přímo pověří, nebo vybere implementační orgány, které mají potřebné kapacity i zájem řídit finanční nástroje v kombinaci s granty. Následně ŘO a příjemce, tedy správce finančního nástroje nebo holdingového fondu, uzavřou jednotnou dohodu o financování, která zahrnuje jak FN, tak grantovou složku.
V průběhu implementace podávají koneční příjemci jedinou žádost o financování správci finančního nástroje či zvláštního fondu. Správce pak rozhodne o přidělení obou forem podpory a obě formy financování poskytne konečnému příjemci.
Způsob vyplácení podpory se může lišit podle typu projektu a konkrétních potřeb konečných příjemců — je možný souběžný výdej obou složek, nebo jejich rozdělení do jednotlivých tranší. O konkrétním schématu vyplácení rozhoduje správce finančního nástroje, zvláštního fondu nebo holdingového fondu dle svých standardních postupů a aktuálních okolností jednotlivých případů.

2.2.4.4 Kombinace FN a grantu založenému na výkonu:

2.2.4.4 a) Odpuštění splátek (capital rebate): část úvěru přeměněna na grant

Řídící orgán buď přímo pověřuje, nebo vybírá implementační instituce, které jsou schopné i ochotné spravovat finanční nástroje ve spojení s granty. Dohoda o financování, jež zahrnuje jak finanční nástroj, tak grantovou složku, se uzavírá pouze jednou mezi řídicím orgánem a příjemcem (správcem finančního nástroje nebo holdingového fondu).
V průběhu implementace podávají koneční příjemci správci finančního nástroje či zvláštního fondu jedinou žádost o financování. Správce následně posuzuje, zda je projekt způsobilý a finančně životaschopný.
Způsob vyplácení podpory: Smlouva o úvěru s konečným příjemcem definuje minimální požadované parametry – zejména formulaci milníků a výši případného odpuštění splátek. Čerpání úvěru probíhá buď zálohově, nebo oproti účetním dokladům. Po dokončení projektu je provedeno vyhodnocení splnění milníků. Pokud je milník splněn, aktivuje se ve smlouvě o úvěru možnost odpuštění části splátek prostřednictvím výkonnostního grantu. Nesplacená jistina zvýhodněného úvěru, která odpovídá hodnotě odpuštěných splátek, se zaúčtuje jako odpis nebo předčasné splacení jistiny.

2.2.4.4 b) Konvertibilní granty: dotační část přeměněná na půjčku

Při využití převoditelného (konvertibilního) grantu poskytuje investor nebo finanční zprostředkovatel organizaci či konečnému příjemci grant, který je v případě úspěchu projektu (plnění finančních milníků) přeměněn na vlastní kapitál nebo dluh. Tento mechanismus funguje opačně než model odpuštění části splátek uvedený výše – grant se uděluje na začátku realizace projektu a pokud nejsou dosaženy stanovené výsledky, mění se na půjčku, kterou je možné splácet například z příjmů z licenčních poplatků při transferu technologií apod. Oproti modelu odpuštění splátek je dotační složka v projektu přítomna od počátku a slouží například k financování části nákladů na výzkum a vývoj. Tento model je vhodný především v oblasti transferu technologií, zejména když projektem není spin-off, ale spíše podnikově orientovaný výzkum a vývoj.

Řídící orgán buď přímo pověří, nebo vybere implementační orgány, které jsou schopné a ochotné řídit finanční nástroje v kombinaci s granty. Následně ŘO a příjemce, tedy správce finančního nástroje nebo holdingového fondu, uzavřou jednotnou dohodu o financování, která zahrnuje jak FN, tak grantovou složku.
V průběhu implementace: V implementační fázi finančního nástroje podávají koneční příjemci jedinou žádost o financování správci finančního nástroje nebo zvláštního fondu.
Způsob vyplácení podpory: Správce následně analyzuje způsobilost a finanční životaschopnost projektu, schválí ho, poskytne počáteční úvěr a zároveň poskytne grant na základě očekávané výkonnosti, v tomto případě tedy návratný grant. Cílové hodnoty indikátorů projektu a spouštěcí mechanismy (tzv. triggers) pro splácení grantů jsou dohodnuty ve smlouvě o financování a jsou průběžně monitorovány správcem finančního nástroje nebo zvláštního fondu.

2.2.4.4 c) Konvertibilní granty: grantová část transformovaná na vlastní kapitál

Obdoba předchozí varianty, avšak grant je naopak v případě úspěchu projektu konvertován na vlastní kapitál. Může být vhodné pro projekty transferu technologií, pokud je např. transfer duševního vlastnictví realizován prostřednictvím obchodní korporace, která jej vlastní a rozvíjí. V případě úspěchu takového spin-offu může finanční nástroj získat zpět zdroje na podporu dalších projektů prodejem podílu.

Řídící orgán pověřuje nebo vybírá implementační instituce, které jsou schopné a ochotné spravovat finanční nástroj ve spojení s grantovou složkou. Mezi řídicím orgánem a příjemcem (tedy správcem finančního nástroje nebo holdingovým fondem) je uzavřena jediná dohoda o financování, která zahrnuje jak FN, tak grantovou část. V průběhu realizace FN podává konečný příjemce žádost o financování správci finančního nástroje.

V průběhu implementace: Správce nástroje nebo fondu posuzuje způsobilost a finanční životaschopnost projektu a jejich schválení. O poskytnutí kapitálové i grantové složky rozhoduje správce finančního nástroje a podmínky pro konverzi grantu na vlastní kapitál jsou předem jasně stanoveny v investiční dokumentaci. Správce fondu realizuje investici do společnosti (například SPV pro transfer technologií výzkumné instituce) včetně výplaty grantu.

Způsob vypláčení podpory: V případě dosažení stanovených cílů se aktivuje výkonnostní složka grantu – část grantu je převedena na vlastní kapitál, což může znamenat navýšení akciového nebo obchodního podílu FN. Pokud cíle dosaženy nejsou (například v oblasti příjmů z licenčních poplatků za transfer technologií), není konvertibilní část grantu povinně splácena.

Kdy jsou kombinace finančních nástrojů a dotací vhodné

Tento model je vhodný zejména tam, kde samotné využití FN není pro příjemce dostatečně atraktivní nebo dostupné (např. projekty s vysokou nejistotou návratnosti, první uvedení technologie na trh apod.). Kombinace FN a dotací také usnadňuje zapojení soukromých investorů díky sdílení rizika a lepšímu výnosovému profilu. Kombinovaný přístup je zvláště relevantní v oblasti výzkumu a inovací, kde projekty vykazují:

- vysoký inovační potenciál,
- omezenou schopnost generovat krátkodobou návratnost,
- potřebu podpory v počáteční fázi vývoje či testování,
- společenské přínosy přesahující komerční efekt (např. udržitelnost, digitalizace, vzdělávání).

Významné evropské nástroje jako **Horizon Europe (EIC Accelerator)** nebo **InvestEU** tuto kombinaci systematicky využívají – a kombinované modely jsou zároveň doporučovány jako efektivní nástroj pro budoucí kohezní a národní politiky v oblasti VaVal.

Z pohledu poskytovatelů může kombinace finančních nástrojů a dotací podpořit například výzkumně-inovační projekty ve fázi přechodu od vývoje k trhu, kdy dotace pokrývá výzkumné aktivity a návratný nástroj (např. úvěr nebo kapitálový vstup) slouží k financování komercializace. Vhodná je i pro financování spin-off firem, které získaly podporu formou grantu, ale potřebují další prostředky na rozvoj produktu nebo vstup na trh. Kombinace grantů a návratného financování umožňuje lépe přizpůsobit podporu jednotlivým fázím projektu, rozšiřuje dosah veřejných prostředků a zvyšuje motivaci příjemců k udržitelnému rozvoji výsledků výzkumu.

Z uvedených důvodů je žádoucí, aby **poskytovatelé v oblasti podpory výzkumných organizací a projektů výzkumu a vývoje rozvíjeli model kombinace finančních nástrojů a dotací prioritně**. Tento přístup umožňuje efektivně reagovat na potřeby projektů s vysokým inovačním potenciálem, avšak s omezenou schopností generovat krátkodobou ekonomickou návratnost. U většiny výzkumně-inovačních aktivit nelze v programovém období 2028+ předpokládat plný přechod od čistých dotací k výhradně návratným formám podpory, neboť návratnost investic v oblasti VaV projektů je zpravidla nižší než v jiných segmentech. Kombinace obou forem financování tak zůstává klíčovým nástrojem k podpoře udržitelných výsledků a posílení motivace příjemců k dlouhodobému rozvoji inovací.

Jedním z klíčových implementačních rizik schématu kombinace finančních nástrojů a dotací je omezená kapacita Národní rozvojové banky, která je v současnosti jediným reálným aktérem schopným tento model v praxi zavádět. NRB však již nyní čelí značné zátěži spojené s poskytováním svých stávajících finančních produktů a služeb. Vývoj zcela nových produktů pro implementaci kombinovaných schémat v oblasti VO by mohl vést k dalšímu zahlcení interních procesů, prodloužení lhůt pro spuštění i nedostatečné kvality podpory přípravy projektů pro příjemce, neboť NRB nemá s VO jako protistranou dosud žádné zkušenosti např. z hlediska řízení rizik. Nedostatečné lidské a technické kapacity banky tak představují významné riziko pro efektivní a včasnou realizaci tohoto inovativního nástroje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Alternativní variantou by mohlo být zapojení Národní rozvojové investiční (NRI), dceřiné společnosti NRB, která nepodléhá bankovní regulaci. To jí potenciálně umožňuje větší flexibilitu a rychlejší reakci na specifické potřeby žadatelů o podporu a ŘO. Nicméně i NRI se aktuálně potýká s výraznými kapacitními limity, které mohou omezit její schopnost účinně administrovat kombinovaná schémata ve větším měřítku. Riziko zde spočívá zejména v omezeném počtu expertů a chybějících zkušenostech s komplexními projekty v prostředí VaVaI. Bez systematického posílení těchto organizačních kapacit hrozí, že implementace kombinovaných nástrojů nebude naplňovat očekávané přínosy a podpora výzkumně-inovačních projektů zůstane za potenciálem.

Řešením je včasné zahájení jednání s NRB/NRI o přípravě a implementaci finančního nástroje kombinovaného s dotací v oblasti VaV pro nové programové období 2028+ již během roku 2026. Součástí přípravy by mělo být také adekvátní navýšení kapacit pro přípravu finančních nástrojů na straně poskytovatelů.

2.2.5 Alternativní zdroje a partnerství ve financování VaVaI

Kromě klasických finančních nástrojů, které stát přímo provozuje či financuje, existují i další formy financování výzkumu a inovací založené na **partnerstvích a soukromých iniciativách**. Tyto alternativní zdroje mohou veřejnou podporu vhodně doplnit.

Patří sem zejména

- partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP),
- impact investing – filantropické financování,
- strategická firemní partnerství.

Výběr uvedených forem alternativního financování vychází z mezinárodní praxe (OECD, EC), trendu diverzifikace zdrojů a rostoucího zapojení soukromého a občanského sektoru. Tyto formy se osvědčují jako účinný doplněk veřejných programů, zejména v oblastech s vysokým společenským dopadem či potřebou rychlého přenosu znalostí do praxe. Jejich podpora je rovněž patrná v národních inovačních strategiích.

Poskytovatelé sice tyto zdroje přímo neovládají, ale mohou **vytvářet podmínky a pobídky** pro jejich zapojení (např. právní rámec pro PPP, daňové zvýhodnění darů na výzkum, podpora crowdfunding platform v oblasti vědy apod.).

2.2.5.1 Veřejno-soukromá partnerství (PPP) ve výzkumu

Public-Private Partnership (PPP) je model spolupráce, v němž se na financování, realizaci a řízení velkého projektu podílejí **veřejné a soukromé subjekty**. V oblasti VaVaI může jít např. o výstavbu a provoz **výzkumné infrastruktury**, zřízení a provozování **centra excellence** nebo realizaci **dlouhodobých výzkumných programů** s vysokými náklady. Oba partneři sdílejí rizika, náklady i přínosy projektu, a to na základě smluvně vymezených pravidel.

Kdy je nástroj vhodný

PPP je vhodné zejména tam, **kde se potkává veřejný zájem s komerčním potenciálem** – tedy v případech, kdy projekt přináší společenskou hodnotu (např. rozvoj znalostí, přístup k infrastruktuře) a současně atraktivní aplikovatelné výstupy pro firmy (např. technologie, know-how, talenty). Tento model se uplatní tam, kde by samotný stát ani podnik nemohli projekt realizovat kvůli vysokým nákladům nebo míře rizika. PPP vyžaduje důvěru, dlouhodobé plánování a robustní smluvní rámec.

Typické využití v kontextu VaVal

- Společné budování a provozování špičkových výzkumných infrastruktur (např. výzkumná centra, testbedy, pilotní linky).
- Založení center excelence s mezinárodní účastí – propojení veřejné vědy a průmyslu na světové úrovni.
- Realizace dlouhodobých aplikovaných výzkumných programů s vysokými náklady a komerčním potenciálem.
- Rozvoj inovačních center napojených na univerzity – s přímým zapojením firem od počátku.

Z pohledu poskytovatelů mohou veřejno-soukromá partnerství představovat nástroj pro udržitelné financování velkých výzkumných infrastruktur, zejména po ukončení evropských dotačních programů. PPP může rovněž podpořit vznik a rozvoj regionálních inovačních center napojených na univerzity nebo sloužit k financování národních výzkumných programů v prioritních oblastech. Pro rozvoj tohoto modelu je nutné upravit legislativní rámec – zejména odstranit překážky bránící vstupu soukromého kapitálu do veřejných vysokých škol. Poskytovatelé mohou sehrát klíčovou roli v pilotním testování PPP projektů v rámci evropských iniciativ a v podpoře projektů s multiplikačním efektem pro celý inovační ekosystém.

Pro rozvoj PPP ve výzkumu v ČR je nutné **vytvořit adekvátní právní rámec** – současná legislativa PPP obecně umožňuje, ale v praxi naráží na překážky (např. vysokoškolský zákon omezuje vstup soukromého kapitálu do veřejných VŠ). Doporučuje se **pilotně vyzkoušet několik PPP projektů** ve spolupráci s evropskými partnery (ESA, EIT apod.) v oblastech strategického významu (např. biotechnologie, umělá inteligence, klimatické technologie).

2.2.5.2 Impact investing a nadační financování

Impact investing nebo též venture filantropie je forma financování, při které nadace nebo filantropický investor podporuje inovativní projekt s cílem dosáhnout měřitelného společenského dopadu. Na rozdíl od klasické filantropie přistupuje k financování strategicky – využívá nástroje podobné rizikovému kapitálu, jako je sledování výsledků, víceleté financování nebo částečně návratné prostředky. Primárním cílem není finanční zisk, ale **maximalizace účinku vložených prostředků**, které jsou často po úspěchu reinvestovány do dalších projektů.

Kdy je nástroj vhodný

Venture filantropie a nadační financování jsou vhodné zejména tam, kde běžné veřejné ani komerční financování není dostupné – typicky u projektů s vysokým společenským přínosem, ale nejistou ekonomickou návratností.

Typické využití v kontextu VaVal

- Podpora základního výzkumu, zejména v oblastech se silným veřejným přesahem (např. zdraví, životní prostředí, humanitní obory)

- Financování mladých vědců a talentů – stipendia, soutěže, granty pro studenty a doktorandy
- Podpora mezioborových nebo rizikových výzkumných projektů, které nespádají do standardních dotačních schémat
- Dlouhodobé financování výzkumných kapacit prostřednictvím nadačních fondů (např. univerzitní endowmenty)

Příklady: V USA financuje **Gates Foundation** výzkum v oblasti globálního zdraví a vakcín, včetně spolupráce s akademickou sférou. Prestižní univerzity v USA využívají obrovské nadační fondy (*endowmenty*) a soukromé nadace. V ČR není filantropické financování vědy zatím příliš rozvinuté (kromě několika nadací podporujících např. onkologický výzkum či studentské projekty). V ČR existují drobné příklady jako **Nadace Experientia**, která podporuje mladé chemiky, nebo **Nadace Neuron** podporující vědce a popularizaci vědy.

Z pohledu poskytovatelů představuje venture filantropie doplňkový nástroj k veřejnému financování výzkumu a inovací. Ministerstvo může **podpořit vznik nadačních fondů** pro VaVal prostřednictvím iniciačního vkladu (*seed money*), spolupráce s privátními dárci nebo **daňového zvýhodnění filantropických darů**. Vhodné je rovněž zapojení nadací do kofinancování vybraných programů – např. **stipendií, popularizačních soutěží či podpory mladých výzkumníků**. Tento nástroj umožňuje podpořit projekty, které jsou buď příliš experimentální, nebo výrazně společensky orientované, a mohou tak obohatit inovační ekosystém o nové impulzy mimo rámec tradičního veřejného financování.

2.2.5.3 Strategická partnerství s průmyslem a sponzoring

Strategická partnerství s průmyslem představují formu **spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a firmami**, která je založená na přímém zapojení průmyslových partnerů do financování, zadávání a realizace výzkumných aktivit. Může jít o **sponzorované projekty, dary vybavení, smluvní výzkum, společná výzkumná pracoviště nebo dlouhodobé rámcové dohody o spolupráci**. Motivací firem je přístup k výsledkům výzkumu, talentům a inovačním kapacitám, zatímco výzkumné instituce získávají nové finanční zdroje, praktickou zpětnou vazbu a aplikační zaměření.

Strategická partnerství s průmyslem představují dynamickou formu spolupráce, kde firmy přinášejí do výzkumného prostředí nejen finanční prostředky, ale také praktické znalosti, technologie a přístup k reálným tržním potřebám. **Soukromé finance zde nejsou zdrojem podpory, ale fungují jako katalyzátor vzájemného sdílení know-how a inovací**. Firmy mohou například poskytnout výzkumným organizacím vybavení, software nebo zadat konkrétní úkoly formou smluvního výzkumu, což napomáhá praktickému využití výsledků. Tímto způsobem se vytváří prostor pro dlouhodobý rozvoj společných projektů, které nejenže rozšiřují možnosti financování, ale zároveň posilují propojení akademického světa s potřebami trhu a podporují vznik nových řešení, jež mají potenciál skutečně ovlivnit praxi v daných oborech. **Nejedná se však o způsob spolupráce, který přímo umožňuje zapojení finančních nástrojů**. Ty mohou pomoci financovat např. konkrétní projekty smluvního nebo orientovaného výzkumu, zakládání spin-offů nebo jiné formy transferu technologií, tedy buď projekty plynoucí z partnerství, nebo aktivity navazující na výstupy partnerství mezi VO a korporacemi.

Kdy je nástroj vhodný

Tento nástroj je vhodný tam, kde existuje oboustranný zájem na přenosu znalostí mezi akademickým a komerčním sektorem – zejména v případech, kdy výzkum má potenciál praktického využití. Funguje nejlépe u technologických a aplikovaných oborů, kde firmy hledají nové produkty, procesy či know-how a zároveň jsou ochotné investovat do vývoje. Dlouhodobá partnerství vyžadují důvěru, jasně vymezené podmínky spolupráce a řešení otázek duševního vlastnictví.

Typické využití v kontextu VaVal

- Smluvní výzkum – firma zadá výzkumné organizaci konkrétní úkol a financuje jeho řešení
- Společná výzkumná centra – sdílené laboratoře či výzkumné týmy financované ze soukromých i veřejných zdrojů
- Dary vybavení – firma poskytne zařízení, software či přístroje výzkumné instituci k využití ve výuce nebo výzkumu
- Sponzorované granty a doktoráty – podpora konkrétního výzkumného tématu či studenta s přímou vazbou na potřeby firmy

Příklady strategického partnerství zahrnují například **InQbay¹⁷ na ČVUT**, akademický inkubátor vzniklý ve spolupráci s poradenskou firmou, dále **smluvní výzkum**, běžný zejména ve strojírenství či IT, kde si firmy objednávají konkrétní řešení nebo testování. Inspirativní jsou i **mezinárodní modely typu European Industrial Doctorates¹⁸**, v nichž doktorand řeší výzkumné téma přímo ve firmě, nebo **konsorcia typu triple helix¹⁹**, kde univerzita, podnik a veřejný sektor společně zakládají výzkumná centra s kombinovaným financováním.

Z pohledu poskytovatelů je žádoucí podporovat vznik a rozvoj strategických partnerství mezi výzkumnými institucemi a průmyslem jako klíčového prvku aplikačně orientovaného výzkumu. Poskytovatelé mohou vytvářet vhodné rámcové podmínky – např. jasná **pravidla pro ochranu duševního vlastnictví, motivační prvky pro firmy** (např. daňová uznatelnost nákladů na výzkum) a **cílené podpůrné programy**, jako jsou **inovační vouchery**. Zvažovat lze také pilotní podporu nových forem spolupráce, jako jsou výše uvedené Industrial PhD programy nebo společná výzkumná centra zakládaná konsorcií univerzit a firem. Tato partnerství mohou významně přispět k rozvoji inovačního ekosystému a propojení výzkumu s praxí.

Porovnání a význam alternativních forem financování

Forma financování	Možnosti uplatnění ve VaVal	Přidaná hodnota
PPP – veřejno-soukromé partnerství	Velké projekty a infrastruktury (laboratoře, centra excelence), aplikovaný výzkum s vysokými náklady. Často dlouhodobé programy s účastí státu i firem.	Sdílení nákladů a rizik mezi veřejným a soukromým sektorem; vyšší objem investic, než by zvládli aktéři samostatně. Soukromý partner vnáší manažerskou efektivitu, stát zaručuje veřejný zájem.
Impact investing – filantropie a nadace	Základní výzkum, společensky prospěšné inovace (zdraví, vzdělávání, rozvoj), talentové programy. Dlouhodobé financování formou grantů či nadačních příspěvků.	Flexibilita a trpělivý kapitál – nadace mohou financovat riskantní či dlouhodobé projekty bez tlaku na finanční návratnost. Vnášejí nový kapitál do systému, podporují oblasti mimo komerční zájem.
Firemní partnerství a sponzoring	Cílené financování výzkumu firmou v oboru jejího zájmu (např. farmaceutická firma sponzoruje biomedicínský výzkum). Stipendia, dary vybavení, smluvní výzkum, společné laboratoře.	Praktická orientace výzkumu – řeší se reálné problémy průmyslu; rychlejší transfer znalostí do praxe; studenti získávají zkušenosti a kontakty. Pro výzkumnou organizaci dodatečné zdroje a možnost aplikovat výsledky, pro firmu inovace a přístup k talentům.

¹⁷ <https://inqbay.cvut.cz/>

¹⁸ https://ec.europa.eu/assets/eac/msca/documents/documentation/publications/finalbrochure_eid_en.pdf

¹⁹ https://cs.wikipedia.org/wiki/Triple_helix

2.3 Implementační modely finančních nástrojů

Účinnost finančních nástrojů závisí nejen na jejich typu, ale také na **způsobu, jakým jsou řízeny a zaváděny do praxe** (implementace). Zvolený model implementace ovlivňuje nejen efektivitu využití veřejných prostředků, ale také důvěru cílových skupin a schopnost nástroje přilákat další (zejména soukromé) investice – tedy dosáhnout požadovaného pákového efektu.

Při implementaci finančních nástrojů existují **dva hlavní přístupy**, které se liší mírou zapojení a odpovědnosti řídicího orgánu (ministerstva):

1. **Přímá implementace**
2. **Svěření implementace externímu subjektu**

2.3.1 Přímá implementace pověřeným subjektem

Přímá implementace – řídicí orgán sám spravuje finanční prostředky, rozhoduje o výběru konečných příjemců a zajišťuje celý proces poskytování podpory – od hodnocení projektů přes uzavírání smluv až po sledování návratnosti prostředků. Tento model dává řídicímu orgánu plnou kontrolu nad nastavením a využitím nástroje, zároveň však vyžaduje dostatečné interní kapacity a odborné know-how.

Výhody přímého řízení

Model přímé implementace je **vhodný** zejména v případech, ve kterých je posuzováno menší množství velkých projektů, nebo v případech, kdy specifické podmínky programu vyžadují know-how, které soukromí finanční zprostředkovatelé nemají (například vyhodnocení splnění podmínky malého a středního podniku). Další výhodou může být flexibilita finančního nástroje, ve kterém řídicí orgán může pružněji měnit podmínky investiční strategie.

Nevýhody se naopak mohou projevit u programů, kde se vyhodnocuje velké množství menších projektů (limity absorpční kapacity správce finančního nástroje) nebo je vyžadována specifická znalost trhu, na kterém koneční příjemci působí.

Přímá implementace finančního nástroje řídicím orgánem bývá v praxi problematická zejména kvůli vysokým nárokům na interní kapacity a odborné znalosti, které většina řídicích orgánů nemá, protože nejsou primárně finančními institucemi. Tento model vyžaduje detailní správu portfolia, hodnocení rizik, uzavírání smluv i inkaso prostředků, což představuje značnou administrativní zátěž a může zpomalovat celý proces. Současně může vznikat střet rolí, kdy řídicí orgán jako poskytovatel podpory zároveň vykonává kontrolní a řídicí funkci. Běžným modelem je tedy **využití profesionálního správce** finančního nástroje, a to přímým zadáním.

²⁰ Zdroj: vlastní zpracování dle <https://www.fi-compass.eu/info/new-to-financial-instruments>

V případě využití evropských prostředků lze aplikovat Obecné nařízení²¹, které v čl. 59 umožňuje, aby řídicí orgán svěřil správu finančního nástroje **přímým zadáním**:

- a) Evropské investiční bance;
- b) mezinárodní finanční instituci, jejímž podílníkem je ČR;
- c) veřejně vlastněné bance nebo instituci (například Národní rozvojové bance nebo její dceřiné společnosti), založené jako právnická osoba a vykonávající finanční aktivity na profesionálním základě, která splňuje všechny následující podmínky:

- i. **není v ní účasten soukromý kapitál**, s výjimkou nekontrolních či neblokačních forem účasti soukromého kapitálu vyžadovaných národní legislativou, v souladu se Smlouvami, jež nezakládá rozhodující vliv na příslušnou banku nebo instituci, a s výjimkou forem soukromého kapitálu, které s sebou nenesou vliv na rozhodování o každodenním řízení FN podporovaného fondy PS;

- ii. **působí na základě veřejného politického mandátu daného příslušnou autoritou** na úrovni ČS či regionu, který zahrnuje, výlučně nebo jako součást jiných činností, vykonávání činností v oblasti hospodářského rozvoje, které přispívají k cílům fondů PS;

- iii. **výlučně nebo jako součást jiných činností vykonává činnosti v oblasti hospodářského rozvoje**, které přispívají k cílům fondů PS v regionech, oblastech politiky nebo odvětvích, pro něž není obecně dostupný nebo dostatečný přístup k financování z tržních zdrojů;

- iv. **nezaměřuje se primárně na maximalizaci zisku**, ale zajišťuje dlouhodobou finanční udržitelnost svých činností;

- v. **zajišťuje** vhodnými opatřeními v souladu s použitelným právem, **aby** z přímého zadávání zakázek podle tohoto písmene **nevyplyval žádný přímý ani nepřímý prospěch pro komerční činnosti**;

- vi. **podléhá doзору nezávislého orgánu** v souladu s použitelným právem;

d) dalším subjektům, rovněž v rozsahu čl. 12 zadávací směrnice 2014/24/EU.

V evropské praxi převládá model, ve kterém řídicí orgán svěří realizaci finančního nástroje subjektu, který splňuje podmínky pro přímé zadání. Tento subjekt následně **implementuje finanční nástroj přímo**, nebo ho realizuje prostřednictvím tzv. **holdingového fondu**, tj. delegací na finanční zprostředkovatele.

Charakteristika využití FN

Výhody	Vhodné pro
<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilita při úpravách investiční strategie. • Levnější model bez zapojení další vrstvy – finančních zprostředkovatelů. • Efektivní správa při menších alokacích prostředků. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menší, cílené programy s jasně definovanými cíli, pověřený subjekt vlastní odbornou infrastrukturou a zkušenostmi s využíváním podobných nástrojů.
Nevýhody	Předpoklady pro úspěšnou realizaci
<ul style="list-style-type: none"> • Méně vhodné pro velké množství malých projektů. • Nevhodné v případech, kdy je vyžadováno specifické know-how, které pověřený subjekt běžně nevyužívá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dostupnost kvalifikovaného personálu. • Finanční nástroj musí být zacílen na odvětví, ve kterém dochází k tržnímu selhání a nekonkuruje tímto běžným komerčním produktům.

Modelový příklad: Úvěrový program Expanze, ve kterém Národní rozvojová banka poskytuje úvěry konečným příjemcům napřímo.

Modelový příklad finančního nástroje Úvěr Expanze, přímo implementovaného NRB

²¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

2.3.2 Implementace prostřednictvím fondu fondů

Implementace externím subjektem

Model svěření implementace externímu subjektu, kterým může být specializovaný správce fondu nebo holdingového fondu, národní rozvojová banka nebo například Evropská investiční banka. V tomto případě řídicí orgán poskytne finanční prostředky vybranému správci, který již zajišťuje výběr projektů a správu podpory, a řídicí orgán si ponechává zejména dohled a kontrolní funkci. Tento model umožňuje využít profesionální řízení a zkušenosti externích subjektů, a často vede k lepšímu zapojení soukromého kapitálu, ale znamená menší přímý vliv řídicího orgánu na každodenní fungování nástroje.

Model holdingového fondu (dříve též označovaný jako fond fondů) je **vhodný zejména** v programech, které se neliší od běžných tržních podmínek a finanční zprostředkovatelé dokážou zajistit soukromé spolufinancování i do jimi založených fondů (například fondy na investice do startupových projektů). **Druhou variantou** jsou situace, ve kterých je vyžadováno specifické know-how, které pověřený subjekt nemá (například financování nemovitostních projektů v programech Brownfield fond, realizovaných Ministerstvem průmyslu a Ministerstvem životního prostředí).

Nevýhodou holdingového fondu je, že finanční zprostředkovatelé, pobírající za svou službu odměnu, musí být vybráni v rámci veřejné zakázky. Proto je následně obtížné měnit podmínky programu, aby tímto nedošlo k podstatné změně původně soutěženého zadání. Dále v programech, u kterých je riziko nízké poptávky konečných příjemců nebo soukromých spoluinvestorů, existuje významné riziko, že se žádný finanční zprostředkovatel do veřejné zakázky nepřihlásí.

Charakteristika využití FN

Výhody	Vhodné pro
<ul style="list-style-type: none"> • Vhodné pro programy blízké tržnímu standardu. • Profesionální správa, specifické know-how. • Větší potenciál zapojení soukromých spoluinvestorů. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programy s vyšší poptávkou konečných příjemců. • Programy, u kterých je nutné specifické tržní know-how pro posouzení projektů.
Nevýhody	Předpoklady pro úspěšnou realizaci
<ul style="list-style-type: none"> • Omezená flexibilita pro změnu podmínek programu. • Vyšší transakční náklady (poplatky správce holdingového fondu i finančního zprostředkovatele). • Nutnost veřejné zakázky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaměření investiční strategie na projekty, u kterých je předpoklad vysoké poptávky po finančním nástroji a soukromých investicích. • Silná institucionální koordinace mezi ŘO, správcem holdingového fondu a finančními zprostředkovateli.

Modelový příklad: Fond fondů OP PIK v rámci programu Rizikový kapitál OP PIK, ve kterém MPO pověřilo **Evropský investiční fond** ke správě holdingového fondu. EIF vybral 2 finanční zprostředkovatele (fondy rizikového kapitálu), kteří následně financovali startupové projekty formou přímých investic z jimi vytvořených VC fondů.

Modelový příklad holdingového fondu ve správě EIF

Zdroj: TC Praha

3. Typové oblasti pro financování VaVal prostřednictvím FN

Typové oblasti pro financování VaVal prostřednictvím FN definují rámec pro cílenou alokaci zdrojů v této oblasti. Staví na principech komplexního inovačního systému a umožňuje systematicky identifikovat oblasti s nejvyšším systémovým dopadem na konkurenceschopnost, udržitelnost a transformační kapacitu ekonomiky.

Kapitola je členěna do dvou hlavních, vzájemně propojených úrovní:

- Inovační cyklus ve třech fázích – od vzniku znalostí přes vývoj a ověření až po expanzi
- Průřezové oblasti – prostupují celým inovačním systémem napříč všemi fázemi.

Takto uchopený rámec umožňuje efektivně mapovat priority a navrhnout smysluplné typy finanční podpory.

Zdroj: TC Praha

3.1 Podpora v jednotlivých fázích inovačního cyklu

Finanční nástroje se dříve využívaly hlavně pro podporu projektů v pokročilejších fázích, kdy už generují příjmy. V posledních letech ale roste zájem o jejich zapojení i v úplně raných fázích – například při zakládání firem nebo prvním ověřování nápadů. Důvodem je snaha pomoci překonat tzv. „údolí smrti“ – období, kdy projekt ještě nevydělává, ale už potřebuje významné investice. Tento přístup pomáhá podpořit slibné inovace už od samého začátku.

Tři fáze inovačního cyklu

Ve studii je použit třífázový model inovačního cyklu – běžně využívaný v mezinárodním prostředí – který lépe umožňuje sladění podpůrných nástrojů s rizikovými profily a potřebami inovací.

3.1.1 Počáteční fáze: výzkum a tvorba znalostí

Počáteční fáze inovačního cyklu zahrnuje vznik nápadů, základní výzkum a první ověření funkčnosti – tedy moment, kdy se rozhoduje o tom, které technologie nebo poznatky mohou mít budoucí aplikační potenciál. I když se v této fázi ještě negenerují příjmy, jde o klíčový základ pro budoucí inovace. Granty představují v počáteční fázi výzkumu a vývoje hlavní a často nástroj podpory. Výzkumné týmy díky nim získávají prostředky na technické ověření nápadu, vývoj prototypů a ověření klíčových hypotéz, aniž by musely ručit majetkem nebo prokazovat rychlou návratnost. Granty lze využít na širokou škálu výdajů – od ochrany duševního vlastnictví po expertní služby a budování týmu. Jsou dostupné i pro subjekty bez formální struktury, což je klíčové pro rozvoj nových inovací. Návrhové formy podpory, například půjčky nebo investice, mají v této fázi pouze okrajový význam. Vysoká rizikovitost a nejistá návratnost omezuje jejich využití na specifické případy, například pořízení vybavení nebo infrastruktury. Efektivní inovační systém staví v raných fázích na grantech, které lze podle potřeby vhodně kombinovat s cílenými návratnými nástroji, např. ve formě konvertibilních grantů (grant-to-loan), které se na půjčku přemění (plně nebo částečně) pouze v případě úspěšného splnění finančních milníků projektu (prodej licence nebo jiné formy duševního vlastnictví apod.). **V praxi poskytovatelů** to znamená podporu aktivit, jako jsou proof-of-concept projekty, ochrana duševního vlastnictví nebo rozvoj univerzitních spin-offů. Cílem je pomoci vědeckým týmům překlenout první kritické období a vytvořit podmínky pro pozdější investice a komercializaci.

Počáteční fáze inovací – výzvy a možnosti financování

Charakteristika	Hlavní výzvy
<ul style="list-style-type: none"> Počáteční fáze inovačního procesu se vyznačuje silnou vazbou na veřejně podporovaný výzkum, převahou nekomerčních motivací a potřebou dlouhodobé investice bez okamžité návratnosti. Výsledky nejsou dosud chráněny duševním vlastnictvím, nejsou validované trhem ani technologií. Projekty v této fázi často vznikají v akademickém prostředí a spoléhají na institucionální podporu, veřejné granty či stipendia. 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká míra rizika, chybějící tržní důkazy a informační asymetrie mezi inovátory a potenciálními investory. Dostupnost tržního financování minimální – chybí historie, aktiva i výnosy. Vládní sektor často jediným externím zdrojem financování dostupným pro projekty s vysokou mírou technologické nejistoty. Informační asymetrie mezi výzkumníky a investory.
Finanční potřeby	Doporučené nástroje
<ul style="list-style-type: none"> Cílené a flexibilní prostředky na ověření technické proveditelnosti, experimentální vývoj a první validaci nápadu Většinou jde o malé až střední částky, které umožní vytvořit prototyp, otestovat klíčové hypotézy a zhodnotit potenciál dalšího vývoje. Důležitá je i možnost pokrýt náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví, vytvořením týmu či získáním prvních odborných expertíz. Financování musí být uzpůsobené vysoké míře nejistoty a často neformálnímu organizačnímu zázemí (např. akademickým týmům nebo jednotlivcům bez právní formy). 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 5px; text-align: center;"> <p>Předkomerční zadávání</p> </div> </div>

Zdroj: TC Praha

Základní výzkum (tzv. „blue sky“) představuje výchozí bod celého inovačního systému. Jde o svobodné zkoumání nových jevů bez okamžitého zaměření na praktické využití – právě zde vznikají objevy, které mohou později vést k novým technologiím nebo aplikacím. Z hlediska systému podpory jde o oblast, která si zaslouží samostatné uvažování: nelze ji zařadit do fází inovačního cyklu, ani ji plně uchopit prostřednictvím průřezových témat. Zároveň ale tvoří výchozí prostředí, ze kterého inovace vyrůstají – je tedy klíčová pro dlouhodobou inovační kapacitu země. **V praxi poskytovatelů** se základní výzkum podporuje zejména prostřednictvím grantových schémat pro výzkumné organizace, často bez přímého tlaku na komerční výstup. Přesto jde o klíčovou oblast, která určuje dlouhodobý potenciál české vědy a ekonomiky. Doplnkově mohou základní výzkum nepřímo podpořit i finanční nástroje – například formou dlouhodobých úvěrů na výstavbu nebo modernizaci výzkumné infrastruktury.

3.1.2 Růstová fáze: vývoj produktu a tržní ověření

Ve druhé fázi inovačního cyklu se z výzkumného nápadu začíná formovat konkrétní produkt nebo služba. Vzniká funkční prototyp, probíhá testování s uživateli a navazují se první obchodní vztahy. Právě zde se rozhoduje, zda má projekt skutečný tržní potenciál – a zda přesvědčí nejen zákazníky, ale i investory. Z pohledu veřejné podpory je tato fáze klíčová: umožňuje ověřit, které nápady obstojí mimo laboratoř a mohou přinést návratnost vložených investic. Ve fázi růstové, která je typická vývojem produktu a jeho tržním ověřením, hraje volba a struktura finančních nástrojů výrazně větší roli než u základního výzkumu. Zatímco v ranějších etapách může být financování více orientováno na podporu poznání a obecného rozvoje znalostí, v růstové fázi je klíčová schopnost získat prostředky na škálování, rychlé reagování na potřeby trhu a zajištění provozní stability. Právě zde je mimořádně důležitá kombinace tržního financování s grantovými zdroji – například prostřednictvím mechanismů, které umožňují částečné odpuštění splátek či podporu formou sdílení rizika. Taková kombinace dokáže nejen snížit tlak na cashflow v období investičního rozvoje, ale také posiluje důvěru investorů i dalších stakeholderů ve schopnost firmy úspěšně realizovat přechod do fáze globálního růstu. **V praxi poskytovatelů** sem spadá podpora technologického transferu – například formou zakládání spin-off firem, licencování výsledků výzkumu nebo vytváření partnerství mezi výzkumnými organizacemi a firmami.

Růstová fáze inovací – výzvy a možnosti financování

Charakteristika	Hlavní výzvy
<ul style="list-style-type: none"> • Období intenzivního vývoje a validace – jak technologické, tak tržní. • Projekt přechází od laboratorních výsledků k funkčnímu prototypu, dochází k jeho testování v reálném prostředí a získávání prvních zpětných vazeb od uživatelů. • Zároveň se otevírá otázka obchodního modelu, expanze týmu a zahájení prvních komerčních aktivit. • Vysoká míra technologického i tržního rizika činí tuto fázi kritickou z hlediska financovatelnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Překlenout tzv. „údolí smrti“ (kritické přechodové období) – období mezi ukončením výzkumu a komerčním úspěchem, kdy projekt vyžaduje finance, ale ještě negeneruje stabilní příjmy. • Riziko zůstává vysoké, ale je již částečně kvantifikovatelné na základě zpětné vazby z trhu. • Mezi hlavní zdroje financování v této fázi patří obchodní andělé, kteří obvykle poskytují kapitálovou investici nebo konvertibilní půjčky. • Dále zde hrají roli venture kapitálové fondy zaměřené na rané fáze, akcelérátory a velké korporace²². • Tento typ financování vyžaduje specializované znalosti a důkladnou analýzu rizik.
Finanční potřeby	Doporučené nástroje
<ul style="list-style-type: none"> • Financování je orientováno na výrobu a testování prototypů, certifikace, budování minimálně životaschopného produktu (MVP), první nábor a marketingové aktivity. • Klíčová je schopnost pokrýt provozní náklady v období, kdy již vznikají první výdaje, ale tržby jsou zatím nízké nebo žádné. • Tato fáze často vyžaduje vstup andělských investorů, seed fondů či programů se sdíleným rizikem. 	

Zdroj: TC Praha

²² Zdroj: Financing business WBG

3.1.3 Zralá fáze a globální expanze

Ve třetí fázi inovačního cyklu přichází plné uvedení inovace na trh. Firma má ověřený obchodní model, začíná růst, rozšiřuje výrobu a vstupuje na nové trhy. V tomto okamžiku se začínají vracet dřívější investice – jak veřejné, tak soukromé. Klíčové je, aby projekt dokázal škálovat, udržet si konkurenceschopnost a zapojit se do širších partnerství, která mu umožní dlouhodobý rozvoj. Z hlediska veřejné politiky jde o fázi, kdy se nejvíce projevuje ekonomický přínos podpory výzkumu a vývoje. Výzkumné organizace v této fázi často profitují z licenčních příjmů, podílů ve spin-off firmách nebo z navázaných strategických spoluprací s průmyslem.

V praxi poskytovatelů se tato fáze týká podpory škálování úspěšných inovačních projektů – například prostřednictvím navazujících investic do infrastruktury, podpory růstu spin-off firem, strategických partnerství s průmyslem nebo nástrojů, které umožňují výzkumným organizacím podílet se na výnosech z komercializace (např. licenční příjmy, podíly v podnicích).

Zralá fáze inovací – výzvy a možnosti financování

Charakteristika	Hlavní výzvy
<ul style="list-style-type: none"> Inovace má ověřený produkt, první tržby a připravený obchodní model. Firma se nachází ve fázi růstu, kdy potřebuje konsolidovat svou pozici na trhu, navýšit produkční kapacity a často také vstupovat na nové trhy. Zvyšuje se důraz na profesionalizaci řízení, internacionalizaci a rozvoj výzkumně-inovačních kapacit uvnitř firmy. 	<ul style="list-style-type: none"> Získání kapitálu ve správné struktuře a načasování. Potřeby v této fázi jsou vysoké a různé povahy – od investic do výroby a internacionalizace po růst týmů a posílení značky. Výběr vhodného nástroje závisí na úrovni rizika, typu inovace a rychlosti růstu. Financování se nejčastěji orientuje na venture kapitál (rizika i potenciální zisky vysoké), private equity, bankovní úvěry (nízká rizika i investice) nebo veřejné trhy²³. Role státu v této fázi spočívá v usnadnění přístupu ke kapitálu – zejména podporou soukromých investorů, nástroji pro sdílení rizik a cílenými programy na podporu internacionalizace a technologické dominance.
Finanční potřeby	Doporučené nástroje
<ul style="list-style-type: none"> Vyšší objemy růstového kapitálu – zejména pro škálování výroby, expanzi do zahraničí, posílení vývojových týmů, marketingové kampaně a vytváření distribučních kanálů. Důležitá je dostupnost investic s delším investičním horizontem a strategickým přesahem. 	

Zdroj: TC Praha

²³ Zdroj: Financing business WBG

3.2 Podpora průřezových oblastí VaVal

Průřezové oblasti tvoří základ inovačního systému. Představují tematické okruhy, které nepůsobí pouze v jedné fázi inovačního cyklu nebo v rámci jednoho sektoru, ale ovlivňují celý systém výzkumu, vývoje a inovací napříč obory i institucemi. Tvoří nezbytný základ pro vznik kvalitního výzkumného prostředí, podporují efektivní spolupráci mezi akademickou sférou, průmyslem a veřejnou správou a posilují schopnost systému reagovat na společenské a technologické výzvy.

Tato kapitola definuje investiční architekturu VaVal založenou na třech klíčových pilířích, které odpovídají systémovým předpokladům dlouhodobě udržitelného, výkonného a adaptabilního inovačního prostředí. **Každý pilíř** představuje jiný rozměr transformační kapacity systému: **lidský potenciál, propojení aktérů a systémovou otevřenost a koordinaci**. Právě v těchto oblastech se propojují investiční potřeby s potřebou systémových změn – a proto zde vzniká značný prostor pro využití finančních nástrojů, ať už samostatně, nebo v kombinaci s dotacemi. Financování je vnímáno nejen jako nástroj podpory, ale jako **strategická páka rozvoje inovačního kapitálu země**.

Průřezové oblasti VaVal

Zdroj: TC Praha

4. Návrh portfolia finančních nástrojů pro podporu VaVal

Poskytovatelé by měli vytvořit **vyvážené a cílené portfolio finančních nástrojů** pro celý inovační cyklus – od raných výzkumných výsledků až po jejich uplatnění v praxi a komercializaci. Cílem je **zvýšit dopad veřejných investic tím, že každý typ projektu získá odpovídající formu financování ve správné fázi**. Návrh zohledňuje specifika příjemců podpory v gesci poskytovatelů a zároveň se doplňuje s portfoliem nástrojů jiných resortů.

4.1 Prioritní oblasti pro FN a kombinaci FN a dotací v oblasti VaVal

Na základě analýzy klíčových strategických dokumentů (Národní politika VaVal 2021+, RIS3 strategie, European Innovation Scoreboard 2024, Global Innovation Index 2024, Analýza stavu VaVal v ČR 2023) byly **identifikovány tematické oblasti v oblasti VaVal s nejvyšším potenciálem pro využití finančních nástrojů**. Výběr byl veden kritérii:

- významný společenský dopad,
- potenciál návratnosti investice,
- mobilizace soukromého kapitálu,
- nedostatečné pokrytí běžnými granty.

Portfolio FN má směřovat do těch oblastí systému VaVal, kde existuje silný inovační potenciál, ale zároveň **selhává tradiční financování** – právě tam má veřejná intervence nejvyšší pákový efekt. Každý modul poskytuje přehledné tabulky, které slouží pro efektivní rozhodování a návrh výzev.

Přehled prioritních oblastí – modulů pro využití FN /programový rámec/

I. Lidé, kapacity a excelence ve výzkumu	II. Propojení výzkumu a praxe	III. Transformační a podpůrné kapacity VaVal
1. Lidský kapitál a internacionalizace <i>(podpora doktorandů, postdoků, stáží, návratových grantů, mezinárodní mobility; rozvoj lidských zdrojů a kariérního růstu včetně internacionalizace a zapojení do excelentních týmů)</i>	4. Transfer znalostí a technologií <i>(podpora rozvoje TTO, validace trhu, licencování, zakládání spin-offů; posílení kapacit pro efektivní přenos výstupů výzkumu do praxe a pro jejich komercializaci)</i>	7. Inovační podnikání a aplikace výzkumu <i>(podpora spin-offů a start-upů vycházejících z výzkumu, PoC projektů, prototypování, právní a investiční připravenosti; rozvoj podnikavosti studentů a výzkumníků, inkubátorů a akceleratorů, zejména v oblasti deep tech, edtech a biotech)</i>
2. Výzkumná excelence a mezinárodní spolupráce <i>(spolufinancování mezinárodních projektů (např. ERC, Horizon), vědecké diplomacie a konsorcií; podpora profilace a internacionalizace výzkumných organizací s vysokým potenciálem)</i>	5. Spolupráce výzkumu a aplikační sféry <i>(podpora vzniku společných vývojových platforem (VŠ + firmy), sdílených zařízení a PPP projektů; investice do společné infrastruktury a dlouhodobé spolupráce napříč sektory)</i>	8. Environmentální a sociální udržitelnost <i>(v oblasti udržitelnosti se zaměřuje na společensky orientované inovace, sociální podnikání a rozvoj governance principů, přičemž důraz je kladen na veřejně prospěšný dopad, vzdělávání a transformaci v souladu s principy zelené tranzice a odpovědného řízení)</i>
3. Výzkumné infrastruktury a sdílené kapacity <i>(modernizace výzkumných center a sdílené infrastruktury; zvýšení přístupnosti a využití výzkumných zařízení aplikační sférou)</i>	6. Regionální inovační centra a ekosystémy kolem VŠ <i>(rozvoj regionálních partnerství mezi VŠ, výzkumem, firmami a veřejnou sférou; podpora sdílených vývojových center, inovačně-vzdělávacích kapacit a podnikavosti studentů)</i>	9. Digitální transformace a dovednosti pro budoucnost <i>(digitální modernizace výzkumných a vzdělávacích institucí; vývoj AI nástrojů, LMS a e-learningových platforem; rozvoj digitálních a technických kompetencí prostřednictvím celoživotního učení, rekvalifikací a dalšího vzdělávání)</i>

Zdroj: TC Praha

Návrhy témat a projektů vhodných k podpoře

Portfolio nástrojů bylo navrženo jako flexibilní rámec složený ze tří investičních modulů, které umožňují cílenou podporu VaVal.

Každý modul v následujících kapitolách podrobně specifikuje:

- **Konkrétní investiční témata**, která pokrývají podporované aktivity VaVal,
- **Vhodné typy finančních nástrojů**, které jsou schopny efektivně mobilizovat prostředky a umožnit realizaci projektů,
- **Možnosti mobilizace dalších zdrojů**, včetně potenciálních partnerů, kteří mohou přispět k dosažení synergického efektu a dlouhodobé udržitelnosti projektů.

Tento přístup ke strukturaci investičních nástrojů zohledňuje potřebu adaptabilního rámce, který podporuje souběžnou realizaci více tematických priorit. Flexibilita je klíčová pro dosažení komplexních a zároveň specifických cílů na národní, regionální a mezisektorové úrovni. V souladu s těmito principy bylo vybráno 3x3 investiční schéma, které umožňuje efektivně propojit různé oblasti podpory a zároveň maximalizovat dopad prostřednictvím kombinace veřejných a soukromých investic. Klíčovým cílem tohoto modelu je diverzifikace financování, která snižuje závislost na státním rozpočtu a podporuje integraci různých systémů veřejné podpory do koherentní struktury.

Inovační model VaVal – talent, propojenost, transformace

 MODUL I: LIDÉ, KAPACITY, EXCELENCE VÝZKUMU	Lidský kapitál a internacionaliza ce	Výzkumná excelence a mezinárodní spolupráce	Výzkumné infrastruktury a sdílené kapacity
 MODUL II: PROPOJENÍ VÝZKUMU A PRAXE	Transfer znalostí a technologií	Spolupráce výzkumu a aplikační sféry	Regionální inovační centra a ekosystémy kolem VŠ
 MODUL III: TRANSFORMAČ NÍ A PODPŮRNÉ KAPACITY VAVAI	Inovační podnikání a aplikace výzkumu	Environmentální a sociální udržitelnost	Digitální transformace a dovednosti pro budoucnost

Při navrhování finančních nástrojů je žádoucí směřovat k objemově větším schématům s možností pokrýt více tematických priorit současně a realizovat je na různých úrovních – národní, regionální i mezisektorové. Klíčovým principem by měla být **mobilizace soukromých investic a kombinace veřejných zdrojů napříč systémy podpory**, nikoli spoléhání výhradně na státní rozpočet. To umožní vytvořit páku pro další financování, zvýšit dopad nástrojů a zároveň zajistit jejich dlouhodobou udržitelnost.

Zdroj: TC Praha

MODUL I: LIDÉ

V rámci modulu I je kladen důraz na rozvoj lidského kapitálu ve výzkumu, přičemž hlavními oblastmi podpory jsou mladí vědci, doktorandi, postdoktorandi, a podpora mezinárodní mobility. Efektivní finanční nástroje v této oblasti zahrnují stipendia a revolvingové fondy s návratovou komponentou, které zajišťují mobilitu a rozvoj výzkumníků a zároveň minimalizují odliv talentů. **Příkladem osvědčené praxe v zahraničí** je program **Erasmus+ Master Loan Scheme**, který poskytuje studentům možnost vrátit stipendium, pokud se rozhodnou pro práci v oboru výzkumu po ukončení studia. Dalším příkladem jsou **Marie Curie Return Grants** a **Singapore Bonded Scholarships**, které nejen motivují k návratu do domovské země, ale i k udržení talentu v oblasti výzkumu a inovací. Doporučené finanční nástroje pro český výzkum by měly zahrnovat víceleté revolvingové fondy pro stipendia a granty zaměřené na dlouhodobé profesní rozvoje mladých vědců. Kombinace veřejných a soukromých financí, jako např. kofinancování na mezinárodní projekty, posílí konkurenceschopnost českého výzkumu a zvýší jeho mezinárodní srovnatelnost. Zkušenosti z **Tenure Track schémat** v Nizozemí²⁴ a Švýcarsku ukazují, jak efektivně propojit výzkumné instituce s mladými vědci, čímž se podporuje nejen excelence ve výzkumu, ale i stabilita a kontinuita kariérního růstu.

4.1.1 Rozvoj lidského kapitálu a podpora talentu

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Stipendia a start kariéry mladých vědců: revolvingové stipendijní fondy pro doktorandy a postdoktorandy, příspěvky na výzkumné praxe, stipendia na zapojení do projektů.	Podmíněná návratnost při odchodu mimo obor; smluvní závazek k působení ve výzkumu; výkonnostní bonusy.	Spolufinancování vysokými školami, kombinace s MSCA, Erasmus+, národní fondy.	Erasmus+ Master Loan Scheme (EU) ²⁵
Mobilizační programy s návratovou komponentou: pobyty v zahraničí s garancí pracovní pozice po návratu, relocation incentive granty.	Zvýšení kvalifikace a produktivity, zvýšený publikační výkon, návratový efekt (brain circulation).	Národní agentury, institucionální kofinancování, MSCA COFUND, strukturální fondy.	Marie Skłodowska-Curie Return Grants (EU) ²⁶ , DAAD Stipendienfonds (DE) ²⁷
Mentoring a kariérní podpora: kempy pro zahraniční talenty, programy profesního rozvoje, podpora HR center.	Zvýšení retence, snížení fluktuace, zlepšení řízení talentů.	Operační programy, MŠMT soukromé nadace, ESIF.	Tenure Track schemes (NL) ²⁸ , HR Excellence in Research (EU) ²⁹

4.1.2 Podpora excelentního základního výzkumu

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Soutěže o prestižní granty: kofinancování ERC/MSCA projektů, pre-grantová podpora, excelentní granty na národní úrovni.	Zvýšené šance na získání mezinárodních grantů, vyšší mezinárodní viditelnost, vědecký dopad.	Spolufinancování ze státního rozpočtu, zapojení veřejných i soukromých nadací, ERA kofinancování.	ERC Synergy/Starting Grants (EU) ³⁰ , La Caixa Foundation (ES) ³¹
Financování multidisciplinárních týmů: přímá investice do mezisektorových projektů s výrazným dopadem.	Společenský a technologický dopad, přenositelné výsledky, vznik nových směrů výzkumu.	Horizon Europe, tematické národní fondy, soukromé nadace a fondy s dopadovým zaměřením.	Horizon Missions ³² , Wellcome Trust Collaborative Awards (UK) ³³
Podpora institucí s excelentními výsledky: závazné indikátory výsledkovosti, přednostní přístup k FN.	Výkonové financování, institucionální reputace, příjmy z licencí a spoluprací. Vyšší uplatnění výsledků v praxi, smluvní výzkum.	Institucionální kontrakty (performance-based), fondy na excelenci, propojení s hodnocením výzkumu.	REF model (UK) ³⁴ , Institutional Performance Agreements (NL)

²⁴ <https://www.wur.nl/en/jobs/your-development-in-focus/tenure-track.htm>

²⁵ <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/how-to-take-part>

²⁶ <https://marie-skłodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships>

²⁷ <https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/>

²⁸ <https://www.wur.nl/en/jobs/your-development-in-focus/tenure-track.htm>

²⁹ <https://euraxess.ec.europa.eu/hrexcellenceaward>

³⁰ <https://erc.europa.eu/apply-grant/synergy-grant>

³¹ <https://lacaixafoundation.org/en/>

³² https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en

³³ <https://wellcome.org/research-funding/schemes/collaborative-awards-science-closed>

³⁴ <https://2029.ref.ac.uk/>

4.1.3 Rozvoj strategických výzkumných infrastruktur

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Modernizace a udržitelnost infrastruktur: FN pro špičkové vybavení a energeticky efektivní provoz.	Snížení provozních nákladů, zvýšení využitelnosti zařízení, vyšší příjmy z pronájmu kapacit.	PPP modely, investiční pobídky, kombinace s ERDF a NPO (Národní plán obnovy).	CEITEC Shared Labs (CZ) ³⁵
Digitální transformace výzkumných center: e-infrastruktury, datová centra, AI nástroje.	Efektivita procesů, vyšší výzkumný výkon, zrychlení cyklu zpracování dat.	Národní a evropské digitální programy, InvestEU, EOSC kofinancování, cloudové aliance.	e-INFRA CZ ³⁶ , EOSC Future (EU) ³⁷
Sdílená a regionální infrastruktura: studentské laboratoře, otevřená výzkumná pracoviště.	Zvýšená kapacita a přístup pro studenty i MSP, příjmy ze služeb a vzdělávání.	Regionální rozvojové fondy, spolufinancování VŠ, školních podniků, komunální investice.	Research Ireland Infrastructure Programme (IE) ³⁸

MODUL II: PROPOJENÍ VÝZKUMU A PRAXE

Modul II se zaměřuje na propojení výzkumu a praxe s cílem zvýšit komercializaci vědeckých výsledků a podporu spolupráce mezi akademickou sférou a podniky. Český výzkumný ekosystém čelí problému nízkého přenosu kvalitní vědy do praxe, což lze překonat pomocí finančních nástrojů jako Proof-of-Concept (PoC) programy. **Příklady osvědčené praxe** zahrnují **ERC PoC Grants** a **Innovation Vouchers** v Irsku, které podporují spolupráci akademiků a firem na komercializaci vědeckých výsledků. Dalšími nástroji jsou mikroinvestice do spin-offů a startupů a záruky na společný výzkum, které snižují riziko pro investory. Tyto nástroje mohou významně podpořit integraci vědy a praxe v ČR a stimulovat regionální inovační centra. Doporučujeme zavedení PoC a inovačních voucherů s výkonnostními kritérii, podporu PPP laboratoří a financování regionálních center s otevřenými technologiemi a mentoringovými programy. Příklady jako **Fraunhofer Institutes (DE)** a **Innovation Partnership Denmark** ukazují, jak efektivní veřejno-soukromá partnerství mohou přinést konkrétní výsledky v oblasti komercializace výzkumu.

4.1.4 Transfer znalostí a technologií

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Profesionalizace center transferu technologií: FN na rozvoj TTO, právní podpora, systémy CRM.	Vyšší kvalita a objem transferu, příjmy z licencí a služeb, úspory díky efektivní správě IP.	Národní rozpočty, strukturální fondy, spoluúčast univerzit, členské příspěvky firem.	ASTP Training Programmes ³⁹ , Oxford University Innovation ⁴⁰
Podpora PoC a licencování: financování due diligence, patentové podpory a pilotních trhů.	Příjmy z komercializace, návratnost z úspěšných licencí nebo vstupů na trh.	Revolvingové PoC fondy, EIF záruky, předběžné granty a matching fondy s investory.	ERC PoC Grants (EU) ⁴¹ , Innovation Vouchers (IE) ⁴² , MIT Deshpande Center ⁴³
Podpora spin-off strategií a matchmakingu: mentoring, due diligence, investice do prvních komerčních kroků.	Zisky z podílů ve firmách, návratné investice, zvýšení reputace institucí.	PPP fondy, seed fondy, veřejno-soukromé inkubátory a startup granty.	Cambridge Enterprise Seed Funds (UK) ⁴⁴ , Spin-off Austria Initiative ⁴⁵

4.1.5 Spolupráce s aplikační sférou

³⁵ <https://www.ceitec.eu/labs-services/t10736>

³⁶ <https://www.e-infra.cz/>

³⁷ <https://eoscfuture.eu/>

³⁸ <https://www.researchireland.ie/funding/infrastructure/>

³⁹ <https://www.astp4kt.eu/training-courses>

⁴⁰ <https://innovation.ox.ac.uk/>

⁴¹ <https://erc.europa.eu/apply-grant/proof-concept>

⁴² <https://www.enterprise-ireland.com/en/supports/innovation-voucher>

⁴³ <https://deshpande.mit.edu/>

⁴⁴ <https://www.enterprise.cam.ac.uk/venture-building-investment/our-funds/>

⁴⁵ <https://www.spin-off-austria.at/>

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Industrial PhD a sdílené laboratoře: FN pro aplikačně orientované doktoráty a PPP centra.	Návratnost přes smluvní výzkum, odborné služby, sdílené patenty; posílení lidského kapitálu.	Spolufinancování firem, národní granty, sektorové dohody a klastry.	Industrial PhD Programme (DK) ⁴⁶ , Doctoral Training Centres (UK) ⁴⁷
Sektorová centra výzkumu: oborové platformy propojující vědu a praxi.	Výnosy z i inovačních služeb, nové produkty, navázané spin-offy. Školní podniky.	Kofinancování ze sektorových sdružení, oborových komor, EU výzvy.	Fraunhofer Institutes (DE) ⁴⁸ , Cluster pro MECHATRONIKU (AT) ⁴⁹ , Testbedy CIIRC a CEITEC
Institucionální spolupráce: dlouhodobé kontrakty, infrastruktura sdílená s firmami.	Pravidelné příjmy z výzkumných zakázek, společné granty, výnosy z vybavení.	Dlouhodobé investiční partnerství, smluvní výzkum, provozní granty.	RISE Sweden – collaborative platforms ⁵⁰

4.1.6 Regionální inovační centra kolem VŠ (Ekosystém)

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Vznik regionálních center: FN na vybavení, provoz a inkubaci v regionech.	Příjmy z pronájmů, sdílených služeb, spin-offy, licencování technologií.	Regionální rozpočty, strukturální fondy, PPP modely.	JIC ⁵¹ , Smart Region HUB Pardubického kraje ⁵² , UIIN Living Labs (NL) ⁵³
Partnerství se samosprávou a MSP: konsorcia VŠ + firmy + veřejný sektor.	Smluvní výzkum, veřejné zakázky na inovace, zlepšené využití kapacit, příjmy z prostor.	Investice měst/krajů, firemní podíl, RIS3 platformy.	Innovation Partnership Denmark ⁵⁴ , RIS3 konsorcia (EU)
Rozvoj podnikavosti v regionech: soutěže, letní školy, mentoring.	Vznik startupů, zvýšené zapojení absolventů do podnikání, zisk z IP, školní inkubátory.	Národní programy podnikavosti, CSR firem, ESF+, místní nadace.	StartupYard ⁵⁵ , Junior Achievement CZ ⁵⁶

MODUL III: TRANSFORMAČNÍ A PODPŮRNÉ KAPACITY VAVAI

Modul III se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a řešení společenských výzev, které mají klíčový dopad na růst regionálních inovačních ekosystémů a na řešení komplexních problémů, jako je zdravotní péče, klimatické změny a veřejné služby. V tomto modulu se využívají širší finanční nástroje, jako jsou seed kapitálové fondy, mezaninové financování a sociální investiční fondy, které podporují startupy a spin-offy, jež jsou orientovány nejen na komerční, ale i na společenský dopad. **Příkladem zahraniční praxe** je podpora **smart city hubů** financovaných prostřednictvím partnerství mezi veřejným sektorem, univerzitami a podniky, která umožňuje řešit konkrétní regionální problémy, jako jsou energetická efektivita nebo udržitelnost dopravy. Zkušenosti z **Falling Walls Venture**⁵⁷ nebo **PreSeed Ventures**⁵⁸ ukazují, jak se pomocí prototypových fondů a pre-seed podporuje validace projektů, které mají potenciál přinést nejen ekonomický růst, ale také řešení pro celospolečenské problémy. Doporučovaným směrem pro český výzkum je vytvoření **seed/impact fondu** zaměřeného na sociální a inovační podnikání, podporující projekty, které přinášejí měřitelný společenský přínos, a **digitální infrastruktury** s důrazem na otevřená data a principy FAIR. Tímto způsobem lze zvýšit transparentnost, efektivitu a mezinárodní spolupráci v oblasti vědeckých výstupů, přičemž podporujeme udržitelnost a inovativní řešení, která mají dlouhodobý dopad na regionální rozvoj a společenskou transformaci.

⁴⁶ <https://science.ku.dk/phd/studystructure/industrialphd/>

⁴⁷ <https://www.ukri.org/what-we-do/developing-people-and-skills/nerc/nerc-studentships/directed-training/centres-for-doctoral-training-cdt/>

⁴⁸ <https://www.fraunhofer.de/de/institute.html>

⁴⁹ <https://www.clustercollaboration.eu/content/mechatronics-cluster-upper-austria-austria>

⁵⁰ <https://www.ri.se/en/about-rise/meet-our-employees/rise-provides-a-platform-for-collaboration-and-networking>

⁵¹ <https://www.iic.cz/cz/>

⁵² <https://www.paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj/ris3/platformy-v-pardubickem-kraji/krajske-inovacni-platformy-pro-obce-smart-region/>

⁵³ <https://www.uiin.org/>

⁵⁴ <https://innovationsfonden.dk/en>

⁵⁵ <https://startupyard.com/>

⁵⁶ <https://jaczec.org/>

⁵⁷ <https://falling-walls.com/venture>

⁵⁸ <https://www.euroquity.com/en/investor/preseed-ventures>

4.1.7 Inovační podnikání a spin-offy

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Inkubace a akcelerace: FN na inkubaci spin-offů, akcelerační programy.	Výnosy z podílů při exitu, licenční poplatky, rozšíření IP portfolia.	PPP fondy, investoři andělského typu, programy jako EIC Accelerator.	SpinLab Leipzig (DE) ⁵⁹ , xPORT VŠE ⁶⁰ , ESA BIC Czech Republic ⁶¹
Prototypová a pre-seed podpora: validace, investor readiness, mentoring.	Navýšení TRL, zvýšení valuační startupů, úspěšné seed/investiční kola.	Seed fondy, venture filantropie, start-up granty.	ERC Proof of Concept ⁶² , Falling Walls Venture ⁶³ , PreSeed Ventures (DK) ⁶⁴
Rozvoj podnikavosti studentů: soutěže, podnikatelské kluby, fablabby.	Vznik startupů, zvýšení uplatnitelnosti absolventů, návratnost přes úspěch projektů.	CSR fondy, startup komunity, vysoké školy.	JA Czech ⁶⁵ , Start it @ČSOB ⁶⁶ , University FabLabs ⁶⁷

4.1.8 Environmentální a sociální udržitelnost

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Sociální podnikání: podpora zakládání organizací s výzkumným základem.	Hybridní návratnost – kombinace výnosu a společenského dopadu, modely „pay-for-success“.	Sociální investiční fondy, CSR programy firem, NPO fondy.	Nesta UK: Social Innovation Funds, Ashoka Fellows, Impact Hub Scaling
Impact investing: financování projektů s pozitivním environmentálním nebo sociálním dopadem	Lepší přístup ke vzdělání, rozvoj sociálních služeb, přenos znalostí do praxe, příjmy z produktů/služeb.	Fondy impact investing, fondy mikropůjček	BloeOrchard (CH), Triodos (NL), Tilia Impact Ventures (CZ),
Inovace pro vzdělávání a veřejné služby: FN pro řešení společenských výzev.	Zlepšení kvality a efektivity veřejných služeb, úspory pro veřejné rozpočty, zvýšení dopadu politik.	Partnerství s veřejnou správou a NNO, ESF+, veřejné zakázky na inovace.	Nesta UK: Challenge Prizes, EdTech Finland, Smart Health Initiatives (NL)

4.1.9 Digitální transformace

Podporované aktivity	Možná návratnost	Mobilizace zdrojů	Příklady
Modernizace digitální infrastruktury: LMS systémy, AI nástroje, digitalizace procesů.	Úspory z efektivnějších procesů, zvýšená kvalita výuky a výzkumu, nové služby (vč. pronájmu IT).	PPP modely, financování z Národního plánu obnovy, digitální fondy EU.	EIB Digital Education Loans ⁶⁸ , Digital Campus Network (FR) ⁶⁹
Rozvoj digitálních dovedností: kurzy LLL, rekvalifikace, podpora pedagogů.	Vyšší zaměstnatelnost, přizpůsobení pracovní síly technologickým změnám. Prodej služeb, příjmy z kurzů, licencí, snížení nákladů.	Programy ESF+, veřejné/korporátní rekvalifikační iniciativy. Private cloud partneři.	Digital Skills and Jobs Platform (EU) ⁷⁰ , TechAcademy (FI) ⁷¹ , Grow with Google ⁷²
Otevřená věda a data: FAIR principy, zapojení do EOSC.	Zefektivnění sdílení dat a výsledků, vyšší transparentnost a důvěra.	Konsorciální modely, podpora EOSC, národní repozitářové politiky.	EOSC Node ⁷³ , OpenAIRE ⁷⁴ , DANS (NL) ⁷⁵

Zdroj: TC Praha

⁵⁹ <https://www.spinlab.co/>

⁶⁰ <https://xport.cz/>

⁶¹ <https://www.esa-bic.cz/>

⁶² <https://erc.europa.eu/apply-grant/proof-concept>

⁶³ <https://falling-walls.com/venture>

⁶⁴ <https://psv.xyz/>

⁶⁵ <https://jaczech.org/>

⁶⁶ <https://startit.csob.cz/>

⁶⁷ <https://www.fablabuniversity.cz/>

⁶⁸ <https://www.eib.org/en/projects/topics/innovation-digital-and-human-capital/education-and-training/index>

⁶⁹ <https://www.digital-campus.fr/ecole>

⁷⁰ <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en>

⁷¹ <https://www.tech-academy.io/>

⁷² <https://grow.google/intl/pt/>

⁷³ <https://www.eosc.cz/novinky-a-akce/clanky/vyvoj-evropskeho-eosc-a-koncept-federace-nodu>

⁷⁴ <https://www.openaire.eu/>

⁷⁵ <https://dans.knaw.nl/nl/>

Prioritní směry a doporučení aktivity pro podporu poskytovatelů prostřednictvím finančních nástrojů včetně kombinace s dotacemi v novém finančním rámci (2028+)

Priorita	Popis	Cíl	Podporované aktivity	Doporučené nástroje	Potenciální partneři	Příjemci
I. LIDÉ, KAPACITY A EXCELENCE VE VÝZKUMU						
Lidský kapitál a internacionalizace	Rozvoj talentu a výzkumného potenciálu nových generací vědců prostřednictvím podpory doktorského a postdoktorského vzdělávání, mobility, internacionalizace a personálního rozvoje. Cílem je posílení výzkumné komunity v ČR a její plné zapojení do mezinárodního výzkumného prostoru.	Posílit kvalitu, stabilitu a mezinárodní propojení výzkumného lidského kapitálu v ČR, se zaměřením na mladé vědce, internacionalizaci a institucionální podporu personálního rozvoje.	<ul style="list-style-type: none"> Stipendia a kariérní start mladých výzkumníků (stipendia pro excelentní doktorandy a postdoktorandy; granty na zahájení výzkumné kariéry (early-stage researchers, návratové granty); programy pro aktivní zapojení studentů do výzkumných aktivit (např. výzkumné praxe, asistence v projektech). Mobilita a mezinárodní zkušenost (mobilitní programy pro doktorandy a postdokty ve spolupráci s výzkumnými institucemi, firmami nebo zahraničními partnery; FN pro návratové granty, stáže a dočasné výzkumné pobyty v excelentních týmech v ČR i zahraničí; podpora zahraničních studentů v excelentních týmech v ČR (incoming mobility); mezinárodní spolupráce – spolufinancování projektů ERC, MSCA, ERA, COST; podpora vědecké diplomacie) Podpora založení a stabilizace výzkumných týmů (návratné finanční nástroje pro institucionální zajištění startu nových týmů, sdílení přístup k výzkumným infrastrukturám, financování prvních projektů a mezinárodních partnerství; splácení vázáno na budoucí grantové příjmy nebo smluvní výzkum) 	<ul style="list-style-type: none"> Kombinace grantů a podmíněných FN (stipendia, mobilitní podpora, revolvingové fondy) 	<ul style="list-style-type: none"> Výzkumné organizace Vysoké školy MŠMT, TA ČR, akademické aliance Mezinárodní partneři (ERC, ERA-COST, NATO) 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké školy Výzkumné organizace Jednotliví výzkumníci (doktorandi, postdoci) Studenti ze zahraničí
Výzkumná excelence a mezinárodní spolupráce	Podpora špičkového a mezinárodně konkurenceschopného výzkumu s vysokou přidanou hodnotou a strategickým významem pro ČR. Oblast zahrnuje financování excelentních týmů, multidisciplinárních projektů a aktivní zapojení do mezinárodních výzkumných infrastruktur a programů. Podpora zejména na předfinancování a dofinancování projektových a souvisejících nákladů s cílem zlepšit zapojování českých týmů do excelentních a mezinárodních projektů.	Podpořit excelentní výzkum s globálním dopadem prostřednictvím financování špičkových projektů, účasti v mezinárodních konsorciích a rozvoje silných vědeckých týmů.	<ul style="list-style-type: none"> Podpora špičkového výzkumu a excelentních týmů (soutěže o prestižní národní výzkumné granty zaměřené na excelenci; financování multidisciplinárních a vysoce profilovaných výzkumných projektů; ocenění a zvýhodněné financování pro výzkumné organizace s excelentními výsledky (např. dle hodnocení výzkumu nebo ERA benchmarků); institucionální profilace výzkumných organizací – posilování strategického zaměření na excelenci) Mezinárodní výzkumná spolupráce a konsorcia (Cofunding schémata pro účast v programech Horizon Europe (ERC, MSCA, Clusters), včetně předgrantové přípravy; FN pro rozvoj a zapojení do mezinárodních výzkumných aliancí, ERA konsorcií a sítí; podpora zapojení výzkumníků do evropských výzkumných infrastruktur (např. ESFRI) a tematických sítí (např. COST, EIT, EERA); projekty vědecké diplomacie a mezinárodní mobility s vysokou přidanou hodnotou) Zaměření na aplikovatelnost a dopad (podpora výzkumných projektů s vysokým aplikačním potenciálem (vč. veřejně prospěšného dopadu, průmyslového využití nebo společenského transferu); financování mezinárodních týmů realizujících výzkum s vysokým inovačním nebo strategickým dopadem pro ČR; posílení propojení excelentního výzkumu s transferem znalostí a technologiemi) 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitálové nástroje (venture philanthropy, endowment) Úvěry + granty Záruky + kapitálové fondy Mezanímové financování + granty Granty + investiční fondy 	<ul style="list-style-type: none"> Mezinárodní grantové agentury (ERC, Horizon) Nadace a venture fondy Centrum excelence 	<ul style="list-style-type: none"> VO Konsorcia excelence Multidisciplinární výzkumné týmy Mezinárodní výzkumné aliance
Výzkumné infrastruktury a sdílené kapacity	Rozvoj a modernizace výzkumného zázemí pro kvalitní a otevřenou vědu včetně sdílených infrastruktur, digitálních platforem a datových center. Důraz je kladen na přístupnost, interoperabilitu a udržitelnost zařízení pro široké spektrum uživatelů z akademické, podnikové i veřejné sféry.	Zajistit špičkové a dostupné výzkumné zázemí prostřednictvím modernizace, digitalizace a sdílení infrastruktur napříč výzkumnými a aplikačními sektory.	<ul style="list-style-type: none"> Modernizace výzkumných center a zařízení (financování rekonstrukce, rozvoje a vybavení výzkumných pracovišť; nákup špičkových přístrojů, zařízení a technologií; FN pro modernizaci výzkumných center, včetně zajištění udržitelného provozu) Budování sdílených výzkumných a vývojových platforem (vytváření sdílených výzkumných kapacit napojených na vzdělávání a aplikační sféru – např. studentské laboratoře, školící pracoviště, experimentální výukové prostory; rozvoj modulárních nebo mobilních infrastruktur s možností nasazení v regionech) Digitální a otevřená infrastruktura pro výzkum (podpora budování a rozšiřování digitální infrastruktury pro sběr, ukládání, sdílení a analýzu vědeckých dat; implementace principů FAIR/open science; zajištění otevřeného přístupu pro externí uživatele z podnikové i veřejné sféry) 	<ul style="list-style-type: none"> FN pro datová centra PPP modely pro infrastruktury Digitalizační granty 	<ul style="list-style-type: none"> ICT konsorcia Akademická infrastruktura Mezinárodní partneři (EOSC, ELIXIR) Poskytovatelé 	<ul style="list-style-type: none"> Výzkumné organizace ICT centra Konsorcia s firmami Provozovatelé výzkumných infrastruktur
II. PROPOJENÍ VÝZKUMU A PRAXE						
Transfer znalostí a technologií	Podpora účinného přenosu výsledků výzkumu do aplikační praxe prostřednictvím rozvoje kapacit pro komercializaci, ochranu duševního vlastnictví, zakládání spin-off firem a realizaci proof-of-concept aktivit. Transfer je vnímán jako most mezi výzkumem a společenským či ekonomickým dopadem.	Zefektivnit přenos výzkumných výsledků do praxe prostřednictvím rozvoje transferových kapacit, komercializačních nástrojů a podpory podnikavosti ve výzkumném prostředí.	<ul style="list-style-type: none"> Rozvoj kapacit pro transfer znalostí (TTO, CTT, podpora infrastruktury) (vznik a profesionalizace center transferu technologií (TTO) a center pro spolupráci s aplikační sférou (CTT); budování kapacit včetně právního a administrativního zázemí, CRM systémů, analytických a investorských funkcí; podpora školení zaměstnanců TTO a tvorby spin-off strategií) Podpora komercializace výsledků výzkumu (PoC, patenty, tržní ověření) (financování proof-of-concept projektů a validace tržního potenciálu výsledků výzkumu; podpora přípravy a podávání patentů, ochrany duševního vlastnictví a licencování; due diligence, matchmakingové aktivity a investorská připravenost výzkumných týmů) Rozvoj podnikavosti a aplikačních kompetencí výzkumníků a studentů (školení a mentoring výzkumníků v oblasti komercializace, ochrany IP, zakládání spin-off firem; podpora studentských startupů a podnikatelských týmů; inkubace, prototypování a pre-seed podpora spin-off iniciativ napojených na výzkumné organizace) 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitálové nástroje pro spin-offy Právní podpora Konvertibilní granty pro komercializaci výzkumu 	<ul style="list-style-type: none"> CTT a TTO centra Corporate venture, korporátní investice Inovační agentury (TA ČR, CzechInvest) Soukromí investoři, inkubátory, právní partneři 	<ul style="list-style-type: none"> Výzkumné organizace CTT a TTO centra Spin-off firmy Startupy napojené na výzkum
Spolupráce výzkumu a aplikační sféry	Budování dlouhodobých partnerství mezi výzkumnými organizacemi, vysokými školami a firmami. Cílem je zvýšení relevance a využitelnosti výzkumu, rozvoj sdílených vývojových kapacit a realizace aplikačně orientovaných vzdělávacích programů.	Rozšířit a prohloubit dlouhodobou spolupráci mezi akademickou a aplikační sférou s cílem zvýšit společenskou i ekonomickou relevanci výzkumu.	<ul style="list-style-type: none"> Společné výzkumné a vývojové kapacity (podpora vzniku společných laboratoří, testbedů a vývojových platforem mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi a firmami; rozvoj datových center a dalších sdílených infrastruktur pro testování, validaci a aplikaci výsledků výzkumu v praxi; FN pro infrastrukturní zázemí spolupráce v režimu PPP) Programy propojující výzkum a praxi (rozvoj doktorských programů s přímým napojením na aplikační sféru – tzv. Industrial PhD; podpora aplikovaných témat výzkumu zejména v technických, zdravotnických, environmentálních a IT oborech; pilotní projekty se zapojením soukromých a veřejných partnerů do výzkumných týmů) Institucionální podpora pro dlouhodobou spolupráci s aplikační sférou (podpora sektorových a oborových center pro výzkum a vývoj zaměřených na konkrétní oblasti aplikace (např. klima, zdraví, AI, energetika); rozvoj institucionálních nástrojů pro strategické řízení spolupráce s firmami a dalšími uživateli výzkumu; rozvoj regionálně ukotvených inovačních struktur napojených na VŠ) 	<ul style="list-style-type: none"> Incentivy pro firmy Půjčky a konvertibilní granty pro realizaci společných projektů Daňové odpočty na VaVal ve spolupráci podnikového a akademického sektoru Společné granty 	<ul style="list-style-type: none"> korporátní spolupráce s VŠ Profesní asociace a svazy HK 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké školy, výzkumné organizace Firmy spolupracující na výzkumu Studenti Výzkumné týmy
Regionální inovační centra a ekosystémy	Podpora inovační kapacity v regionech prostřednictvím vzniku a rozvoje inovačních center, konsorcií a regionálních partnerství mezi výzkumnými institucemi, podniky a veřejným sektorem. Důraz je kladen na snížení regionálních disparit a zajištění celonárodní dostupnosti výzkumu a inovací.	Posílit výzkumnou a inovační kapacitu v regionech prostřednictvím rozvoje regionálních center, partnerství a talentových ekosystémů.	<ul style="list-style-type: none"> Vznik a rozvoj regionálních inovačně-vzdělávacích center (podpora budování a rozšiřování inovačních center napojených na vysoké školy, výzkumné instituce a aplikační sféru v regionech; FN pro vybavení center sdílenými kapacitami – laboratoře, testovací prostory, fablab, studentské dílny; provozní podpora center s multiplikačním efektem pro regionální rozvoj a vzdělávání) Regionální partnerství pro výzkum, inovace a transfer (podpora vzniku a rozvoje konsorcií mezi VŠ, MSP, veřejnými institucemi a výzkumnými organizacemi, zejména v duchu RIS3 strategií; dlouhodobá partnerství se zaměřením na aplikaci výzkumu, rozvoj podnikavosti, transfer technologií a řešení regionálních výzev; FN pro společné výzkumné a inovační projekty v regionech) Ekosystémy rozvoje talentu a podnikavosti (mentoringové programy, soutěže a letní školy zaměřené na rozvoj inovačních dovedností studentů a mladých výzkumníků v regionech; inkubační aktivity včetně poradenství pro vznikající regionální start-upy a spin-offy; podpora lokálních platforem pro síťování, výměnu know-how a prezentaci výzkumných a inovačních výsledků) 	<ul style="list-style-type: none"> PPP projekty – VaV infrastruktura, kampusy Půjčky na budování infrastruktury Daňové úlevy pro inovační aktivity 	<ul style="list-style-type: none"> Kraje a regionální rozvojové agentury Místní univerzity Regionální firmy CzechInvest TA ČR 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzity mimo hlavní centra Regionální inovační centra Místní firmy a samosprávy
III. TRANSFORMAČNÍ A PODPŮRNÉ KAPACITY VAVAI						
Inovační podnikání a aplikace výzkumu	Rozvoj podnikatelských dovedností vědců a studentů a podpora zakládání výzkumem podložených startupů a spin-off firem.	Podpořit rozvoj podnikatelských dovedností výzkumníků a transformaci vědeckých poznatků do inovačních produktů, služeb a spin-off firem.	<ul style="list-style-type: none"> Rozvoj podnikavosti a kompetencí pro komercializaci výzkumu (školení výzkumníků a studentů v oblasti podnikání, komercializace a intelektuálního vlastnictví; mentoring, síťování, podnikatelské bootcampy a soutěže; Zavádění podpůrných struktur v rámci výzkumných organizací (např. podnikatelských klubů, vzdělávacích modulů). Inkubace a validace výzkumných výsledků (podpora vzniku a rozvoje univerzitních inkubátorů a akceleratorů; validace technologií a PoC (proof-of-concept) fáze; právní, administrativní a IP podpora výzkumných týmů; pre-seed podpora včetně podpory tržního ověření a investor readiness) Zakládání a rozvoj univerzitních spin-off a startup firem (FN pro založení a růst spin-off/start-up firem vzniklých z výzkumu (zejména v oblastech deep tech, edtech, biotech); podpora prototypování, investiční připravenosti a vstupu na trh; napojení na specializované inkubátory, akcelerator, fondy a investorské platformy; programy zaměřené na růst podnikavosti studentů (na SŠ, VOŠ, VŠ)) 	<ul style="list-style-type: none"> konvertibilní granty na podporu projektů Kapitálové nástroje pro spin-offy Podpora rozvoje služeb inkubátorů 	<ul style="list-style-type: none"> Akademie věd CzechInvest, TA ČR Inkubátory venture capital fondy MPO Průmyslové asociace 	<ul style="list-style-type: none"> Výzkumné týmy Spin-off firmy Vysoké školy Inovační centra
Environmentální a sociálně odpovědná společnost	Podpora výzkumu a inovací zaměřených na řešení aktuálních společenských výzev, jako jsou vzdělávání, klimatická změna či regionální rozvoj. Důraz je kladen na veřejnou prospěšnost, rovnost přístupu a spolupráci s veřejným sektorem a neziskovými aktéry.	Zvýšit přínos výzkumu pro společnost prostřednictvím podpory veřejně prospěšných a sociálně zaměřených inovací napojených na aktuální společenské výzvy.	<ul style="list-style-type: none"> Sociální podnikání představuje podporu vzniku a rozvoje organizací, které staví na výzkumných poznatcích a současně se zaměřují na pozitivní společenský dopad. Tyto organizace propojují invest z akademického či vědeckého prostředí s praktickými řešeními aktuálních environmentálních, sociálních nebo regionálních výzev. Impact investing zahrnuje cílené financování projektů, jež mají nejen finanční návratnost, ale především přinášejí měřitelný pozitivní dopad na společnost nebo životní prostředí. Investoři aktivně vyhledávají příležitosti, které podporují udržitelný rozvoj, snižování sociálních nerovností nebo ekologickou transformaci. Inovace pro vzdělávání a veřejné služby jsou zaměřeny na vytváření nových přístupů, metod či technologií, které zvyšují dostupnost a kvalitu vzdělávání, zdravotnictví nebo sociálních služeb. Tyto inovace pomáhají efektivněji řešit komplexní společenské výzvy, zlepšují životní podmínky obyvatel a podporují dlouhodobý rozvoj regionů. 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitálové investice do impact fondů Záruky za fondy mikropůjček Konvertibilní granty 	<ul style="list-style-type: none"> MŠMT MPSV, MZ regionální samosprávy veřejné instituce neziskový sektor 	<ul style="list-style-type: none"> VŠ neziskové organizace veřejné instituce sociální podniky fondy impact investing korporátní nadace
Digitální transformace a dovednosti pro budoucnost	Rozvoj digitální infrastruktury, otevřené vědy a digitálních dovedností v akademickém a výzkumném prostředí. Oblast zahrnuje modernizaci institucí, podporu otevřeného přístupu k datům a posilování kompetencí v oblasti IT, AI a datové analýzy napříč vzdělávacím systémem.	Modernizovat digitální infrastrukturu výzkumných a vzdělávacích institucí a rozvíjet digitální dovednosti a kompetence potřebné pro výzkum budoucnosti.	<ul style="list-style-type: none"> Modernizace digitální infrastruktury a služeb (FN pro e-infrastruktury, systémy pro řízení výuky a výzkumu (LMS, AI nástroje, digitalizace procesů ve výzkumných organizacích)) Rozvoj dovedností pro digitální transformaci (rekvalifikace, reskilling, LLL programy v oblastech datové vědy, IT, digitální bezpečnosti, techniky; podpora učitelů a výzkumníků v oblasti nových technologií) Otevřená věda a FAIR data (implementace principů open access, podpora služeb pro sdílení dat a metadat, e-nástroje pro spolupráci, zapojení do EOSC a obdobných iniciativ) 	<ul style="list-style-type: none"> Dotace kombinované s půjčkami v oblasti infrastruktury Kapitál pro startupy zabývající se otevřenými daty 	<ul style="list-style-type: none"> DIA, NAKIT CESNET e-INFRA CZ Czechitas Digitální koalice regionální ICT firmy 	<ul style="list-style-type: none"> VŠ VO vzdělávací instituce ICT konsorcia profesní sdružení

Zdroj: TC Praha

4.2 Vybrané oblasti pro detailní rozbor FN – příklady

MODUL I: LIDÉ

4.2.1 Kapitálový nástroj pro vysokoškolské bydlení

Nedostatek ubytovacích kapacit na vysokých školách je dlouhodobý problém, který postihuje studenty po celé České republice. Mnoho univerzit se potýká s tím, že nemohou uspokojit poptávku po kolejích, což nutí studenty hledat dražší alternativy v soukromém sektoru nebo dojíždět z dálky. Veřejné univerzity, byť jsou klíčovými aktéry ve vzdělávání a výzkumu, často postrádají dostatečné finanční zdroje na rozsáhlé investice do nových nebo modernizaci stávajících ubytovacích kapacit pro studenty. Investice do infrastruktury vyžadují vysoký kapitál a dlouhodobý závazek, což může být pro státní rozpočty i vysoké školy náročné či neprioritní, zvláště v prostředí omezených veřejných financí.

V reakci na tuto situaci se otevírá **prostor pro privátní a institucionální investory**, kteří skrze infrastrukturní fondy nabízejí dlouhodobé financování a zároveň přinášejí odborné zkušenosti s řízením realitních projektů. Tyto fondy přitahují kapitál díky stabilnímu a předvídatelnému cash flow generovanému pronájmem studentských kolejí, což je pro investory atraktivní možnost diverzifikace portfolia s nižším rizikem. **V praxi funguje tento model často jako forma veřejně-soukromého partnerství (PPP). Univerzita nebo jiný veřejný subjekt poskytne například pozemek nebo záruku, zatímco infrastrukturní fond zajistí financování, výstavbu a následný provoz kolejí.** Fond tedy vlastní nemovitost a odpovídá za její správu a údržbu, zatímco univerzita zpravidla garantuje dlouhodobý odběr ubytovacích kapacit prostřednictvím nájemních smluv. Tento model přináší oběma stranám významné výhody. Univerzita nemusí vynakládat velké kapitálové prostředky na výstavbu a zároveň získává moderní, dobře spravované ubytovací zařízení. Pro investory představuje projekt stabilní příjem a relativně nízké riziko díky zajištění nájmů veřejným subjektem.

Trh financování vysokoškolských kolejí prostřednictvím infrastrukturních fondů v Evropě zažívá výrazný růst, a to z několika klíčových důvodů. Prvním je **rostoucí počet studentů**, a to jak domácích, tak zejména zahraničních, kteří přicházejí studovat na evropské univerzity. Tento trend zvyšuje poptávku po kvalitním a dostupném studentském bydlení, která mnohde převyšuje stávající kapacity univerzitních kolejí. Současně **rostou požadavky na standard a komfort ubytování**, což vede k investicím do nových moderních zařízení a rekonstrukcím starších objektů.

Příklady ze zahraničí

iGeneration Fund (Itálie)

V Itálii byl v roce 2025 spuštěn program na podporu studentského a sociálního bydlení, do něhož vstoupil Evropský investiční fond ve spolupráci s CDP Real Asset SGR, investiční pobočkou státní banky Cassa Depositi e Prestiti. Program s rozpočtem 300 milionů eur, z nichž EIF a CDP každý přispívají 50 milionů, reaguje na výrazný nedostatek kvalitních kolejí, který veřejné univerzity samy nedokážou řešit. Prvním projektem je iGeneration Fund spravovaný Investire SGR, zaměřený na výstavbu a rekonstrukci studentských kolejí v univerzitních centrech. V Neapoli vzniká moderní kampus s 500 lůžky přestavbou bývalé kancelářské budovy, další projekty se připravují v Padově, Forlì, Parmě a Florencii s cílem vytvořit přibližně 2 800 nových ubytovacích míst. Program ukazuje, jak propojení evropského a národního kapitálu s privátními investory urychluje řešení nedostatku studentského bydlení a současně nabízí dlouhodobě udržitelné investiční příležitosti.

CEE Student Housing Fund (Litva)

Fond CEE Student Housing Fund, spravovaný litevskou společností 1 Asset Management, je zaměřený na rozvoj moderního studentského bydlení ve střední a východní Evropě. Evropský investiční fond do něj prostřednictvím programu InvestEU vložil 50 milionů eur, což fondu umožnilo získat celkem 112 milionů eur kapitálu od dalších investorů na realizaci výstavby ubytovacích kapacit pro až 3 500 studentů v zemích jako Polsko, Česká republika, Slovensko a pobaltské státy. Fond již zahájil první projekty v Polsku, konkrétně ve Varšavě, Vratislavi a Gdaňsku, kde má do roku 2027 vzniknout čtyři budovy s kapacitou pro 1 800 studentů.

Jde o první fond v portfoliu EIF zaměřený výhradně na sociální infrastrukturu v regionu, jehož strategie spočívá ve výstavbě moderních univerzitních rezidencí (purpose-built student accommodation – PBSA) v klíčových akademických centrech, kde poptávka výrazně převyšuje nabídku, například v Praze, Bratislavě, Vilniusu, Rize či Tallinnu. Důraz je kladen na udržitelná řešení a všechny budovy mají být certifikovány podle mezinárodních standardů BREEAM⁷⁶.

Potenciál využití kapitálového infrastrukturního finančního nástroje v ČR

V České republice se zatím školská i veřejná infrastruktura obecně financují ze zdrojů státního rozpočtu, strukturálních fondů nebo alternativně z úvěrových programů (např. EIB). Využití kapitálových finančních nástrojů a zapojení soukromého sektoru do vybudování a provozu veřejné infrastruktury vzniká ojediněle, především v oblasti dopravní infrastruktury.

Zajímavým pilotním případem by mohl být **program koinvestičního fondu Dostupné bydlení, který v roce 2025 připravuje Národní rozvojová investiční**, dceřiná společnost Národní rozvojové banky. Cílem je vytvořit společný fond se soukromými spoluinvestory, který bude v objemu cca 2 mld. Kč financovat výstavbu a provoz bytů v režimu dostupného bydlení. V první fázi je nutné vysoutěžit profesionálního správce tohoto fondu, který bude mít za úkol zajistit soukromé spolufinancování a následně fond provozovat. Pokud bude tento pilotní nástroj úspěšně implementován, mohl by být příkladem pro obdobný finanční nástroj pro budování školské infrastruktury.

Modelový příklad infrastrukturního fondu se zapojením Národní rozvojové investiční

Zdroj: TC Praha

⁷⁶ Building Research Establishment Environmental Assessment Method, mezinárodně uznávaný certifikační systém pro hodnocení udržitelnosti budov

4.2.2 Úvěrové finanční nástroje – studentské půjčky

Studentské půjčky představují finanční nástroj, jehož cílem je zvýšit dostupnost vysokoškolského vzdělání a umožnit studentům financovat náklady spojené se studiem, zejména školné a životní výdaje. Princip spočívá v tom, že student získá zvýhodněný úvěr s nízkou úrokovou sazbou, často bez požadavku na ručitele, přičemž splácení jistiny i úroků je zpravidla odloženo až na dobu po dokončení studia, kdy absolvent začne vydělávat. **Výhodou** studentských půjček je odstranění finančních bariér vstupu do terciárního vzdělávání, podpora sociální mobility a možnost soustředit se na studium bez nutnosti vysokého pracovního vytížení. Dalším přínosem je pozitivní dopad na ekonomiku – vzdělanější pracovní síla zvyšuje konkurenceschopnost země. **Nevýhodou** je riziko zadlužení absolventů, zejména pokud po ukončení studia nenajdou odpovídající uplatnění, a administrativní i finanční náročnost nastavení systému s dostatečnými zárukami proti nesplácení. Ministerstvo školství by mělo vytvořit takovýto nástroj, protože podporuje rovný přístup ke vzdělávání, pomáhá přilákat talentované studenty a vytváří podmínky pro růst lidského kapitálu, což má dlouhodobě pozitivní dopad na hospodářský rozvoj i sociální soudržnost.

V České republice se zavedení studentských půjček dlouhodobě diskutuje. Posunem může být novela vysokoškolského zákona, schválená v roce 2025, která jejich poskytování umožňuje. Aktuálně se řeší 2 modely správy tohoto finančního nástroje. Obě varianty mají své výhody i nevýhody, které lze popsat na zahraničních příkladech.

Příklady ze zahraničí

Erasmus+ Master Loan Scheme je evropský program zavedený Evropskou komisí, který umožňuje studentům financovat celé magisterské studium v zahraničí za výhodných podmínek. Funguje na principu záruky EU poskytované partnerským bankám a úvěrovým institucím, které díky tomu nabízejí půjčky s nižšími úrokovými sazbami, bez požadavku na zajištění a s flexibilními podmínkami splácení. Studenti mohou získat až 12 000 € na jednoroční magisterský program nebo až 18 000 € na dvouletý program. Úvěr je určen k pokrytí školného i životních nákladů, splátky začínají až po dokončení studia a mohou být rozloženy na dobu až 10 let. Mezi **výhody** patří snadná dostupnost půjček díky záruce EU, dlouhá doba splácení a absence požadavku na ručitele. **Nevýhodou** je omezená dostupnost – půjčky poskytuje jen omezený počet bank a finančních institucí, program se vztahuje pouze na magisterské studium a není dostupný ve všech zemích EU. Podle hodnotících studií se ukázalo, že úrokové sazby mohou kolísat dle jednotlivých zemí od 4 % do 21 % per annum. Program si po svém spuštění v roce 2015 stanovil cíl podporovat 200 000 studentských půjček v období až do roku 2020, s rozpočtem 520 mil. € EU zárukou a ambicí mobilizovat až 3 mld. € prostředků včetně bankovní angažovanosti. Realita však byla jiná, ke konci roku 2017 bylo poskytnuto pouhých cca 428 půjček, půjčkový finanční nástroj zůstal poměrně marginální.

Slovenský **Fond na podporu vzdelávania (FNPV)** je státní instituce založená v roce 2013, která poskytuje zvýhodněné půjčky studentům všech stupňů vysokých škol, včetně doktorandů, a také pedagogickým pracovníkům. Cílem fondu je zlepšit dostupnost vysokoškolského vzdělání, zejména pro sociálně slabší studenty a excelentní uchazeče. Půjčky se poskytují ve výši až 6 000 € pro doktorandy, s fixní úrokovou sazbou 4 % p.a. a ročním poplatkem za pojištění rizika 0,35 % z nesplacené jistiny. U studentů bakalářského a magisterského studia se během studia úrok neúčtuje, zatímco u doktorandů běží úročení od poskytnutí půjčky, splátky jsou však odloženy až do ukončení studia. **Výhodami** fondu jsou nízké úrokové sazby, absence požadavku na ručitele, možnost odložených splátek a dostupnost pro široké spektrum studentů. **Nevýhodou**

je relativně nízký maximální limit půjčky, účtování úroku doktorandům i během studia a omezené celkové zdroje fondu, což vede k přísnějšímu hodnocení žadatelů. V tomto případě se jedná o model, kdy ministerstvo svěří fondu jistinu, ze které jsou zvýhodněné půjčky poskytovány. Úrokové sazby jsou nižší než u komerčních úvěrů, ale objem prostředků je omezenější.

Varianty využití finančního nástroje v ČR

Poskytování nízkouročených půjček soukromými bankami – tento zvažovaný model víceméně kopíruje schéma programu Erasmus+. Zvažován je záruční fond vytvořený u Národní rozvojové banky, ze kterého by byly hrazeny případné nesplacené půjčky. **Výhodou** může být decentralizovaný model tohoto produktu se zapojením komerčních subjektů a dále nižší nároky na prostředky ze strany ministerstva (pouze vklad do záručního fondu). Zároveň však **není zřejmé, zda budou mít všechny banky o tento produkt zájem**. V České republice se ročně poskytne cca 130 mld. Kč nových spotřebitelských úvěrů. Ve srovnání s tímto by program byl zcela marginální a je možné, že náklady na jeho zřízení a správu by byly pro soukromé banky nákladnější než jeho ekonomické přínosy. Zároveň není prokázáno, že by ručení Národní rozvojové banky přineslo výrazné snížení úrokové sazby pro příjemce úvěru. Pro tuto variantu budou tedy nutná další jednání s Českou bankovní asociací.

Přímé poskytování půjček ze zdrojů ministerstva – jednalo by se o analogii se slovenským programem. **Výhodou** může být dosažení nižší úrokové sazby. **Nevýhodou** je, že by ministerstvo, případně jiná instituce, musela disponovat prostředky ve výši poskytovaných půjček. Druhou **nevýhodou** je skutečnost, že poskytování spotřebitelských úvěrů má jiné regulatorní parametry než poskytování půjček firmám. Bylo by nutné vytvořit mechanismus pro správu takových spotřebitelských úvěrů. Jeho ekonomická návratnost by se odvíjela od množství prostředků, které je ministerstvo ochotno do takového programu investovat.

Alternativou mohou být hybridní schémata, ve kterých Národní rozvojová banka získá prostředky na jistinu půjček z emitovaných dluhopisů. Pro dosažení zvýhodněné úrokové sazby by bylo nutné, aby ministerstvo aspoň částečně tyto půjčky dotovalo.

Modelový příklad půjčkového nástroje se zapojením Národní rozvojové banky

Zdroj: TC Praha

4.2.3 Úvěrové finanční nástroje pro VaVal infrastrukturu

Úvěrové finanční nástroje mají pro podporu školské a vědeckovýzkumné infrastruktury několik výrazných výhod, které je činí vhodným doplňkem k tradičním grantovým programům. V první řadě **umožňují mobilizovat výrazně vyšší objem kapitálu**, než by bylo možné získat pouze z dotací. Kombinace veřejných garancí a zvýhodněných úvěrů motivuje komerční banky a institucionální investory k zapojení, čímž se urychluje výstavba nových zařízení, aniž by došlo k nadměrnému zatížení státního rozpočtu. Díky tomu mohou univerzity, výzkumné ústavy a další vzdělávací instituce realizovat rozsáhlé projekty, které by jinak byly mimo jejich finanční možnosti.

Další výhodou je **flexibilita** – úvěrové nástroje umožňují financovat jak výstavbu nových kapacit, tak rekonstrukce stávajících budov či modernizaci vybavení, přičemž splátkový kalendář je možné přizpůsobit očekávaným příjmům instituce, například z pronájmu kolejí nebo grantových aktivit. Evropská investiční banka nebo národní rozvojové banky, (např. německá KfW), často nabízejí dlouhodobé financování s výhodnými úrokovými sazbami a odloženými splátkami jistiny, což usnadňuje cash-flow řízení projektů.

Úvěrové finanční nástroje mají také **multiplikační efekt** – částečné pokrytí investice z veřejných zdrojů může přilákat několikanásobek soukromých investic. Instituce zároveň získávají větší finanční disciplínu, protože musí projekty důkladně připravit a prokázat jejich ekonomickou udržitelnost. To často vede k efektivnějšímu plánování a lepšímu využití prostředků.

Na rozdíl od nenávratných dotací si úvěrové financování uchovává **možnost opakovaného využití prostředků** – splácené peníze mohou být znovu použity na další projekty.

Nevýhodou je nutnost zajištění dlouhodobé schopnosti splácet, což vyžaduje, aby projekty generovaly stabilní výnosy nebo měly zajištěné provozní financování.

Příklady ze zahraničí

Evropská investiční banka

Podpora Evropské investiční banky pro vědecko-výzkumnou infrastrukturu je založena na principu poskytování dlouhodobého a cenově výhodného financování, které umožňuje realizaci projektů s vysokými počátečními náklady a dlouhou dobou návratnosti. EIB využívá svůj vysoký rating k nabídce úvěrů s nízkým úročením a často i s odkladem splátek, což odpovídá potřebám institucí, jejichž příjmy se začínají generovat až po dokončení výstavby. Financování bývá kombinováno s technickou asistencí, která zahrnuje podporu při strukturování projektů, přípravě finančních modelů a zapojení dalších partnerů, což zvyšuje jejich životaschopnost. Důležitou roli hraje i možnost kombinace úvěrů s grantovými prostředky EU, což umožňuje efektivnější využití veřejných financí a mobilizaci soukromého kapitálu. Díky tomu mohou univerzity a výzkumné organizace realizovat projekty, na které by samy obtížně získávaly komerční financování. Podpora EIB tak nejen urychluje rozvoj vědecké infrastruktury, ale i posiluje důvěru dalších investorů, protože účast EIB je vnímána jako potvrzení kvality a udržitelnosti projektu.

Příkladem takového financování je projekt **European Spallation Source (ESS)** ve švédském Lundu, kde EIB poskytla úvěrový rámec ve výši 50 milionů eur v rámci programu InnovFin, propojeného s programem Horizont 2020. Tento úvěr, součást celkové podpory přesahující 200 milionů eur, umožnil financovat

výstavbu unikátní výzkumné infrastruktury s dlouhodobým evropským významem. Kromě samotného financování poskytla EIB i technickou asistenci při přípravě projektu a jeho finanční struktury, což usnadnilo zapojení dalších investorů a partnerů. Díky kombinaci nízkouročeného dlouhodobého úvěru, odložených splátek a odborného poradenství se podařilo realizovat projekt, který by byl jen obtížně uskutečnitelný prostřednictvím standardního komerčního financování.

Využití finančních nástrojů EIB v ČR

Jako pilotní a modelový projekt lze uvést **projekt rozšíření a modernizace ubytovacích kapacit Ostravské univerzity z roku 2025**. V rámci projektu bude vybudováno 663 nových ubytovacích kapacit. Financování projektu s rozpočtem cca 1 mld. Kč je vícezdrojové. Hlavní část (60 %) bude financovaná z dotace poskytovatele. Další 30 % rozpočtu bude financováno zvýhodněným úvěrem Národní rozvojové banky (který je financován ze zdrojů EIB). Zároveň 25 % z poskytnutého úvěru bude splaceno z dotace Evropské komise z Mechanismu pro spravedlivou transformaci. Zbýlé financování poskytnou příspěvky kraje.

Variety využití úvěrových finančních nástrojů

Přímé financování ze zdrojů EIB – výhodou je, že EIB může pro své zdroje využít rating AAA, což financování zlevňuje. **Nevýhodou** je, že zdroje EIB jsou v eurech a při konverzi do české koruny se tyto zdroje mírně zdražují. EIB navíc nefinancuje projekty menší než 20 mil. EUR. U menších projektů využívá lokálního zprostředkovatele, například Národní rozvojovou banku. Takto byl financován projekt Ostravské univerzity. Pro zvýšení konkurenceschopnosti financování EIB je nutné, aby byl úvěr doplněn přímou investiční dotací nebo dotovanou úrokovou sazbou. V tomto modelu by tedy EIB poskytla financování jistiny úvěry a např. ze zdrojů poskytovatele by byla konečným příjemcům dotovaná úroková sazba, aby tím bylo dosaženo významnější podpory.

Přímé financování ze zdrojů NRB – analogicky s financováním EIB může podobné financování nabízet i NRB. Zdrojem financování budou dluhopisy emitované NRB, které nebudou součástí schodku státního rozpočtu. Kvalifikovaným odhadem lze očekávat, že cena úvěru NRB bude o něco vyšší než cena státních dluhopisů. Pro zvýšení atraktivity produktu bude tedy nutno tento finanční nástroj opět doplnit investiční nebo úrokovou dotací. Investiční dotace může mít i charakter částečného odpuštění splátky jistiny, poskytovatel by však musel toto odpuštění NRB uhradit.

Přímé financování ze zdrojů strukturálních fondů (z programů poskytovatele) – tento model se dlouhodobě využívá u finančních nástrojů pro malé a střední podniky, které poskytuje NRB. Ministerstvo jako řídicí orgán poskytuje NRB plnou výši jistiny s nulovou úrokovou sazbou, která tu jistinu následně používá na poskytování úvěrů. **Výhodou** je, že tímto lze dosáhnout na nejvýhodnější možné úrokové sazby. **Nevýhodou** je, že ministerstvo musí poskytnout plnou výši podpory. Při vytvoření finančního nástroje jsou tedy náklady pro ministerstvo stejné jako u dotačních programů. Na rozdíl od dotací však lze očekávat, že úvěry budou splaceny a z těchto splátek se budou následně znovu poskytovat finanční nástroje již bez nutnosti ministerstva vkládat další prostředky.

MODUL II: PROPOJENÍ VÝZKUMU A PRAXE

4.2.4 Podpora transferu technologií a spin-offů

Transfer technologií, tedy proces převádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe, je klíčovým faktorem pro vznik nových inovativních firem a konkurenceschopnost ekonomiky. V zemích západní Evropy, USA či Izraeli patří transfer-tech a pre-seed investice mezi důležité pilíře ekosystému rizikového kapitálu. Základem jsou univerzitní a výzkumné spin-off společnosti, které přetvářejí výsledky základního a aplikovaného výzkumu v komerčně využitelné produkty a služby. Pro jejich vznik a růst je nezbytný dostatek rizikového kapitálu ve velmi raných fázích – od proof-of-concept přes pre-seed až po seed financování.

Česká republika má v této oblasti stále značný nevyužitý potenciál. Míra komercializace výsledků výzkumu stále zůstává pod evropským průměrem. Počet vznikajících spin-off společností je ve srovnání se zeměmi, jako je Nizozemsko, Švédsko či Německo, relativně nízký. Patentová aktivita a příjmy z licencí výzkumných institucí tvoří jen malý podíl oproti vyspělejším ekosystémům. Většina českých univerzit a výzkumných ústavů stále naráží na omezené možnosti financování proof-of-concept fází, což vede k tomu, že velká část potenciálně přelomových technologií nikdy nedosáhne komercializace.

Evropský investiční fond i národní inovační agentury dlouhodobě upozorňují, že rané fáze financování jsou z hlediska podpory inovací klíčové. V zemích jako Německo (HTGF), Švédsko (Chalmers Innovation Seed Fund) nebo Velká Británie (IP Group, UMIP Premier Fund) vznikly specializované transfer-tech a pre-seed fondy, které kombinují veřejné a soukromé zdroje a aktivně podporují vznik univerzitních spin-offů. Tyto fondy nejen poskytují kapitál, ale také know-how a pomoc při budování firem, což výrazně zvyšuje šance na úspěch mladých technologických společností.

V České republice převažuje podpora transferu technologií s využitím dotačních prostředků. Data Technologické agentury ČR ve spolupráci s Fraunhofer MOEZ ukazují na fragmentaci transferových center a nízkou efektivitu spojení akademické sféry s průmyslem⁷⁷. Jako jediná výjimka je zmiňován Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Především zásluhou mnohaletých vysokých příjmů z licenčních poplatků postupně založil čtyři součásti zahrnující centrum transferu technologií IOCB Tech, investiční fond i&i Biotech Fund, nadační fond IOCB Tech a firmu i&i Prague zastupující ústav ve spin-off společnostech a vyhledávající projekty s inovačním potenciálem. Druhým pilotním příkladem může být Jihomoravské inovační centrum v Brně, které v roce 2025 představilo záměr vytvořit vlastní fond JIC Ventures s alokací 350 mil. Kč.⁷⁸

i&i Biotech Fund (i&i Bio)

i&i Bio je venture kapitálový fond působící v Praze a v Lucemburku investující do evropských biotechnologických společností v časně fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inovačního centra i&i Prague a Evropského investičního fondu. Do fondu investují i soukromé instituce (např. Česká spořitelna). i&i Bio spravuje v současné době více než 53 milionů eur, které investuje do společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové

⁷⁷ <https://vedavyzkum.cz/veda/technologicke-centrum-praha/centra-transferu-technologii-dopady-dotaci-ze-strukturalnich-fondu-a-programu-ta-cr>

⁷⁸ <https://cc.cz/odvazna-mise-startupovych-pionyrů-z-brna-ve-fondu-spojit-verejne-univerzitni-i-soukrome-penize/>

trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějně středoevropské inovace, nicméně v jeho portfoliu naleznete i zajímavé projekty ze Španělska či Nizozemí.

JIC Ventures

Dceřiná společnost Jihomoravského inovačního centra. V pilotní fázi z vlastních zdrojů zainvestovali jedenáct startupů v počátečních fázích v celkovém objemu 25 mil. Kč. Nyní připravují výrazně větší fond, ve kterém chtějí k penězům z veřejných rozpočtů přidat i prostředky z univerzit a také ze soukromých zdrojů. Výsledkem by tak měl být fond o velikosti 350 mil. Kč, připravený na investice do dvaceti startupů, kterým bude moci poskytnout i 25 mil. Kč korun, a to bez ohledu na jejich zaměření.

Příklady ze zahraničí

Jak bylo již uvedeno, v zahraničí jsou modely státního investora do fondů rizikového kapitálu poměrně běžné. Zde je několik konkrétních příkladů:

High-Tech Gründerfonds (HTGF) – Německo

High-Tech Gründerfonds je jedním z největších a nejznámějších pre-seed a transfer-tech fondů v Evropě. Byl založen v roce 2005 a sídlí v Německu. Cílem fondu je podpořit rané fáze technologických startupů a pomoci komercializovat výsledky akademického výzkumu a vývoje. Fond je zaměřený na rané fáze vysoce inovativních a technologicky orientovaných společností, jejichž provozní činnost byla zahájena před méně než třemi lety. Aby mohl být projekt zvažován pro financování, musí vycházet z perspektivních výzkumných poznatků, být založen na inovativní technologii a tržní situace produktu musí být příznivá. Kromě poskytování kapitálu fond také nabízí pomoc a podporu vedení mladých startupů. Počáteční financování může dosáhnout až 1 mil. EUR, přičemž celková částka dostupná na jednu společnost obvykle činí až 4 mil. EUR.

KU Leuven – Belgie

Katolická univerzita v Lovani (KU Leuven) v Belgii patří mezi nejúspěšnější evropské instituce v oblasti transferu technologií, a to díky svému propracovanému ekosystému, který propojuje akademický výzkum s komerční sférou. Prostřednictvím dceřiné organizace KU Leuven Research & Development (LRD) univerzita systematicky podporuje komercializaci výsledků výzkumu a vznik univerzitních spin-off společností, kterých k roku 2023 založila více než 140, přičemž tyto firmy dohromady zaměstnávají přes 7 000 lidí. Klíčovou roli hraje specializovaný fond a akcelerační Centre for Drug Design and Discovery (CD3), fungující ve spolupráci s Evropským investičním fondem, který poskytuje financování proof-of-concept a pre-seed projektů zejména v oblasti farmacie a biomedicíny. CD3 pomáhá překlenout kritické „údolí smrti“ mezi akademickým výzkumem a trhem tím, že financuje rané fáze vývoje, poskytuje odborné know-how a manažerskou podporu, čímž zvyšuje šance na úspěšný vstup technologií na trh. Model KU Leuven je dlouhodobě považován za jeden z nejefektivnějších v Evropě – univerzita se pravidelně řadí mezi lídry v počtu nových spin-offů a výši příjmů z licencí – a slouží jako příklad toho, jak mohou dobře nastavené transfer-tech fondy významně podpořit inovační ekosystém a ekonomický růst regionu.

Vesna Deep Tech Venture Fund – Chorvatsko a Slovinsko

Vesna Deep Tech Venture Fund představuje první specializovaný transfer-tech a deep-tech fond v regionu jihovýchodní Evropy, který byl založen v roce 2024 s cílem překlenout mezeru mezi akademickým výzkumem a komerční praxí. S kapitálem přibližně 49 milionů EUR, na němž se podílejí Evropský investiční fond, chorvatská rozvojová banka HBOR, slovinská SID banka a soukromí investoři, se fond zaměřuje na podporu spin-offů a projektů v raných fázích vývoje, od proof-of-concept po pre-seed. Investuje zejména do technologií s vysokým inovačním potenciálem, které vznikají na univerzitách a výzkumných institutech, například University of Ljubljana, University of Maribor nebo Ruder Bošković Institute, a poskytuje nejen kapitál, ale i odborné poradenství a přístup do sítě mentorů a průmyslových partnerů. Vesna funguje jako klíčový katalyzátor regionálního inovačního ekosystému, zajišťuje efektivní využití veřejných evropských prostředků a podporuje vznik spin-off společností, čímž posiluje transfer technologií a konkurenceschopnost Chorvatska a Slovinska; její model může být inspirativní i pro české prostředí.

Modelový příklad finančního nástroje

Na základě výše uvedených informací lze jako vhodný finanční nástroj pro financování transferu technologií a spin-off společností doporučit kapitálový finanční nástroj, tj. přímé kapitálové vstupy do konečných příjemců. Vzhledem k fragmentaci českého trhu není vhodné vytvářet centralizovaný finanční nástroj, preferovanější variantou je **využití modelu holdingového fondu (fondu fondů) se zapojením pověřených finančních zprostředkovatelů**. V tomto případě se nemusí jednat výhradně o soukromé správce, ale naopak by toto řešení mohlo pomoci k zvýšení inovačních center nebo již existujících center pro transfer technologií, které by měly motivaci k vytvoření profesionálně spravovaných fondů.

Pilotním příkladem může být **Fond pro transfer technologií, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu a financovaný ze zdrojů Národního plánu obnovy**. V tomto programu bude správcem fondu fondů Evropský investiční fond a záměrem je vybrat správce fondu pro koinvestice do transferu technologií a spin-off firem. Po vzoru ostatních zemí bylo v budoucnu vhodné využít lokální subjekt, který roli EIF převezme a bude se podílet na lokálním rozvoji tohoto prostředí. Vhodným subjektem může být společnost Národní rozvojová investiční ze skupiny Národní rozvojové banky.

Modelový příklad holdingového fondu ve správě Národní rozvojové investiční

Zdroj: TC Praha

MODUL III: TRANSFORMAČNÍ A PODPŮRNÉ KAPACITY VAVAI

4.2.5 Záruky – pilíř inovační projekty

Záruční finanční nástroje představují klíčový prostředek podpory malých a středních podniků (MSP) i středně velkých podniků (midcapů) při realizaci inovativních a výzkumně-vývojových (VaV) projektů. V oblasti inovací a vývoje čelí tyto podniky specifickým překážkám, mezi které patří zvýšená míra rizika, nedostatečná historie, obtížná ocenitelnost nehmotného majetku či omezené možnosti zajištění. Právě záruky, poskytované například NRB nebo EIF, pomáhají zmírnit obavy finančních institucí poskytovat úvěry na projekty s vyšší mírou nejistoty. Záruční mechanismy umožňují bankám či investorům částečně či zcela kompenzovat možné ztráty v případě selhání projektu, což zvyšuje jejich ochotu financovat inovativní podniky. Záruky také často napomáhají zlepšit podmínky financování podniků – například formou nižších úrokových sazeb, delších dob splatnosti nebo nižších požadavků na ručení.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací je využití záručních instrumentů zásadní zejména pro projekty s vysokým potenciálem růstu, ale zároveň vyšší mírou technologické nebo tržní nejistoty, které by jinak často neměly šanci na získání klasického úvěrového financování. Záruční nástroje mohou být navázány na konkrétní politiky podpory, jako jsou programy Evropského investičního fondu, národní záruční fondy či speciální schémata v gesci ministerstev nebo regionálních rozvojových agentur. Pro MSP a midcapy tak záruční finanční nástroje otevírají cestu ke kapitálu potřebnému pro komercializaci nových produktů, realizaci prototypů, rozšiřování výrobních kapacit i vstup na nové trhy. Současně přispívají k posilování inovačního ekosystému díky lepšímu sdílení rizika mezi veřejným a soukromým sektorem a motivují banky, investory či další finanční partnery ke spolupráci na projektech s vysokou přidanou hodnotou.

Příklady ze zahraničí

Jednou z nejvýznamnějších forem podpory inovativních podniků v Evropě byly záruční nástroje **InnovFin**, které společně spravovaly Evropský investiční fond a Evropská investiční banka.

Tyto záruky jsou cíleny na malé a střední podniky, midcapy i scaleupy, které realizují projekty s výrazným inovačním nebo výzkumně-vývojovým prvkem. Základní podmínky pro způsobilost zahrnují nejen velikost a sektor podniku, ale zejména inovační charakter projektu – musí jít o činnosti související s výzkumem, vývojem, zaváděním nových technologií nebo digitalizací. Záruka EIF/EIB pokrývá významnou část úvěrového rizika (často až 50–80 %), čímž zvyšuje ochotu bank a dalších finančních institucí financovat podniky, které by jinak na běžný úvěr nedosáhly právě kvůli vysokému riziku či absenci zajištění. Zároveň podpora nesmí narušovat hospodářskou soutěž a firmy musejí splnit požadavky spojené s udržitelností, efektivním řízením projektu a obvyklými pravidly finanční způsobilosti.

Na program InnovFin navazuje nová generace nástrojů pod hlavičkou **InvestEU**, kde je klíčovým pilířem také InvestEU R&D záruka spravovaná prostřednictvím EIF, tzv. **InvestEU R&D Guarantee Facility**. Tato záruka funguje obdobně – poskytuje finančním zprostředkovatelům (bankám, fondům či leasingovým společnostem) částečnou ochranu před ztrátou v případě nesplácení úvěru inovativním firmám. K získání podpory musí podnik prokázat, že projekt je zaměřen na výzkum, vývoj nebo inovace s potenciálem růstu a společenského dopadu; hodnocení způsobilosti provádí příslušní finanční partner podle kritérií stanovených Evropskou komisí a EIF. Podpora může pokrýt jak investiční, tak provozní financování, přičemž důraz je kladen i na podporu zelených technologií, digitalizace, zdravotnictví či sociálních inovací. Záruka InvestEU tak umožňuje rozšířit přístup k financování pro firmy, které se snaží prosadit v oblastech s vysokou mírou rizika a dlouhou návratností, a současně motivuje finanční sektor k větší aktivitě v podpoře evropského inovačního ekosystému.

Varianty využití finančního nástroje v ČR

Individuální záruky

Individuální záruky představují specifický nástroj podpory zejména pro větší a rizikovější projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které by jinak jen obtížně dosáhly na klasické úvěrové financování. Tyto záruky jsou vystavovány přímo na konkrétní projekt, přičemž míra ručení bývá nižší, obvykle kolem 50 %, avšak bez stanoveného limitu plnění v rámci portfolia zajišťovaných úvěrů. Díky tomu jsou individuální záruky vhodné především pro rozsáhlejší projekty jako jsou R&D centra, rozsáhlé výzkumné projekty či infrastrukturní záměry, jako je výstavba vysokoškolských kampusů včetně realizace formou PPP. Individuální záruky umožňují cíleně podpořit inovativní projekty s vyšší mírou technologické, realizační či tržní nejistoty a zároveň umožňuje flexibilnější nastavení podmínek podle specifických potřeb daného projektu.

Modelový příklad zárukového nástroje

Zdroj: TC Praha

Portfoliové záruky

Portfoliové záruky představují efektivní nástroj podpory zejména pro malé a střední podniky (MSP) a středně velké podniky (midcap) při realizaci výzkumně-vývojových a inovačních projektů. Oproti individuálním zárukám, které se vztahují vždy na konkrétní projekt, portfoliové záruky pokrývají skupinu úvěrů, což umožňuje rychlejší, administrativně méně náročný a dostupnější přístup k financování širšímu okruhu podniků. Míra ručení v rámci portfoliových záruk bývá vyšší, často až 80 %, avšak s limitem celkového plnění ztrát v portfoliu, například na úrovni 10 % hodnoty zaručovaných úvěrů. Tento mechanismus zvyšuje ochotu bank a dalších finančních institucí financovat inovativní podniky, které čelí nedostatku zajištění a vysoké míře rizika, protože záruka v rámci portfolia pokrývá část případných ztrát v celém souboru úvěrů. Cílem je vytvoření dostatečně robustního portfolia zaručovaných úvěrů v objemu miliard korun, přičemž vstupní podmínky způsobilosti pro podniky by měly být co nejjednodušší a snadno splnitelné. Portfoliové záruky tak významně rozšiřují dostupnost kapitálu zejména pro menší podniky s inovačním potenciálem a podporují širokou komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, což přispívá k rozvoji inovačního ekosystému i konkurenceschopnosti hospodářství.

Modelový příklad zárukového nástroje

Zdroj: TC Praha

4.3 Motivace pro zapojení soukromých investorů

Motivace pro zapojení soukromých investorů spočívá v nastavení takových podmínek, které umožňují vyvážené sdílení rizik, atraktivní výnosový potenciál, důvěru ve stabilitu veřejné intervence a přidanou hodnotu (přístup k technologiím, talentům či partnerům). Veřejný sektor může soukromé partnery motivovat prostřednictvím různých mechanismů – například formou záruk, prvních ztrátových tranší, preferenčních výnosových struktur nebo spolufinancováním provozních nákladů. Klíčová je rovněž transparentní governance, dostatečný investiční objem a orientace nástroje na oblasti s růstovým potenciálem. Takto nastavené podmínky vytvářejí prostor pro spolupráci se soukromým sektorem při podpoře výzkumu, vývoje a inovací formou návratného financování.

Motivace investorů

Přehled osvědčených přístupů k motivaci investorů

Cíl	Nástroj	Očekávaný dopad	Co může nabídnout poskytovatel
Snížit riziko pro investory	Poskytnout záruky, first-loss mechanismy (stát kryje první ztrátu, investor vstupuje až poté) nebo jiné formy sdílení rizika, které zvýší ochotu investorů vstupovat do projektů s vyšší nejistotou (např. PoC, deep tech startupy).	Vyšší ochota investovat do výzkumných spin-offů	Podpora záruk v rámci finančních nástrojů, spolupráce s NRB, návrh blending schémat s EIF
Zajistit důvěryhodnost	Vytvořit systém předvýběru a certifikace projektů (např. PoC schválené poskytovatelem), který snižuje informační asymetrii a posiluje důvěru v kvalitu portfolia.	Lepší kvalita projektů, nižší bariéry vstupu	Zavedení validace projektů (např. pre-selekce PoC), značka „ověřeného“ projektu, expertní hodnocení
Zvýšit výnosový potenciál	Zavést daňové a regulatorní pobídky (např. investiční odpočty, přístup k IP), které zvyšují atraktivitu výnosu a motivují k investici v rané fázi.	Motivace investora ke vstupu do early-stage projektů	Návrh motivační struktury – revolvingové fondy, výsledkové granty, podmíněné dotace
Usnadnit vstup	Poskytnout přístup k podpůrné infrastruktuře – matchmaking platformy, univerzitní TTO, blending schémata (grant + kapitál) – které snižují náklady vstupu a zvyšují efektivitu alokace.	Efektivnější využití veřejných i soukromých zdrojů	Financování podpůrné infrastruktury (TTO, matchmaking platformy), integrace do národních programů
Podpořit spolupráci	Vytvářet dlouhodobá partnerství mezi investory, výzkumem, aplikační sférou a regionálními aktéry, umožnit společný výběr a rozvoj projektů se strategickým přesahem (regionální konzultanti, matchmaking platformy...).	Posílení inovačních ekosystémů	Koordinace strategických partnerství, podpora regionálních platform a komunitních nástrojů

Zdroj: TC Praha

4.3.1 Snížení rizika jako klíčová motivace pro investory

Veřejně podpořené finanční nástroje mohou významně snížit vnímané riziko soukromých investorů prostřednictvím **záruk, first-loss schémat** nebo **výnosů vázaných na výsledek**. Státní účast vytváří stabilizační rámec a signalizuje důvěryhodnost projektu, čímž zvyšuje ochotu investorů vstupovat i do raných a rizikovějších fází výzkumných projektů (např. PoC nebo spin-off). Model s **první ztrátovou tranší (first-loss piece)** umožňuje státu absorbovat počáteční rizika, což otevírá výzkumným projektům přístup ke kapitálu, který by se jinak do akademického prostředí nezapojil. Tento přístup zároveň podporuje **dlouhodobou spolupráci veřejného a soukromého sektoru**.

Příklady: EIF InnovFin⁷⁹, Business Finland „Co-Innovations“⁸⁰, NRB záruky pro inovativní projekty⁸¹.

4.3.2 Důvěryhodnost projektu jako nástroj k přilákání investorů

Stát může posílit investiční atraktivitu výzkumných projektů zavedením **certifikace s investičním potenciálem**. Ověřený seznam projektů (např. schválených poskytovatelem) snižuje informační asymetrii a usnadňuje rozhodování. Zároveň podíl na projektech s veřejným dopadem zvyšuje **reputační hodnotu investorů** (např. v oblasti ESG nebo impact investing).

Příklady: Israel Innovation Authority matchmaking platform⁸² (investoři mají přístup k databázi ověřených startupů, které prošly evaluací). V ČR lze obdobně využít seznam schválených projektů poskytovatelem ve spolupráci se zástupci soukromých investorů, u kterých bude potřeba posílit rozměr potenciálu komercializace projektů v databázi.

4.3.3 Zvýšení výnosového potenciálu: daňové a regulační pobídky

Cílené daňové a regulační pobídky mohou významně zlepšit návratnost investic do výzkumu a inovací a tím zvýšit ochotu investorů vstupovat i do rizikovějších projektů. **Mezi nástroje s potenciálem podpory patří například daňové odpočty, zrychlené odpisy, snížení daně z kapitálových výnosů či daňové úlevy na sociální odvody pro inovativní firmy s externím investorem**.

V České republice je již možné uplatňovat daňovou slevu na výdaje spojené s výzkumem a vývojem, nicméně její širší využití je dlouhodobě omezeno nejistotou výkladu ze strany finančních úřadů, což snižuje její efektivitu a důvěru firem v tento nástroj.

Příklady: Francie – Jeune Entreprise Innovante⁸³ (až 100 % osvobození od sociálních odvodů u inovativních firem s investorem⁸⁴); Nizozemsko – Seed Capital Scheme⁸⁵ (pokud investor investuje do technického startupu, získává daňovou výhodu). V ČR lze obdobné schéma vytvořit ve spolupráci s MPO a MF jako součást širšího inovačního rámce.

⁷⁹ https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

⁸⁰ <https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/cooperation-between-companies-and-research-organizations/co-innovation>

⁸¹ <https://www.nrb.cz/rubrika/infin/>

⁸² <https://msca.b2match.io/>

⁸³ <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31188>

⁸⁴ <https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/aides-a-creation-a-reprise-dentreprise/aides-a-innovation/jei-jeune-entreprise>

⁸⁵ <https://business.gov.nl/subsidy/seed-capital-scheme/>

4.3.4 Usnadnění vstupu prostřednictvím podpurné infrastruktury

Zásadní roli hrají **zprostředkovatelé** mezi výzkumem a investory – univerzitní TTO týmy, regionální inovační ambasadoři, specializovaní brokeři. Ti identifikují investiční příležitosti, strukturují projekty a napomáhají matchmakingu. Kromě toho lze využít **kombinované financování (blending)** – např. grant na PoC a následné vstupy equity investorů (investoři tak vstupují až po validaci trhu či technologie, čímž se **zkracuje due diligence a zvyšuje míra jistoty**). Projekty podporované veřejnými FN často přinášejí nejen finanční, ale i společenskou návratnost. Investoři rovněž získávají možnost dostat se k projektům dříve (early-stage), které by jinak byly nedostupné nebo příliš rizikové. Získávají možnost exkluzivního přístupu k projektům, technologiím, know-how a týmům, které prošly odbornou evaluací.

Příklady: Enterprise Europe Network⁸⁶, EIC Accelerator⁸⁷, Danish Flex Funding⁸⁸, SGINnovate⁸⁹, Innosuisse Investment Opportunities⁹⁰ (přístup k validovaným PoC projektům), EIC Accelerator⁹¹ (Horizon Europe) – poskytuje až 70 % podpory formou grantu a zbytek jako equity, Danish Innovation Fund – Flex Funding⁹², SGINnovate propojuje investory⁹³ s deep tech spin-offy⁹⁴, které prošly expertním screeningem státu (Singapur), Innosuisse Investment Opportunities⁹⁵ – investoři mají přístup k přehledu schválených PoC projektů a mohou vstupovat v raných fázích (Švýcarsko), CZ: možný seznam PoC projektů schválených poskytovatelem.

4.3.5 Podpora spolupráce

Soukromí investoři jsou motivováni vstupovat do veřejně podporovaných nástrojů, pokud se mohou stát součástí spolupracujícího inovačního ekosystému. Účast ve **stabilním a prediktabilním inovačním ekosystému** – např. regionálních inovačních konsorcií, PPP fondů či společných vývojových platforem – jim umožňuje sdílet rizika, ovlivňovat inovační směřování a podílet se na tvorbě hodnoty již ve výzkumné fázi. Klíčovou roli zde hraje stát jako **koordinátor, garant a facilitátor** – např. formou matchmakingu, standardizovaných procesů či přístupu k datům.

Příklady: Austria Wirtschaftsservice (AWS) Industry⁹⁶ – kombinace grantů a zapojení firem/investorů do definování výzkumných priorit. Sweden's Vinnova – Co-Creation Arenas⁹⁷ – veřejně podporované partnerství mezi univerzitami, firmami a investory.

⁸⁶ <https://een.ec.europa.eu/>

⁸⁷ https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en

⁸⁸ <https://www.flexfunding.com/>

⁸⁹ <https://www.sginnovate.com/>

⁹⁰ <https://www.innosuisse.admin.ch/en/funding-for-national-projects>

⁹¹ <https://innovayt.eu/funding/eica>

⁹² https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/egf-dkk-425m-for-danish-smes-with-flex-funding.htm

⁹³ <https://fundcomb.com/funds/sginnovate>

⁹⁴ <https://www.sginnovate.com/>

⁹⁵ <https://www.innosuisse.admin.ch/en/start-up-innovation-projects>

⁹⁶ <https://www.aws.at/en/aws-industry-startupnet-1/>

⁹⁷ <https://www.vinnova.se/en/p/the-future-of-innovative-public-sector-arenas/>

4.4 Motivace pro zapojení příjemců

Motivace příjemců (např. veřejných vysokých škol, výzkumných organizací, velkých výzkumných infrastruktur) k využívání **nedotačných finančních nástrojů** ze strany **poskytovatele** může být (vedle posílení dotačních programů, které budou důsledně vyžadovat doložení ekonomické návratnosti a dlouhodobé udržitelnosti projektů) zásadním krokem k větší finanční flexibilitě a udržitelnosti systému výzkumu a vzdělávání.

Motivace příjemců

Přehled osvědčených přístupů k motivaci příjemců

Opatření	Co to znamená?	Proč je to důležité?	Jak to může vypadat v praxi?
Peer-to-peer sdílení a ambasadoři	Zkušenější příjemci radí novým kolegům na základě vlastní praxe	Buduje důvěru osobními příklady	Workshopy, návštěvy institucí, miniinterview s úspěšnými žadateli
Interní mikrogranty na přípravu projektů	Instituce poskytne malou podporu pro přípravu FN projektů	Snižuje vstupní bariéry a náklady, které často odrazují	Mikrogranty na právní služby, PoC analýzy, obchodní plán
Testovací režim „nanečisto“	Možnost vyzkoušet FN bez reálného podání a dopadu	Bezpečný trénink s možností zpětné vazby před ostrou výzvou	Simulované podání v rámci letní školy, tréninkový program
Nástroje pro sebehodnocení návratnosti	Digitální nástroj poradí, zda a jaký FN se k projektu hodí	Uspadňuje rozhodnutí a snižuje obavy z nevhodného výběru	Online kalkulačka návratnosti, skóre rizikivosti, návrh vhodného nástroje
Interní reputační systém	Ocenění uvnitř instituce za využití FN	Podporuje motivaci i bez vnějších pobídek	Cena za „FN projekt roku“, body do hodnocení výzkumníka
Podmíněný přístup k benefitům	Vybrané služby jsou dostupné jen těm, kdo využívají FN	Vytváří praktický důvod k zapojení	Prioritní přístup do akceleratorů, mentoringu, sdílených laboratoří
Zapojení doktorandů	Aktivní účast doktorandů na FN projektech jako součást jejich výzkumného růstu	Posiluje dovednosti, snižuje obavy z neznámého a připravuje novou generaci	Stáže ve spin-off firmách, spolupodpis projektů, kurzy podnikavosti v rámci doktorského studia

Zdroj: TC Praha

Motivace příjemců pro využití finančních nástrojů – příklady

4.4.1 Peer-to-peer zkušenostní sdílení a „user ambassadors“

- Vytvoření **komunity zkušených uživatelů FN** (např. z pilotních výzev), kteří slouží jako mentoři pro nové zájemce.
- „**Ambasadoři FN**“ (např. z akademických spin-offů) sdílejí konkrétní zkušenosti formou workshopů, miniinterview nebo návštěv v institucích.
- Funguje jako **důvěryhodný zdroj** motivace prostřednictvím přímého kontaktu, nikoli přes oficiální dokumenty.

4.4.2 Interní mikrogranty v institucích pro zpracování FN projektů

- Výzkumné organizace zavedou **interní „seed financování“** na podporu přípravy projektů s FN (např. na zajištění právníka, zpracování PoC, obchodní analýzy apod.).
- Takový nástroj eliminuje vstupní náklady, které příjemci vnímají jako bariéru.

4.4.3 Možnost „zkusit si“ FN ve zjednodušeném testovacím režimu

- **Simulované FN výzvy** nebo „FN projekt nanečisto“ – instituce může podat návrh, získat zpětnou vazbu a trénink, ale bez reálného podání.
- Pomáhá **budovat sebevědomí** a otestovat FN logiku v bezpečném prostředí (např. během odborných stáží, letních škol).

4.4.4 Přístup k expertním nástrojům pro hodnocení návratnosti – self-assessment tools

- Příjemci získají přístup k jednoduchému **digitálnímu nástroji pro odhad návratnosti, rizik a vhodnosti FN**, na základě typu projektu.
- Výstupem je skóre nebo doporučení vhodných nástrojů (např. úvěr, seed capital, kombinace).

4.4.5 Interní reputační systém ve výzkumných organizacích

- Výzkumné instituce mohou zavést **vnitřní ocenění** (např. „FN projekt roku“) a přiznat body při kariéřním postupu výzkumníkům, kteří se zapojí do projektů s FN.
- Posiluje motivaci bez nutnosti vnějšího zásahu státu.

4.4.6 Přístup k benefitům nebo službám pouze při využití FN

- Vybrané podpůrné služby (např. přístup k právní podpoře, přednostní přístup do akceleračních programů, využití sdílené infrastruktury) jsou **podmíněny aktivním zapojením do FN**.
- Vytváří **pragmatický důvod** pro zapojení, bez donucení.

4.4.7 Zapojení doktorandů a postdoků do přípravy FN projektů

- FN mohou být integrovány do **doktorské výuky nebo školení postdoků**, čímž vzniká nová generace výzkumníků s přirozeným přístupem k návratnému financování.
- Umožňuje **organický posun kultury financování** prostřednictvím mladých výzkumníků.

4.5 Předpoklady a limity uplatnění FN

Finanční nástroje mohou představovat efektivní doplněk dotačních forem podpory výzkumu, vývoje a inovací, zejména tam, kde existuje potenciál návratnosti, škálovatelnosti a partnerství se soukromým sektorem. Jejich uplatnění však vyžaduje splnění několika systémových, institucionálních i tržních předpokladů a zároveň naráží na určité limity, které je třeba realisticky reflektovat při jejich zavádění do politiky poskytovatele.

4.5.1 Klíčové předpoklady pro využití FN ve VaVal

Předpoklady pro uplatnění finančních nástrojů mohou mít **objektivní** (např. legislativní rámec, institucionální kapacita či dostupnost finanční infrastruktury) nebo **subjektivní charakter** – vycházejí z postojů, motivací či kulturních a organizačních návyků aktérů.

Klíčové předpoklady pro využití FN v systému VaVal

Oblast	Konkrétní předpoklady	Typ předpokladu
Makroekonomický rámec a strategie	Smysluplná makroekonomická strategie, zakotvení FN v hospodářské politice	Objektivní
Politicko-exekutivní rámec	Politická vůle a odvaha k dlouhodobým nástrojům přesahujícím volební cykly	Subjektivní
Právní a regulační prostředí	Koordinace, možnost používat návratné zdroje v příspěvkových organizacích, jasný rámec pro vlastnictví IP, investice do spin-offů, účast výzkumníků na firmách.	Objektivní
Finanční infrastruktura	Dostupnost vhodných poskytovatelů FN (NRB, VC fondy, revolvingové nástroje, PPP schémata, hybridní modely)	Objektivní
Institucionální připravenost veřejné správy	Veřejné instituce musí být procesně, kapitálově a personálně připraveny FN řídit	Objektivní/ Subjektivní
Institucionální kapacita	Výzkumné organizace musí mít kapacitu navrhovat a spravovat FN (TTO, interní kontrola, poradenství, právní rámec)	Objektivní
Tržní logika a návratnost	Projekty musí generovat příjem, úsporu nebo majetkový podíl – např. komercializace IP, licencování, spin-offy, celoživotní vzdělávání, e-learning, firemní školení.	Objektivní
Direktivní uplatnění FN (vybrané oblasti)	U témat, kde nejsou možné dotace (např. návratné IP projekty, firemní spolupráce), preferovat FN jako nástroj financování	Objektivní
Vnímání FN v rozpočtovém rámci	Moderní výklad dopadu FN na veřejné finance, zachycení návratnosti a dlouhodobé efektivity	Objektivní/ Subjektivní
Motivace příjemců	Ochota nést riziko, důvěra ve FN, sdílení rizika se státem, pozitivní vnímání FN	Subjektivní
Kultura řízení projektů	Otevřenost ke změně návyků a řízení podle návratnosti, projektová flexibilita	Subjektivní
Osvěta a příklady dobré praxe	Sdílení zkušeností, pozitivních příkladů, školení a komunikace FN směrem k výzkumnému a veřejnému sektoru	Subjektivní

Zdroj: TC Praha

Úspěšné zavedení FN vyžaduje jak **systémové zajištění ze strany státu a institucí** (např. právní rámec, kapacity, finanční infrastrukturu), tak i **kulturu otevřenosti a motivaci ze strany příjemců**. Kritickým faktorem je rovněž **politická kontinuita a odvaha podporovat návratné nástroje**, které přesahují logiku tradičních dotací. Významnou roli hraje **důvěra, osvěta a sdílení příkladů dobré praxe**, které mohou zlepšit akceptaci FN napříč veřejným i výzkumným sektorem. V komplexním pohledu je tedy úspěch FN podmíněn **kombinací technické připravenosti a změny myšlení** na všech úrovních systému.

4.5.2 Limity a rizika využití FN v systému VaVal

Zavádění finančních nástrojů ve VaVal naráží na řadu překážek. Kromě systémových a institucionálních bariér hrají roli i **omezení v právním, rozpočtovém a organizačním rámci**, nízká absorpční kapacita či slabá motivace a kompetence aktérů. Přehled níže shrnuje hlavní **typy omezení a rizik**, rozčleněných podle jejich **charakteru** – od strategických až po provozní a kulturní faktory – a poskytuje základ pro návrh cílených řešení a podpůrných opatření.

Rámcové limity využití FN v systému VaVal

Typ omezení	Popis
Systémové a rámcové limity	
Nejasné právní ukotvení FN	Finanční nástroje nejsou dostatečně ukotveny v legislativě, chybí právní rámec pro jejich použití v příspěvkových organizacích.
Roztříštěnost kompetencí mezi resorty	Kompetence pro FN jsou rozptýlené mezi více institucí, což vede k nejasné odpovědnosti a nekoordinovaným krokům.
Chybějící centrální koordinace	Chybí národní koordinací orgán, který by sjednocoval metodiku, řízení a směřování FN v oblasti VaVal.
Nízká odborná kapacita institucí	Veřejné instituce často nemají odborníky s potřebnou znalostí FN, právních a finančních mechanismů.
Fragmentace FN a nízký objem alokací	FN jsou často rozděleny mezi více resortů a programů s malými alokacemi, což brání jejich strategickému řízení a škálování.
Překryvy mezi FN a dotacemi	Nedostatečná koordinace vede k tomu, že FN i dotace podporují stejný typ výdajů bez návaznosti a doplňkovosti.
Chybějící evaluace a adaptace FN	FN často postrádají systém průběžného hodnocení a přizpůsobování podle dopadů a zpětné vazby.
Nízká informovanost a osvěta	Příjemci často nevědí o existenci FN nebo jim chybí příklady úspěšného použití.
Implementační a provozní limity	
Administrativní náročnost nástrojů	Složitost procesů a administrativní zátěž snižuje dostupnost FN pro příjemce a zvyšuje bariéry vstupu.
Vysoké náklady zavedení a řízení FN	Příprava návratných projektů často vyžaduje expertní kapacitu, právní a tržní analýzy, které nejsou standardní součástí projektového cyklu.
Absence pilotních režimů (testovací prostředí)	Chybí mechanismy pro testování FN v omezeném režimu bez rizika.
Nízká absorpční kapacita v regionech	V méně rozvinutých regionech je slabší inovační infrastruktura a nižší motivace pro využití FN.
Nízká finanční gramotnost	Nedostatečné znalosti v oblasti financí a návratnosti omezují schopnost organizací FN využívat.
Ekonomicko-strukturální limity	
Nízká návratnost v základním výzkumu	Většina základního výzkumu negeneruje přímý příjem – FN zde nejsou vhodné a dotace zůstávají primární formou podpory.
Administrativní a právní bariéry	Řada VO naráží na vnitřní směrnice nebo zákonná omezení při nakládání s návratnými prostředky nebo vlastnictvím v podnicích.
Slabé interní řízení změn	Instituce postrádají interní strategie a řízení změny pro implementaci FN.
Chybějící kultura investičního myšlení	Mnoho výzkumníků i institucí není zvyklých uvažovat o udržitelnosti, návratnosti nebo investičním modelu svého výzkumu.
Chybějící motivace příjemců	Příjemci často nemají motivaci podstupovat riziko nebo nejsou zvyklí na návratné formy financování.
Institucionální a kulturní limity	
Obava ze ztráty autonomie VO	Akademická sféra se obává, že přijetí FN omezí jejich autonomii a zvýší tlak na komerční výstupy.
Nemožnost kombinovat různé zdroje financování	Absence právních a metodických nástrojů omezuje využití kombinovaného financování.
Veřejná podpora a zadávací řízení	FN podléhají pravidlům veřejné podpory nebo zákonu o veřejných zakázkách (složitá administrace kombinovaného financování).
Nejasné účetní a rozpočtové postupy	Neexistuje standardizace návratného financování ve veřejném sektoru.
Právní limity	
Nedostatečné krytí ztrát	Chybějící garanční nástroje zvyšují rizikovost FN a snižují ochotu poskytovat rizikový kapitál.
Nízká digitální kapacita institucí	Instituce nemají dostatečné technické zázemí pro digitální řízení návratných nástrojů.
Neexistence podpůrné infrastruktury	Chybí regionální nebo oborová centra, která by pomáhala s přípravou a realizací FN projektů.

Zdroj: TC Praha

Zdroj: TC Praha

Z přehledu klíčových omezení a rizik spojených se zaváděním finančních nástrojů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vyplývá, že **největší překážky leží v roztříštěnosti odpovědností, nízké odborné kapacitě veřejných institucí, neukotvenosti FN v právním rámci a absenci pilotních testovacích režimů**. Zároveň se potvrzuje, že implementace FN naráží na **nízkou připravenost příjemců – jak po stránce znalostí, tak ochoty pracovat s návratností, rizikem či investiční logikou**. Úspěšné zavedení FN proto vyžaduje **komplexní přístup: nejen nástroje, ale i zralý systém, připravené instituce a osvědčené podpůrné mechanismy**.

5. Závěry a doporučení

Analýza potvrzuje, že zapojení finančních nástrojů do systému podpory VaVal je **strategicky žádoucí a proveditelné** – za předpokladu **systematické přípravy**. Nestačí spustit několik izolovaných programů; úspěch vyžaduje změny v **institucionálním i legislativním rámci a finanční kultuře**.

5.1 Strategická doporučení pro využití FN

Transformace podpory VaVal: Role poskytovatele jako systémového koordinátora →

Zavedení finančních nástrojů do podpory VaVal nesmí být jen doplňkem k dotacím, ale součástí širší transformace systému podpory VaVal. Poskytovatel má potenciál být koordinátorem této změny – propojovat veřejné a soukromé aktéry, akademickou sféru a investory a vytvářet prostředí, kde mohou FN efektivně fungovat.

5.1.1 Strategický rámec a doporučení

Úspěšné zavedení FN stojí na naplnění tří systémových předpokladů, které poskytovatel může buď přímo realizovat, nebo iniciovat ve spolupráci s partnery. Tyto předpoklady vytvářejí základ pro následné implementační kroky popsané v kapitole 6.2. Tato část vymezuje tři hlavní oblasti, v nichž má poskytovatel hrát klíčovou roli při zavádění a škálování finančních nástrojů v systému VaVal. Jde o strategické předpoklady, bez nichž nebude možné FN efektivně implementovat ani udržet.

Devět oblastí a rolí státu v transformaci podpory VaVal

Zdroj: TC Praha

Doporučení: Devět oblastí a rolí státu v transformaci podpory VaVal

STRATEGICKÉ UKOTVENÍ A INFRASTRUKTURA FN	
1. Strategické ukotvení FN	Politiky, legislativa, mezinárodní provázání
2. Institucionální ukotvení FN	Řízení, personální zajištění, metodická infrastruktura
3. Expertní zázemí	Expertní infrastruktura, pool expertů a mentorů, edukační programy
<i>Tyto fáze probíhají paralelně a předcházejí rozsáhlejší implementaci.</i>	
NÁVRH A IMPLEMENTACE PORTFOLIA FN	
4. Design FN	Portfolio FN, dostupnost kapitálu, flexibilita nastavení FN
5. A Podpora a motivace investorů	Motivace investorů a partnerů, podpůrné nástroje, success stories
5. B Podpora a motivace příjemců	Motivace příjemců, zjednodušená administrativa, digitální nástroje
6. Implementace a testování	Piloty, testování, zpětná vazba
<i>Tyto fáze jsou navrhovány a spouštěny postupně, ale části probíhají i souběžně (např. motivace + design).</i>	
KOORDINACE, HODNOCENÍ A UDRŽITELNOST FN	
7. Koordinace a informování	Pilotní fáze, smluvní rámce, zpětná vazba
8. Monitoring a evaluace	Monitoring a evaluace dopadů, řízení na základě dat, znovuvyužití prostředků
9. Revolving a udržitelnost	Reinvestice, rozpočtová integrace FN, systémová integrace FN do řízení VaVal

Tyto fáze začínají již v pilotní fázi a pokračují napříč celým cyklem.

Zdroj: TC Praha

Strategická doporučení pro implementaci finančních nástrojů ve VaVal

Zdroj: TC Praha

A. STRATEGICKÉ UKOTVENÍ A INFRASTRUKTURA FN

Cíl: Vytvořit pevnou systémovou a institucionální základnu pro FN

5.1.1.1. Strategické ukotvení FN

Cíl: Zajistit, že FN nebudou jednorázový experiment, ale součást politiky VaVal a rozpočtového rámce.

- Vypracovat strategický rámec FN a propojit jej s NP VaVal, RIS3 a strategiemi na národní úrovni.
- Vyhodnotit legislativní bariéry FN (např. zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zák. č. 211/2000 Sb., o SFPI, zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a další, vytvořit vzorové smlouvy, interní směrnice a metodiky pro správu FN, zřídit právní helpdesk, sdílet experty a právní mentoring.) a umožnit hybridní financování (FN + granty).
- Zjednodušit podmínky způsobilosti poskytování podpory u experimentálních a kombinovaných schémat.
- Vytvořit jasný rámec pro vstup soukromého kapitálu do akademického sektoru v oblasti FN.
- Využít zahraniční osvědčené modely (Business Finland, Vinnova aj.).

5.1.1.2. Institucionální ukotvení FN („capacity building“)

Cíl: Vytvořit stabilní organizační zázemí a jasné kompetence pro řízení FN.

- Vytvořit koordinační „FN hub“ u poskytovatele s jasnými kompetencemi a koordinační funkcí.
- Zavést nové role (např. „financial innovation officer“), posílit kapacity týmů.
- Vytvořit digitální platformu pro správu FN agendy – nástroje pro monitoring, administraci, reportování.
- Zavést provozní a metodickou infrastrukturu – tzv. standardizační balíčky (sada doporučení, jak integrovat FN do interních struktur VO) – digitální nástroje, školení, interní metodiky a mikrograntová podpora pro testování FN ve VO (malé granty na analýzy proveditelnosti, přípravu business modelu, IP strategii apod.).

- Podpora posílení interních kapacit – financování expertních pozic (např. finanční analytici, právníci pro investice) nebo školení pro administrativní personál.

5.1.1.3. Expertní infrastruktura

Cíl: Zajistit, aby měl systém FN dlouhodobě k dispozici kvalitní poradenství a know-how.

- Zřídit FN helpdesk – jednotné kontaktní místo s právní a metodickou podporou, sdílenými vzory a poradenstvím.
- Vytvořit národní databázi expertů (tzv. regionální ambasadoři nebo koordinátoři financování) a sdílení napříč institucemi (viz. model "Technology Transfer Alliance"⁹⁸).
- Zavést poradenské programy pro příjemce a evaluátory (viz model „funding clinics“⁹⁹).

B. NÁVRH A IMPLEMENTACE PORTFOLIA FN

Cíl: Navrhnout, otestovat a přizpůsobit nástroje podle potřeb aktérů.

5.1.1.4. Design FN

Cíl: Vytvořit funkční, diverzifikované a adaptabilní nástroje reflektující různá rizika a potřeby.

- Navrhnout portfolio FN (kapitálové, úvěrové, záruční) a jejich kombinace s granty podle strategických priorit ČR.
- Zajistit pokrytí celého inovačního cyklu – vybudovat kompletní hodnotový řetězec financování¹⁰⁰: od PoC po scale-up. Propojit akademickou sféru, inkubátory, akcelerátory, business anděly a VC fondy.
- Zavést výzvy na míru – tematicky i dle typu aktérů.

5.1.1.5. A Motivace a zapojení investorů

Cíl: Zajistit aktivní zapojení investorů do systému FN prostřednictvím sdílení rizik a příležitostí.

- Vytvářet PPP a hybridní modely se sdílením rizik (zvyšovat důvěru investorů transparentností, podporou a příklady praxe).
- Nabídnout garanční a podpůrné nástroje pro vstup do raných fází projektů.
- Propagovat příklady dobré praxe a matchmaking mezi týmy s investory, komunikovat FN jako „chytrou podporu“.

5.1.1.5. B Motivace a zapojení příjemců

Cíl: Zajistit, aby FN byly vnímány jako přístupné, přínosné a prakticky použitelné.

- Posilovat finanční gramotnost a orientaci akademické sféry.
- Zjednodušovat administrativu – usnadnit proces podání a správy FN pomocí digitálních nástrojů.
- Odstraňovat psychologické bariéry – podporovat leadership, facilitaci změn ve VO, univerzitní „funding clinics“ a týmovou spolupráci.
- Zavést bonifikaci v hodnocení (Metodika hodnocení) za využívání inovativních forem financování.
- Zavést příspěvky na úroky nebo částečné garance pro první projekty (zmírnění rizika).
- Uvažovat o zavedení tzv. „Reputačního stimulu“ – ocenění / žebříček inovátorů v oblasti financování.

⁹⁸ <https://attp.global/>

⁹⁹ <https://ukfin.network/funding-clinic/>

¹⁰⁰ https://www.oecd.org/en/publications/policy-lessons-from-financing-innovative-firms_5js03z8zrh9p-en.html

- Nabídnout podporu formou match funding – pokud si příjemce zajistí finanční nástroj, poskytovatel přidá další prostředky.

5.1.1.6. Implementace a testování – pilotní schémata

Cíl: Nezačít plošně, ale přes piloty a řízené ověření konceptu FN.

- Spustit pilotní fázi FN v „safe space“ režimu (bezpečný start) s nižšími administrativními a nároky měřitelnými cíli (KPI, návratnost, mentoring).
- Zavést „proof-of-value“ (pilotní investiční schémata s flexibilní návratností) – nástroje s nízkým vsutpem, které testují model financování v reálných podmínkách (např. 80 % grant + 50 % vratná složka pouze při úspěchu).
- Umožnit „safe-to fail“ přístup: podpořit řízené experimenty, kde případný neúspěch není fatální – projekt může být kompenzován nebo transformován na dotaci.
- Nabídnout mentoring nebo partnerská schéma (zkušenější instituce pomáhají méně zkušeným).
- Ověřovat modely návratnosti investic (grant-to-loan, revenue share, konvertibilních půjček apod.).
- Využít zpětnou vazbu pro redesign nástrojů.

C. KOORDINACE, HODNOCENÍ A KOMUNIKACE

Cíl: Řídit systém jako celek, evaluovat dopady a zajistit jeho dlouhodobou životaschopnost.

5.1.1.7. Koordinace a informace

Cíl: Zajistit soulad aktérů, transparentnost systému a dostupnost informací.

- Spustit One-stop-shop platformu pro FN s metodikami, vzory a návody.
- Zajistit srozumitelnou komunikaci formou informačních balíčků, letáků, případových studií a videí.
- Posílit meziresortní a regionální napojení – koordinaci – posílit napojení na NRB, kraje, TA ČR, univerzity a RIS3 struktury.
- Využít evropské zdroje a synergické financování – propojit FN s InvestEU, EIF a Horizon Europe.

5.1.1.8. Monitoring a evaluace

Cíl: Systém datově řídit, iterativně zlepšovat a zajišťovat udržitelnost.

- Zavést monitoring, KPI a evaluaci dopadů – sledovat dopady (startupů, exportu, IP, multiplikačních efektů).
- Řídit na základě dat a výsledků – upravovat nástroje, škálovat úspěšné, rušit neefektivní.
- Integrovat finanční, inovační i společenské evaluace.
- Vytvořit tzv. „digital twin“ systém – digitálního dvojníka pro simulaci dopadů investic, jako součást evidence-based policy.
- Pravidelně zveřejňovat případové studie úspěšných projektů.
- Udržovat interaktivní katalog FN.

5.1.1.9. Reinvestice a dlouhodobá udržitelnost

Cíl: Vytvořit ekonomicky udržitelný systém FN umožňující opakované využívání veřejných prostředků.

- Zavést revolving – reinvestice návratných prostředků, vytvořit samonosný ekosystém FN.
- Integrovat FN do rozpočtového plánování poskytovatele.
- Zřídit samostatné právní entity pro správu FN nástrojů (např. fondů či SPV) – provázat FN s politikami, hodnocením dopadů a strategiemi.

5.1.2 Principy a best practice pro zavádění FN

5.1.2.1. Uživatelská přívětivost a motivace příjemců

- **Nastavit FN atraktivně a srozumitelně pro žadatele**, včetně zjednodušení podmínek oproti běžným dotacím.
- **Minimalizovat administrativní zátěž** – využití digitálních nástrojů, předvyplněné formuláře, standardizované smlouvy.
- **Zajistit výsledkovou orientaci nástrojů**, včetně **správného nastavení milníků a indikátorů dopadu**.
- Pracovat s **psychologickou bariérou u žadatelů**, kteří jsou zvyklí na dotační formy podpory – vysvětlovat rozdíl, výhody, návratnost.
- **Využívat příklady dobré praxe** – ukazovat konkrétní přínosy FN pro veřejné finance v dlouhodobém horizontu.

5.1.2.2. Propojení zdrojů a systémová flexibilita

- **Propojovat různé zdroje financování** (národní rozpočet, fondy EU, InvestEU, EIF/EIB, soukromý kapitál).
- Podporovat **kombinované formy** (např. grant + návratný nástroj).
- Směřovat k **širokospektrálním FN**, které pokrývají více priorit najednou (např. výzkum + komercializace + digitalizace).
- Využívat zkušenosti institucí jako **EIF, EIB, Česká bankovní asociace** – budovat FN tak, aby byly škálovatelné a zapojovaly větší objemy.

5.1.2.3. Posílení institucionální kapacity a nástroje technické podpory

- **Vybudovat robustní institucionální rámec** – navýšit kapacity NRB, vytvořit síť implementačních partnerů.
- **Podpora kapacit na všech úrovních** – včetně regionálních institucí, univerzit, výzkumných organizací.
- **Vytvořit systém technické asistence a poradenství** – např. role posuzovatelů FN jako evoluce posuzovatelů dotací.
- Zajistit **jednotný monitorovací systém a IS platformu** pro správu FN (uživatelsky přívětivé, analyticky využitelné).
- Zavést **“one-stop-shop” konzultační místa** v regionech, inspirováno CzechInvest nebo Národní sítí místních akčních skupin¹⁰¹ (MAS).

¹⁰¹ <https://www.nsmascr.cz/>

5.2 Implementační rámec a navazující kroky

Zavedení finančních nástrojů do podpory VaVal představuje strukturální změnu, která vyžaduje jasnou vizi, politické ukotvení i praktické kroky pro realizaci.

Implementační rámec:

- Role poskytovatele – příprava prostředí pro implementaci FN
- Harmonogram implementace a institucionální rámec – kdo, kdy a jak
- Roadmapa implementace – přehled milníků a výstupů

5.2.1 Role poskytovatele – příprava prostředí pro implementaci FN

Poskytovatel sehraje klíčovou roli v přípravě institucionálních, právních a programových předpokladů. Tato část konkretizuje úkoly, které je třeba v rámci implementace postupně naplnit:

1. **Upevnit roli poskytovatele jako klíčového aktéra v oblasti inovačních FN** (zakotvení FN v Dlouhodobém záměru vzdělávání, RIS3, Inovační strategii ČR; účast na přípravě FN v rámci kohezní politiky, zviditelnit specifickou roli poskytovatele...)
2. **Definovat model řízení a implementace FN v gesci poskytovatele** (rozhodnutí o modelu implementace (např. NRB, EIF...); propojení národních programů s FN...)
3. **Zpracovat typologii vhodných aktivit a příjemců FN** (identifikovat typy projektů vhodných pro návratnou podporu, popsat vhodné žadatele...)
4. **Zajistit partnerství se správci a poskytovateli FN** (navázání spolupráce s NRB, EIF; koordinace s dalšími resorty a fondy, využít zkušenosti z jiných resortů a podílet se na tvorbě meziresortních nástrojů, které zahrnují výzkumný sektor...)
5. **Podporovat regionální zapojení VO, univerzit a škol** (zvýšit přístup regionálních aktérů k FN, zejména v méně rozvinutých oblastech...)
6. **Zajistit portfolio FN nástrojů pro výzkumný a vzdělávací sektor** (spolupracovat na tvorbě nástrojů a kombinovat je s grantovou složkou...)
7. **Poučit se z příkladů dobré praxe a pilotních projektů** (vyhodnotit zkušenosti z využití FN v jiných zemích, pilotně ověřit koncepty ve spolupráci s NRB, univerzitami či regiony.)
8. **Zacílit na témata s vysokým inovačním potenciálem** (technologický transfer, edtech, digitální nástroje, green campus, AI ve vzdělávání.)

5.2.2 Harmonogram implementace – kdo, kdy a jak

Fázovaný harmonogram zavedení FN

Fáze	Časový rámec	Klíčové aktivity
I. Přípravná fáze	0–12 měsíců	<ul style="list-style-type: none"> • Ukotvení FN ve strategických dokumentech (NP VaVal, RIS3, HS...) • Ex-ante posouzení (způsob implementace a investiční strategie) – podrobná analýza možností implementace vybraných modelů v ČR • Zřízení koordinační jednotky FN poskytovatelů • Návrh rámcového portfolia FN • Návrh legislativních změn • První konzultace s TA ČR, NRB, MPO a aplikační sférou
II. Pilotní fáze	12–24 měsíců	<ul style="list-style-type: none"> • Design a testování FN • „Identifikace a zasmluvnění“ partnerů pro realizaci (banky, fondy, odborné organizace) a ustavení implementační struktury • Nastavení systému pro čerpání podpory z ESIF prostřednictvím FN (systém vyhlášení výzev, hodnocení, výběr příjemců, monitoring, reporting, kontrola...) • Spuštění pilotních výzev ve vybraných segmentech • Zajištění informační podpory a školení
III. Hodnocení a úpravy	24–36 měsíců	<ul style="list-style-type: none"> • Ex-post evaluace pilotních nástrojů • Úprava legislativních a institucionálních podmínek • Rozšíření odborné kapacity v rámci poskytovatelů i příjemců • Zapojení FN do standardního rámce programového financování
IV. Škálování a integrace	36 měsíců a dále	<ul style="list-style-type: none"> • Škálování FN napříč segmenty VaVal • Začlenění do hlavních výzev a programů • Pravidelné hodnocení efektivity a návratnosti • Mezinárodní benchmarking a srovnávání dopadů

Matice institucionálních rolí (RACI)

Oblast implementace	MŠMT	TA ČR	NRB	MPO	MF	RVVI	EIB	VO	Aplikační sféra EIF
Politické ukotvení FN	A	C	C	C	C	C	I	I	I
Design a tvorba nástrojů	A	R	C	C	C	C	R	C	C
Realizace pilotních výzev	A	R	C	C	C	C	C	R	C
Monitoring a evaluace	A	R	C	C	C	C	C	R	I
Škálování a dlouhodobé zavedení	A	R	C	C	C	C	R	R	R

Legenda: R – realizátor, A – odpovědný, C – konzultace, I – informovaný

Předpoklady úspěšné implementace

Klíčové faktory	Rizika	Mitigace
<ul style="list-style-type: none"> • Politická podpora a strategické ukotvení FN • Vznik samostatné odborné jednotky pro řízení FN (např. FN Hub u poskytovatele) • Dostupnost dat pro rozhodování, monitoring a evaluaci • Otevřenost partnerů z aplikační sféry k novým formám podpory 	<ul style="list-style-type: none"> • Odpor ke změně – vnímání FN jako náhrady dotací místo jejich doplnění • Nízká míra účasti příjemců • Legislativní bariéry/nejasnosti pro návratné a kombinované nástroje • Nedůvěra k FN (nízká znalost, obavy z administrace, nejasnost návratnosti), nízká absorpční kapacita u MSP, VO a neziskových organizací 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivní komunikace výhod FN (flexibilita, motivace, dopad) • Postupné zavádění s možností úprav (agilní pilotní fáze) • Zajištění právní a metodické podpory pro příjemce • Pilotní projekty s aplikačními partnery, jednoduché příklady návratnosti a přínosu, targetovaná komunikační kampaň a motivační schéma

Implementační rámec poskytuje realistický plán postupného zavedení finančních nástrojů do praxe – umožňuje nejen plánovat konkrétní kroky, ale také nastavit odpovědnosti a očekávání vůči klíčovými aktérům.

5.2.3 Roadmapa implementace – milníky a výstupy

Roadmapa implementace představuje přehledný akční plán pro zavádění finančních nástrojů v systému VaVal. Je rozčleněna do devíti oblastí a tří časových horizontů. Každá oblast obsahuje konkrétní kroky a výstupy, které postupně vedou k plné integraci FN do inovační politiky ČR.

Fázový akční plán implementace FN v systému VaVal (mapa transformace)

Oblast	Krátkodobě (do 6 měs.)	Střednědobě (6–18 měs.)	Dlouhodobě (2–5 let)
1. Strategické ukotvení FN	Vypracovat národní rámec FN	Zakotvit FN v NP VaVal, RIS3 a strategii poskytovatele	Pravidelná aktualizace strategie a vyhodnocení dopadů FN
2. Institucionální ukotvení FN	Zřídit FN hub a tým FN specialistů	Rozšířit síť partnerů (kraje, TA ČR, MPO), posílit personální kapacity	Trvalé financování FN jednotky, integrace do struktury poskytovatele
3. Expertní zázemí	Založit FN helpdesk, připravit vzory a metodiky	Spustit síť expertů a mentoringových služeb	Udržet a rozšiřovat expertní infrastrukturu napříč institucemi
4. Design FN	Navrhnout pilotní portfolio FN	Testování a evaluace nástrojů podle prioritních oblastí	Škálování úspěšných FN schémat na národní úroveň
5. A Podpora a motivace investorů	Zmapovat investory a připravit návrh garančního schématu	Spustit matchmaking s investory, otestovat hybridní modely	Zapojení soukromého kapitálu do systémových fondů
5. B Podpora a motivace příjemců	Zahájit školení, připravit výukové materiály	Spustit leadership programy a funding clinics	Kultivace prostředí, rozšíření podpory i mimo akademický sektor
6. Implementace a testování	Spustit pilotní výzvy s doprovodnou právní podporou	Evaluace pilotů a úprava výzev	Zavedení standardních výzev s FN komponentou v hlavních OP
7. Koordinace a informování	Spustit návrh národní platformy FN	Pilotovat one-stop-shop, zprovoznit regionální přístupové body	Napojení na evropské platformy (EIF, ERA hubs), koordinace napříč resorty body
8. Monitoring a evaluace	Navrhnout KPI a evaluace pilotů	Zavést systémové evaluace a integrovaný rámec FN	Vyhodnocování dopadů FN na systém VaVal, adaptace politiky
9. Revolving a udržitelnost	Zahájit návrh revolvingového rámce a účetního modelu	Spustit první revolvingové výzvy s reinvestiční logikou	Založení revolvingových fondů s dlouhodobým rámcem a právní jistotou

Zdroj: TC Praha

Závěr

Studie analyzuje současný systém financování VaVal v České republice, který je z velké části postaven na nevratných dotačních mechanismech. Zdůrazňuje potřebu transformace tohoto systému směrem k větší diverzifikaci a efektivitě, a to především prostřednictvím začlenění návratných finančních nástrojů, jako jsou půjčky, záruky, kapitálové investice a kombinované modely podpory. Takový posun má potenciál posílit udržitelnost financování, motivovat příjemce k vyšší efektivitě a podpořit vznik inovativních projektů s vyšší přidanou hodnotou.

Stěžejní myšlenkou studie je, že největší potenciál v oblasti VaV z hlediska finančních nástrojů představuje kombinace dotací s návratnou formou podpory v podobě půjček, záruk nebo kapitálu. Čím blíže je projekt základnímu výzkumu v rámci inovačního cyklu, tím více by měla být zastoupena dotační složka podpory; naopak, s rostoucí blízkostí projektu tržní aplikaci by měla sílit role návratné složky.

Pro VO mohou být dotační nástroje v případě orientovaného výzkumu vhodně kombinovány zejména s půjčkami, které umožní například rychlejší rozvoj výzkumné infrastruktury. U projektů s potenciálem komercializace se osvědčují zejména konvertibilní granty, které flexibilně propojují podporu s možností návratnosti.

Jádrem doporučení je postupný přechod od tradičních dotací k promyšlenému portfoliu finančních nástrojů v kombinaci s dotační podporou, které reflektuje povahu a fázi jednotlivých částí inovačního cyklu. Na začátku cyklu převažuje nevratná podpora, u aplikovaného výzkumu narůstá podíl návratnosti prostřednictvím půjček či konvertibilních grantů a v případě komercializace a rozvoje nových firem nastupuje kapitálová účast a v případě inovujících dospělých firem zejména záruky.

V případě podpory spin-off firem je vhodnější zaměřit se na kapitálové vstupy, protože dluhové nástroje zde většinou nejsou optimální. Naopak záruční nástroje jsou ideální zejména pro zavedené podniky, které inovují a potřebují financovat rizikovější projekty. Studie dále zdůrazňuje význam strategického řízení a budování podpůrného ekosystému, který motivuje příjemce k odpovědnému nakládání s veřejnými prostředky a zároveň umožňuje efektivní přenos zahraničních zkušeností do domácího prostředí.

Studie také přináší inspiraci ze zahraničních modelů a zkušeností z deseti nejvíce inovativních států, které ukazují, že komplexní kombinace různých forem podpory může výrazně zvýšit efektivitu systému VaVal a zároveň posílit jeho dlouhodobou udržitelnost. Poskytovateli se doporučuje dále detailně rozpracovat navržené směry a připravit implementační mechanismy, které budou reflektovat dynamiku inovačního prostředí a respektovat potřeby jednotlivých typů příjemců. Výrazně je zdůrazněna potřeba adaptace legislativního rámce a institucionální kapacity pro úspěšné zavedení těchto nástrojů.

Obsah studie

Shrnutí

1 Úvod a metodický rámec

1.1 Cíl studie

1.2 Metodika přípravy podkladové studie

1.3 Kontext a aktuální situace

2 Role finančních nástrojů ve financování VaVal

2.1 Vymezení finančních nástrojů

2.2 Kategorie finančních nástrojů

- 2.2.1 Půjčky a úvěrové nástroje
- 2.2.2 Záruky financování a pojištění rizik
- 2.2.3 Investiční a kapitálové nástroje
- 2.2.4 Kombinace finančních nástrojů a dotací
 - 2.2.4.1 Kombinace FN a subvence úrokových sazeb nebo záručních premií
 - 2.2.4.2 Kombinace FN s granty na technickou podporu
 - 2.2.4.3 Kombinace FN a investiční dotace
 - 2.2.4.4 Kombinace FN a grantu založenému na výkonu:
 - 2.2.4.4 a) Odpuštění splátek (capital rebate): část úvěru přeměněna na grant
 - 2.2.4.4 b) Konvertibilní granty: dotační část přeměněná na půjčku
 - 2.2.4.4 c) Konvertibilní granty: grantová část transformovaná na vlastní kapitál
- 2.2.5 Alternativní zdroje a partnerství ve financování VaVal
 - 2.2.5.1 Veřejno-soukromá partnerství (PPP) ve výzkumu
 - 2.2.5.2 Impact investing a nadační financování
 - 2.2.5.3 Strategická partnerství s průmyslem a sponzoring

2.3 Implementační modely finančních nástrojů

- 2.3.1 Přímá implementace pověřeným subjektem
- 2.3.2 Implementace prostřednictvím fondu fondů – svěřením implementace externímu subjektu

3 Typové oblasti pro financování VaVal prostřednictvím FN

3.1 Podpora v jednotlivých fázích inovačního cyklu

- 3.1.1 Počáteční fáze: výzkum a tvorba znalostí
- 3.1.2 Růstová fáze: vývoj produktu a tržní ověření
- 3.1.3 Zralá fáze a globální expanze

3.2 Podpora průřezových oblastí VaVal

4 Návrh portfolia finančních nástrojů pro podporu VaVal po roce 2027

4.1 Prioritní oblasti pro FN a kombinaci FN a dotací v oblasti VaVal

MODUL I – LIDÉ

- 4.1.1 Rozvoj lidského potenciálu a podpora talentu
- 4.1.2 Podpora excelentního základního výzkumu
- 4.1.3 Rozvoj strategických výzkumných infrastruktur

MODUL II – PROPOJENÍ VÝZKUMU A PRAXE

- 4.1.4 Transfer znalostí a technologií
- 4.1.5 Spolupráce s aplikační sférou
- 4.1.6 Regionální inovační centra kolem VŠ (Ekosystém)

MODUL III – TRANSFORMAČNÍ A PODPŮRNÉ KAPACITY VAVAI

- 4.1.7 Inovační podnikání a spin-offy
- 4.1.8 Environmentální a sociální udržitelnost
- 4.1.9 Digitální transformace

4.2 Vybrané oblasti pro detailní rozbor FN

MODUL I: LIDÉ

- 4.2.1 Kapitálový nástroj pro vysokoškolské bydlení
- 4.2.2 Úvěrové finanční nástroje – studentské půjčky
- 4.2.3 Úvěrové finanční nástroje pro VaVal infrastrukturu

MODUL II: PROPOJENÍ VÝZKUMU A PRAXE

- 4.2.4 Podpora transferu technologií a spin-offů

MODUL III: TRANSFORMAČNÍ A PODPŮRNÉ KAPACITY VAVAI

- 4.2.5 Záruky – pilíř inovační projekty

4.3 Motivace pro zapojení soukromých investorů

- 4.3.1 Snížení rizika jako klíčová motivace pro investory
- 4.3.2 Důvěryhodnost projektu jako nástroj k přilákání investorů
- 4.3.3 Zvýšení výnosového potenciálu: daňové a regulační pobídky
- 4.3.4 Usnadnění vstupu prostřednictvím podpůrné infrastruktury
- 4.3.5 Podpora spolupráce

4.4 Motivace pro zapojení příjemců

- 4.4.1 Peer-to-peer zkušenostní sdílení a „user ambassadors“
- 4.4.2 Interní mikrogranty v institucích pro zpracování FN projektů
- 4.4.3 Možnost „zkusit si“ FN ve zjednodušeném sandbox režimu
- 4.4.4 Přístup k expertním nástrojům pro hodnocení návratnosti – self-assessment tools
- 4.4.5 Interní reputační systém ve výzkumných organizacích
- 4.4.6 Přístup k benefitům nebo službám pouze při využití FN
- 4.4.7 Zapojení doktorandů a postdoků do přípravy FN projektů

4.5 Předpoklady a limity uplatnění FN

- 4.5.1 Klíčové předpoklady pro využití FN ve VaVal
- 4.5.2 Limity a rizika využití FN ve VaVal

5 Závěry a doporučení

5.1 Strategická doporučení pro využití FN

- 5.1.1 Strategický rámec a doporučení
- 5.1.2 Principy a best practice pro zavádění FN

5.2 Implementační rámec a navazující kroky

- 5.2.1 Role poskytovatele – příprava prostředí pro implementaci FN
- 5.2.2 Harmonogram implementace – kdo, kdy a jak
- 5.2.3 Roadmapa implementace – milníky a výstupy

Závěr

Přílohy

Příloha 1: Doplnkové oblasti s potenciálem pro aplikaci FN

Příloha 2: Inspirace ze zahraničí: Země s vyspělým inovačním ekosystémem

Příloha 3: Nepřímé nástroje